

AET 2021

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

SINTA
Sistema de Información
Turística de la Argentina

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Anuario estadístico de Turismo 2021

Fecha de publicación: junio de 2023

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8082960>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

**Sistema de Información
Turística de la Argentina**

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Índice

Introducción	4
1 El Turismo en el Mundo	11
2 Turismo Internacional en Argentina	36
3 Turismo Interno en Argentina	107
4 Alojamiento turístico en Argentina	130
5 Parques Nacionales en Argentina	174
6 Transporte Aéreo	183
7 Agencias de Viajes	205
8 Indicadores económicos del turismo	215
9 El empleo en turismo	237
Fichas Técnicas	259

Autoridades Nacionales

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Alberto Fernández

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

Ing. Agustín Rossi

MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES

Dr. Matías Daniel Lammens Núñez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Lic. Eugenia Benedetti

DIRECTOR NACIONAL DE MERCADOS Y ESTADÍSTICA

Mg. Juan Pablo Ruiz Nicolini

Equipo técnico

Coordinación

Mg. Juan Pablo Ruiz Nicolini

Lic. Juan Urricariet

Realización

Lic. Leila Abduca, Lic. Victoria Ciccía, Lic. Mariano Cipponeri, DG Hernán Colazo, Lic. Julieta Delgado, Lic. Alan Geary, Lic. Mariana González, Lic. Juan Gabriel Juara, Lic. Romina Mansilla, Lic. María Guadalupe Melián, Lic. Lorena Prieto, Lic. Santiago Soubie, Lic. Elián Soutullo, Lic. Micaela Spinelli.

Introducción

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes tiene como misión principal llevar adelante las acciones conducentes a la captación, procesamiento y elaboración de información estadística referida al turismo receptivo, interno y emisor, y a la oferta de actividades características del turismo, en el marco del sistema estadístico nacional, con especial atención en la implementación de la cuenta satélite de turismo.

Uno de los hitos históricamente relevantes entre estas acciones fue la confección de un informe anual estadístico del turismo en Argentina, bautizado como Anuario Estadístico de Turismo (AET), el cual se [publicó para los años 2005 - 2015](#).

Con el presente documento se retoma la publicación del AET en lo que consideramos su “segunda época”. A tono con los nuevos flujos de trabajo implementados en la DNMyE, esta nueva entrega contiene una novedad: gracias a la publicación del código fuente utilizado en la elaboración, su formato será completamente reproducible, lo que permitirá su uso para futuras ediciones y facilitará su actualización año a año.

El trabajo aquí condensado es el resultado de una intensa labor de procesamiento, sistematización, limpieza y curaduría de múltiples fuentes de datos (desde los tradicionales operativos que resultan en las estadísticas básicas de turismo hasta una multiplicidad de registros administrativos y fuentes de otras organizaciones) en la que intervino la DNMyE y que, además, nutre al [Sistema de Información Turística de la Argentina \(SINTA\)](#): un conjunto de herramientas y plataformas que facilitan el acceso a datos e información turística de Argentina.

Las estadísticas del AET 2021 dan cuenta de una etapa históricamente anómala. Reflejan el shock ocasionado por la pandemia COVID-19 y la profunda caída que provocó en la actividad del sector turístico en 2020 y 2021, tanto en Argentina como en el mundo.

A nivel mundial, las llegadas de turistas internacionales en los años 2020 y 2021 estuvieron 72,1% y 68,9% por debajo de 2019, respectivamente, mientras que los ingresos económicos por turismo internacional cayeron 62,6% en 2020 y 57,4% en 2021 frente a 2019. En Argentina, el turismo interno retrocedió un 54% en 2020 y 33% en 2021 respecto de 2019. El turismo receptivo recibió un impacto aún más profundo: en 2020 cayeron 72% los viajes de turistas no residentes respecto del año anterior, mientras que en 2021 su nivel fue prácticamente nulo, con una caída del 96%, también con respecto a 2019.

Desde fines de 2021 es posible distinguir la reactivación del turismo interno, seguida de una fuerte recuperación. En 2022 alcanzó el nivel más alto desde por lo menos 2012, con 31 millones de turistas provenientes de grandes aglomerados¹. Este

fenómeno se observó también en la ocupación hotelera: las estimaciones de pernoctaciones de viajeros residentes alcanzaron el máximo valor (42 millones) desde que inició la medición, en 2004. La cantidad de viajeros hospedados en 2022 (16,3 millones), en tanto, fue solo superada por la del año 2017 (16,8 millones)². La actividad aerocomercial en vuelos de cabotaje había caído un 63% en 2021 respecto de 2019. La recuperación del turismo interno llevó a que, a partir de marzo de 2023, los pasajeros transportados en vuelos de cabotaje superaran los valores prepandemia³.

Turistas internos

En millones. Turistas provenientes de grandes aglomerados urbanos.

Anual y 1° trimestre

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.

El comienzo del año 2023 muestra una evolución tendiente a la normalización: mientras que las pernoctaciones y viajeros residentes estuvieron por debajo del año 2022 (6% y 1% respectivamente), las mismas estimaciones para viajeros no residentes tuvieron un nivel del 263% y 274% superior. Esto resultó en un incremento interanual del 6% del total de pernoctaciones y del 16% de los viajeros. Por otra parte, en los primeros meses del año, los viajes de turistas internacionales retornaron a los niveles previos a la pandemia⁴.

Viajes de turistas internacionales

En millones. Total anual y Acumulado a abril

Fuente: DNMyE en base a Dirección Nacional de Migraciones y Encuesta de Turismo Internacional (INDEC y DNMyE)

Estas fases de caída, recuperación y crecimiento no son meras fluctuaciones sino que se dan en el marco de un profundo cambio estructural que ha planteado la crisis al sector. La relevancia de retomar la publicación del AET con una base más amplia de datos y estadísticas del turismo abre la oportunidad de profundizar en el estudio y conocimiento de este proceso y avanzar en el diseño de políticas públicas que orienten los cambios hacia un turismo más sostenible, inclusivo y resiliente, cuyos beneficios se repartan extensamente en todo el territorio.

Además de la evolución de los volúmenes de turistas y gasto, cada capítulo del presente anuario permitirá ahondar en la dinámica y comportamiento de múltiples variables e indicadores turísticos antes y durante la pandemia. El trabajo consta de ocho capítulos: en el capítulo [1](#) se exponen los principales números del turismo a nivel mundial a partir de la compilación de estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El capítulo [2](#) presenta las estadísticas de llegadas de turistas desde el exterior y las salidas desde nuestro país, así como los ingresos y egresos económicos por esta actividad, basándose en información de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y las estadísticas de Balanza de Pagos (INDEC). El capítulo [3](#) refleja la actividad de los turistas argentinos dentro de nuestro país, tomando como fuente a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). El capítulo [4](#) está dedicado al análisis del alojamiento turístico en Argentina utilizando como fuente de datos al Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) y a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). En el capítulo [5](#) se incluyen datos sobre las visitas a Parques Nacionales del país, en base a información de la Administración de Parques Nacionales. El capítulo [6](#) provee

información correspondiente al transporte aéreo de cabotaje e internacional de nuestro país en base a los datos de vuelos comerciales obtenidos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El capítulo [7](#) está destinado a la caracterización y análisis de las agencias de viajes habilitadas en el país, con datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes. El capítulo [8](#) contiene una serie de indicadores económicos, contruidos a partir de recomendaciones de la OMT y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que permiten ponderar la importancia de la actividad turística en la economía del país y en la de otros países de la región. Finalmente, el capítulo [9](#) presenta datos de empleo en el sector utilizando dos fuentes de información complementarias (EOH y Centro de Estudios para la Producción - CEP XXI).

Más allá del análisis cuantitativo que el anuario permite hacer del sector, es importante destacar el rol estratégico que ocupa el turismo para la construcción de una economía más federal, con mayores niveles de actividad económica y empleo y con mayores ingresos de divisas dadas sus características: actividad intensiva en mano de obra, con múltiples conexiones directas o indirectas con diversos sectores productivos, muy federal. Se destaca también su contribución a la economía en su conjunto: de acuerdo a la CST-A, en 2019 el sector en Argentina representó el 4,9% del Valor Agregado Bruto (VAB), el 6% del empleo total y el 7% de las exportaciones de bienes y servicios.

Para propiciar su desarrollo el sector cuenta con una serie de desafíos a superar: una elevada concentración de la actividad en pocos destinos, alta estacionalidad, nivel alto de informalidad en el empleo de algunos de sus rubros, el carácter deficitario del turismo internacional.

Para abordar estos desafíos es necesaria una mirada integral del territorio, como ámbito que organiza y estructura el funcionamiento del sector, que pueda identificar el desarrollo hasta ahora alcanzado, el potencial con el que cuenta a partir del patrimonio natural, cultural, social y productivo de las distintas regiones y destinos.

El Ministerio de Turismo y Deportes ha estado llevando adelante acciones de promoción y desarrollo que persiguen criterios de sustentabilidad, desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional y respetuoso del ambiente natural y de la cultura, la identidad y los valores de las comunidades anfitrionas, propiciando la generación y distribución equilibrada de la renta turística interna y de los excedentes económicos internacionales generados por el turismo receptivo a través de un mayor gasto turístico, creando oportunidades de desarrollo económico y social y contribuyendo a lograr una mayor calidad de vida para los habitantes.

A principios de 2020, la irrupción de la pandemia COVID-19 sumó nuevos desafíos en materia de políticas de impulso. Aquí, entre la batería de medidas de asistencia lanzadas durante la crisis sanitaria, se destacaron inicialmente los programas de rescate [FACT](#) y [APTUR](#) –que brindaron capacitación y apoyo para la recuperación productiva y del empleo del sector–, y el [Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción \(ATP\)](#), que, si bien fue transversal a múltiples sectores, fue de vital ayuda para el sostenimiento de las capacidades empresariales turísticas, en un contexto de facturación virtualmente nula. Estas iniciativas precedieron el principal programa

de expansión y sostenimiento de la demanda implementado durante la pandemia, [PreViaje](#). Con cuatro ediciones, el programa de preventa turística permitió sostener la temporada (PreViaje 1, lanzado a fines de 2020 para la temporada 2021) e impulsar la reactivación del sector, que alcanzó un récord de turismo interno (PreViaje 2, iniciado en 2021 para promocionar el turismo en la última fase de ese año y en 2022). Finalmente, Previaje 3 y 4 (para viajes en octubre y noviembre 2022 y entre fines de mayo y junio de 2023, respectivamente) tuvieron como objetivo suavizar la estacionalidad de la demanda característica del sector. En sus cuatro ediciones contó con siete millones de turistas beneficiados, más de 12.000 prestadores inscriptos y un impacto económico cercano a los \$250.000 millones.

En paralelo a las medidas implementadas para la recuperación del sector en pandemia, el Ministerio de Turismo y Deportes diseñó una estrategia integral de desarrollo y promoción que propone una organización de la oferta turística en todo el país con el objetivo de redistribuir los flujos, elevar la estadia y aumentar el gasto turístico. Así es como [La Ruta Natural](#), lanzada en 2022, toma al turismo de naturaleza como eje vector de la planificación para el desarrollo territorial y convierte este ordenamiento en el punto de partida ideal para la definición y organización de políticas transversales, que tienen entre las de mayor relevancia a las vinculadas a la promoción y comunicación de todos los destinos del país, el desarrollo de infraestructura de uso turístico y la mejora de servicios.

En el marco del Plan Nacional de Inversiones Turísticas y teniendo como meta posicionar a Argentina como destino turístico de relevancia internacional, en 2020 se lanzó 50 Destinos, iniciativa destinada a financiar obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística, consolidar los destinos y fomentar la competitividad sectorial. Como complemento, la Ruta Natural sumó financiamiento del BID para el desarrollo de preinversión y ejecución de obras de infraestructura de uso turístico en todo el país.

La implementación del [Plan estratégico de Calidad y Formación](#) que lleva a cabo la cartera nacional de Turismo y Deportes, articulando con otros organismos, es una política prioritaria para la gestión. En el período 2020 – 2022 se alcanzó un total de 420.000 personas con formación para mejorar la competitividad del Sector, fortalecer los destinos turísticos e incorporar nuevas herramientas de trabajo, y se terminará la gestión con 600.000 personas capacitadas.

Se suman a estas medidas el conjunto de herramientas contenidas en el [Sistema Argentino de Calidad Turística \(SACT\)](#), que busca promover la cultura de la calidad y la mejora continua entre los actores que conforman la cadena de valor turística, y el [Sistema de Información Turística de la Argentina \(SINTA\)](#) dentro de las líneas de acción orientadas a la transformación digital de la actividad turística.

En esta línea, cabe destacar que, en el marco de las estadísticas oficiales de nuestro país, [se presentó la primera estimación de una Cuenta Satélite de Turismo de Argentina \(CST-A\) con información de los años 2004 y 2016-2019](#), proyecto conjunto de colaboración entre la DNMyE-MINTURDEP y la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (DNCN-INDEC). Se trata

del corolario de los años invertidos en el desarrollo del Sistema de Estadísticas de Turismo de la Argentina.

Adicionalmente, se encuentra en proceso de actualización la CST-A con los datos correspondientes al año 2019 -rectificación a partir del Cuadro de Oferta y Utilización (COU) publicado por INDEC para ese año- y, como novedad, se presentarán los datos estimados de 2020 (también utilizando la COU de dicho año) y los datos provisorios para los años 2021 y 2022. Esta nueva publicación, que estará disponible tentativamente para el segundo semestre del 2023, permitirá observar el severo impacto que tuvo en el sector la irrupción de la pandemia.

De cara al futuro, se dará impulso a iniciativas que permitan optimizar la calidad de los destinos, mejorar la gestión ambiental del turismo, desarrollar infraestructura y profesionalizar el sector mediante el apoyo y asistencia a prestadores/as y emprendimientos y otras acciones tendientes a acompañar el desarrollo productivo en economías regionales para asegurar la generación de destinos y productos crecientemente competitivos. Se enmarcan entre estas iniciativas medidas que fomenten la vinculación del turismo con otros sectores productivos y que promuevan la digitalización del sector.

Siglas y Acrónimos Utilizados

AP: Agencia de pasajes

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil

APN: Administración de Parques Nacionales

AT: Agencia de turismo

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CST-A: Cuenta Satélite de Turismo de Argentina

DNM: Dirección Nacional de Migraciones

DNESEyCI: Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales

EOH: Encuesta de Ocupación Hotelera

ESFL: Empresa sin fines de lucro

ETI: Encuesta de Turismo Internacional

EVT: Empresa de viajes y turismo

EVyTH: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos

OMT: Organización Mundial del Turismo

PIB: Producto Interno Bruto

PN: Parque Nacional

RCT: Ramas Características del Turismo

SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino

TOP: Tasa de ocupación de plazas

\$: Peso (Moneda nacional)

US\$: Dólares estadounidenses

Signos Utilizados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación

s/d sin dato

1 El Turismo en el Mundo

1.1 Introducción

Este capítulo presenta las principales estadísticas del turismo a nivel mundial. Con información de la [Organización Mundial del Turismo \(OMT\)](#), se incluyen los últimos datos disponibles acerca de las llegadas de turistas internacionales y los ingresos que estos generan en los países de destino, así como los principales países emisores de turistas y aquellos que más gasto generan por sus viajes. Se presentan estadísticas por región mundial y se profundiza en la región América y en América del Sur, en particular.

Es importante destacar que la información relativa al turismo internacional se presenta de distintas formas en los países. A modo de ejemplo, algunos países informan la cantidad de visitantes que visitan el país, es decir, se incluyen aquellas personas que pasan una noche en él (turistas) y aquellas que no lo hacen (excursionistas). Otros, en cambio, solo miden la cantidad de turistas (visitantes con pernocte). Un tercer grupo publica solamente estadísticas sobre aquellos turistas que visitan establecimientos turísticos colectivos. En el presente capítulo se procura mostrar la información correspondiente al total de turistas, es decir, visitantes que pernoctan.

Asimismo, es común encontrar, en las estadísticas por país, datos faltantes de algún país en particular, especialmente para el último año. Por otra parte, las mediciones más recientes pueden tener modificaciones en períodos posteriores.

1.2 Llegadas de turistas internacionales

En el año 2021 se estimaron 455 millones de turistas internacionales a nivel mundial. Representa un incremento del 11,2% respecto de 2020. En comparación con 2019, el valor estuvo un 68,9% por debajo.

Figura 1.1: Llegadas de turistas internacionales (en millones) y variación interanual. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a Organización Mundial del Turismo (OMT)

La apertura a nivel regional de las llegadas de turistas internacionales muestra que la región de **Europa** fue la más visitada, con 304,7 millones de turistas en el año 2021; en segundo lugar se encontró **América**, con 81,4 millones de turistas en el año; el tercer lugar lo ocupó **Asia y el Pacífico**, con 24,8 millones de turistas; la cuarta posición fue para **Oriente Medio**, con 24,7 millones; por último, la región de **África** recibió 19,4 millones.

Figura 1.2: Llegadas de turistas internacionales por región. En millones. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 26% interanual en **Europa**. En **Oriente Medio**, en tanto, aumentaron un 24,7%. La llegadas de turistas crecieron un 16,6% en la región **América**. **África**, por su parte, vio incrementadas sus llegadas de turistas en un 5,4%. La peor performance la tuvo **Asia y el Pacífico**, con una variación del -58,1 % respecto de 2020.

Figura 1.3: Variación interanual de las llegadas de turistas internacionales por región. Años 2005-2021.

A continuación se presenta una tabla con las llegadas de turistas internacionales para cada subregión dentro de las regiones antes mencionadas.

Tabla 1.1: Llegadas de turistas internacionales por subregión. En millones.

	2000	2005	2010	2015	2020	2021			
						llegadas	Var. i.a. (%)	Var. % vs. 2019	Participación (%)
Europa									
Europa del Norte	43,7	57,3	62,8	69,8	23,3	21,0	-9,9%	-74,9%	4,6%
Europa Occidental	139,7	141,7	154,4	181,5	83,5	87,7	5,0%	-57,2%	19,3%
Eur. Central/Oriental	69,4	87,5	98,9	122,4	46,7	57,2	22,5%	-62,3%	12,6%
Eur. Meridional/Medit.	140,8	153,0	173,3	231,4	88,3	138,7	57,1%	-54,4%	30,5%
Asia y el Pacífico									
Asia del Nordeste	58,4	85,9	111,5	142,1	20,3	11,2	-44,8%	-93,4%	2,5%
Asia del Sudeste	35,6	48,5	70,5	104,2	25,5	2,9	-88,6%	-97,9%	0,6%
Oceanía	9,2	11,0	11,4	14,3	3,6	0,8	-77,8%	-95,4%	0,2%
Asia Meridional	6,1	8,1	12,1	23,5	9,8	9,9	1,0%	-70,7%	2,2%
América									
América del Norte	91,6	89,9	99,5	127,5	46,5	57,0	22,6%	-61,1%	12,5%
El Caribe	17,1	18,8	19,5	24,1	10,3	14,2	37,9%	-46,0%	3,1%
América Central	4,3	6,3	7,9	10,2	3,1	4,7	51,6%	-56,9%	1,0%
América del Sur	15,3	18,3	23,2	31,9	9,9	5,5	-44,4%	-84,5%	1,2%
África									
África del Norte	10,2	13,9	19,7	18,0	5,6	6,6	17,9%	-74,2%	1,5%
África Subsahariana	17,7	21,5	30,7	35,6	12,9	12,7	-1,6%	-70,6%	2,8%
Oriente Medio									
Oriente Medio	24,4	36,3	54,7	58,1	19,8	24,7	24,7%	-66,2%	5,4%

Fuente: DNMyE en base a OMT

En el año 2021, el país con mayor cantidad de llegadas de turistas fue **Francia**, con 48,4 millones, seguido de **México** (31,9 millones), **España** (31,2 millones) y **Turquía** (29,9 millones).

Figura 1.4: Ranking de los 15 países que tuvieron mayor cantidad de turistas internacionales. Año 2021. Millones de turistas.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Las llegadas de turistas internacionales en **Francia** crecieron 16,1%. En comparación con 2019, la variación fue de -46,8%. El siguiente país en magnitud fue **México**, que aumentó sus llegadas un 28,5% con respecto a 2020 (-29,1% vs. 2019). Por su parte, las llegadas a **España** se elevaron un 64,7% (-62,7% vs. 2019).

Tabla 1.2: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2020	2021		
						Llegadas	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Francia	77,2	75,0	76,6	84,5	41,7	48,4	16,1%	-46,8%
México	20,6	21,9	23,3	32,1	24,8	31,9	28,5%	-29,1%
España	46,4	55,9	52,7	68,2	18,9	31,2	64,7%	-62,7%
Turquía	9,6	20,3	31,4	39,5	15,9	29,9	88,3%	-41,5%
Italia	41,2	36,5	43,6	50,7	25,2	26,9	6,7%	-58,3%
Estados Unidos de América	51,2	49,2	60,0	77,8	19,2	22,1	15,0%	-72,2%
Grecia	13,1	14,8	15,0	23,6	7,4	14,7	99,4%	-53,1%
Austria	18,0	20,0	22,0	26,7	15,1	12,7	-15,7%	-60,1%
Alemania	19,0	21,5	26,9	35,0	12,4	11,7	-6,1%	-70,5%
Emiratos Árabes Unidos	3,9	7,1	///	16,8	7,2	11,5	60,5%	-46,7%
Croacia	5,8	7,7	9,1	12,7	5,5	10,6	91,9%	-38,7%
Polonia	17,4	15,2	12,5	16,7	8,4	9,7	15,2%	-54,2%
Hungría	3,0	10,0	9,5	14,3	7,4	7,9	6,9%	-53,2%
India	2,6	3,9	5,8	13,3	6,3	7,0	10,6%	-60,9%
Dinamarca	3,5	9,2	8,7	10,4	5,9	6,9	16,1%	-53,3%
Portugal	12,1	10,6	6,8	11,7	4,2	6,3	50,8%	-63,3%
Reino Unido	23,2	28,0	28,9	35,1	10,7	6,3	-41,2%	-84,0%
Países Bajos	10,0	10,0	10,9	15,0	7,3	6,2	-14,7%	-69,2%
Albania	///	///	2,2	3,8	2,6	5,5	111,8%	-10,0%
República Dominicana	3,0	3,7	4,1	5,6	2,4	5,0	107,7%	-22,5%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.5: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 10 países. Años 2005-2021.

1.3 Ingresos económicos

Los ingresos económicos por turismo internacional alcanzaron un total de 637 mil millones de dólares, con un aumento del 14% respecto de 2020. A su vez, estuvieron un 57,4% por debajo de 2019.

Figura 1.6: Ingresos por turismo internacional y variación interanual. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a OMT

A nivel regional, el mayor nivel de ingresos económicos se registró en **Europa**, con 326,7 mil millones de dólares en el año 2021 (31,1% respecto de 2020); en segundo lugar se encontró **América**, con 141,1 mil millones (12,5% interanual); el tercer lugar lo ocupó **Asia y el Pacífico**, con 89,8 mil millones (-28,8%); la cuarta posición fue para **Oriente Medio**, con 62,3 mil millones (43,2%); por último, la región de **África** recibió 17,2 mil millones (15,4%).

Figura 1.7: Ingresos por turismo internacional por región. En miles de millones de dólares. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a OMT

A continuación se presenta una tabla con los ingresos económicos por turismo internacional para cada subregión dentro de las regiones antes mencionadas.

Tabla 1.3: Ingresos por turismo internacional por subregión. En miles de millones de dólares.

	2000	2005	2010	2015	2020	2021			
						Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. % vs. 2019	Participación (%)
Europa									
Europa del Norte	36,1	53,6	61,6	77,4	41,0	50,8	23,9%	-46,6%	8,0%
Europa Occidental	83,7	123,2	152,4	145,7	99,2	104,9	5,7%	-41,4%	16,5%
Eur. Central/Oriental	20,3	32,7	48,3	50,4	28,5	34,7	21,8%	-49,7%	5,4%
Eur. Meridional/Medit.	91,6	140,2	161,4	176,2	80,6	136,4	69,2%	-43,4%	21,4%
Asia y el Pacífico									
Asia del Nordeste	39,4	65,0	123,0	167,1	44,9	44,4	-1,1%	-76,3%	7,0%
Asia del Sudeste	26,8	35,0	68,5	108,6	31,0	10,6	-65,8%	-92,8%	1,7%
Oceanía	14,3	25,9	42,8	47,7	32,7	20,3	-37,9%	-66,9%	3,2%
Asia Meridional	4,8	9,4	20,1	31,6	17,5	14,4	-17,7%	-68,5%	2,3%
América									
América del Norte	102,0	107,7	164,8	239,7	97,1	104,4	7,5%	-58,8%	16,4%
El Caribe	17,5	21,0	23,0	28,5	14,5	21,7	49,7%	-37,8%	3,4%
América Central	3,0	4,5	6,9	11,4	4,0	6,1	52,5%	-51,6%	1,0%
América del Sur	9,2	12,4	20,5	26,3	9,8	8,9	-9,2%	-69,9%	1,4%
África									
África del Norte	3,8	7,0	9,7	8,9	5,4	6,0	11,1%	-46,4%	0,9%
África Subsahariana	6,5	15,0	21,5	23,7	9,5	11,3	18,9%	-59,2%	1,8%
Oriente Medio									
Oriente Medio	16,8	26,6	52,1	58,7	43,5	62,3	43,2%	-37,1%	9,8%

Fuente: DNMyE en base a OMT

El país con mayores ingresos económicos por turismo internacional en 2021 fue **Estados Unidos de América**, con 70.215 millones de dólares de gasto de viajes de turistas internacionales; el segundo puesto lo ocupó **Francia**, con 40.582 millones de dólares; le siguen **Emiratos Árabes Unidos** (US\$ 34.400 millones), **España** (US\$ 34.183 millones) y **Italia** (US\$ 25.531 millones).

Figura 1.8: Ranking de los primeros 15 países por ingresos económicos por turismo internacional (viajes). Año 2021. Miles de millones de dólares.

Fuente: DNMyE en base Organización Mundial del Turismo (OMT)

Tabla 1.4: Ingresos económicos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2020	2021		
						Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos de América	96,9	93,4	130,3	192,6	72,5	70,2	-3,1%	-64,7%
Francia	32,9	43,9	46,5	58,3	32,6	40,6	24,3%	-36,0%
Emiratos Árabes Unidos	///	///	///	20,5	19,7	34,4	74,7%	11,9%
España	31,5	52,0	58,3	62,4	18,4	34,2	86,0%	-57,1%
Italia	27,5	35,3	38,4	39,4	19,9	25,5	28,3%	-48,4%
Reino Unido	22,5	32,8	35,6	52,5	18,9	22,7	19,7%	-56,8%
Alemania	18,6	29,1	34,6	36,9	22,1	22,1	0,2%	-47,1%
Turquía	7,6	19,2	22,6	26,6	10,2	20,8	103,8%	-30,2%
México	8,3	11,8	12,0	17,7	11,0	19,8	80,0%	-19,4%
Australia	9,4	16,8	28,5	34,3	25,7	17,1	-33,5%	-62,7%
Macao	///	6,9	22,3	31,1	9,4	15,3	63,5%	-62,3%
Canadá	10,8	13,7	15,8	20,3	13,5	13,1	-3,3%	-56,1%
Grecia	9,2	13,3	12,5	15,7	5,0	12,4	146,3%	-39,1%
Portugal	5,2	7,7	10,0	12,9	8,8	11,7	32,1%	-42,9%
China	16,2	29,3	45,8	45,0	10,0	11,3	13,8%	-68,4%
Croacia	2,8	7,4	8,1	8,0	5,6	10,8	93,3%	-8,5%
República de Corea	6,8	5,8	10,3	14,8	10,3	10,5	1,8%	-49,9%
Suiza	6,6	9,9	14,8	16,9	10,0	10,3	3,8%	-42,8%
Austria	9,9	16,2	18,8	18,3	13,7	10,3	-24,9%	-55,2%
Países Bajos	7,2	8,8	11,7	13,2	9,1	9,4	3,3%	-49,4%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.9: Ingresos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares.

1.4 Egresos económicos

El país con mayor nivel de gasto turístico en el exterior, en el año 2021, fue **China**, con egresos por 105,7 mil millones de dólares; el segundo puesto lo ocupó **Estados Unidos de América**, con egresos por 56,9 mil millones de dólares; **Alemania** se ubicó en tercer lugar con egresos por US\$47,8 mil millones; la cuarta posición la ocupó **Francia** (US\$34,6 mil millones); en el quinto lugar estuvo **Reino Unido** (US\$24,2 mil millones).

Figura 1.10: Ranking de egresos económicos por turismo internacional (viajes). Año 2021. Miles de millones de dólares. Primeros 15 países.

Fuente: DNMyE en base a OMT

Tabla 1.5: Egresos económicos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Primeros 20 países.

	2000	2005	2010	2015	2020	2021		
						Egresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
China	13,1	21,8	54,9	249,8	131,1	105,7	-19,4%	-58,5%
Estados Unidos de América	64,2	74,1	85,2	102,7	34,2	56,9	66,4%	-57,0%
Alemania	52,8	74,2	77,6	77,5	38,8	47,8	23,4%	-48,6%
Francia	22,5	31,3	38,3	39,5	27,8	34,6	24,8%	-31,4%
Reino Unido	41,9	65,8	60,5	68,6	21,7	24,2	11,4%	-65,5%
Emiratos Árabes Unidos	///	///	///	13,3	12,1	21,8	80,6%	48,2%
República de Corea	7,1	15,4	18,8	25,3	16,1	16,7	3,7%	-49,0%
Italia	15,7	22,4	26,9	24,4	10,9	15,0	37,7%	-50,6%
Bélgica	9,4	14,9	18,9	13,7	13,0	14,7	12,4%	-21,8%
India	2,7	6,2	10,5	14,8	12,6	14,3	13,6%	-37,7%
Arabia Saudita	///	9,1	21,1	19,3	8,8	12,2	37,7%	-19,6%
España	6,0	15,2	16,9	17,4	8,6	11,8	36,9%	-57,4%
Rusia	8,8	17,0	26,7	34,9	9,1	11,4	24,7%	-68,4%
Suiza	5,7	9,3	11,8	17,2	10,3	11,2	9,1%	-40,5%
Qatar	0,3	1,8	///	8,2	6,7	10,0	48,9%	5,8%
Países Bajos	12,2	13,7	19,0	18,0	7,0	9,9	40,8%	-51,7%
Suecia	8,0	10,0	12,1	13,1	6,1	8,4	36,1%	-41,8%
Austria	6,2	9,3	10,1	9,3	4,5	8,0	78,5%	-30,9%
Kuwait	2,5	4,5	6,4	12,4	6,8	7,9	15,6%	-50,1%
Canadá	12,4	18,0	30,0	34,0	12,1	7,7	-36,5%	-78,3%

Fuente: DNMyE en base a OMT

Figura 1.11: Egresos por turismo internacional (viajes). En miles de millones de dólares. Años 2005-2021.

1.5 Panorama Regional

A continuación se presenta la información de turismo internacional haciendo foco en los países del continente americano en su conjunto y, en particular, en la subregión de América del Sur.

1.5.1 Llegadas de turistas

Al interior del continente americano, la región con más llegadas de turistas internacionales en 2021 fue **América del Norte**, con 57 millones de turistas; el segundo lugar lo ocupó **El Caribe**, con 14,2 millones; la tercera posición fue para **América del Sur** (14,2 millones); por último, **América Central** recibió 4,7 millones de turistas en el año.

Figura 1.12: América: llegadas de turistas internacionales por subregión. En millones. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a OMT

En América, el país que recibió más turistas en 2021 fue **México**, con 31,9 millones; en segundo lugar se ubicó **Estados Unidos**, con 22,1 millones; detrás de él estuvo **Rep. Dominicana**, con 5 millones; el cuarto lugar lo ocupó **Canadá**, con 3,1 millones; la quinta posición fue para **Puerto Rico**, con 2,8 millones de llegadas en 2021

Tabla 1.6: América: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Primeros 20 países.

	2005	2010	2015	2020	2021		
					Llegadas	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
México	21,9	23,3	32,1	24,3	31,9	31,2%	-29,2%
Estados Unidos	49,2	60,0	77,5	19,2	22,1	15,0%	-72,2%
Rep. Dominicana	3,7	4,1	5,6	2,4	5,0	107,7%	-22,5%
Canadá	18,8	16,2	18,0	3,0	3,1	3,4%	-86,2%
Puerto Rico	3,7	3,2	3,5	2,6	2,8	5,3%	-13,4%
Colombia	0,9	2,4	3,0	1,3	2,2	71,2%	-48,2%
Jamaica	1,5	1,9	2,1	0,9	1,5	66,4%	-45,4%
Costa Rica	1,7	2,1	2,7	1,0	1,3	33,1%	-57,1%
El Salvador	1,1	1,1	1,4	0,5	1,2	122,0%	-31,0%
Bahamas	1,6	1,4	1,5	0,5	0,9	89,8%	-52,3%
Aruba	0,7	0,8	1,2	0,4	0,8	119,3%	-27,9%
Brasil	5,4	5,2	6,3	2,1	0,7	-65,2%	-88,3%
Ecuador	0,9	1,0	1,5	0,5	0,7	32,0%	-68,3%
Panamá	0,7	1,3	2,1	0,4	0,6	49,3%	-64,7%
Guatemala	///	1,1	1,5	0,4	0,6	52,0%	-65,6%
Honduras	0,7	0,9	0,9	0,2	0,5	125,0%	-36,6%
Perú	1,6	2,3	3,5	0,9	0,4	-50,5%	-89,8%
Argentina	3,8	5,3	5,7	2,1	0,3	-85,8%	-96,0%
Martinica	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	-6,7%	-47,7%
Curaçao	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	51,4%	-42,9%

Fuente: DNMyE en base a OMT

El subcontinente América del Sur tuvo a **Colombia** como el país con más llegadas de turistas internacionales en 2021 (2,2 millones de turistas); por detrás se ubicó **Brasil**, con 0,7 millones; en tercera posición estuvo **Ecuador**, con 0,7 millones; el cuarto puesto fue para **Perú** (0,4 millones); **Argentina** se ubicó en la quinta posición, con 0,3 millones de llegadas de turistas internacionales en 2021.

Figura 1.13: América del Sur: Llegadas de turistas internacionales. Año 2021. Millones de turistas.

Figura 1.14: América del Sur: Llegadas de turistas internacionales. En millones. Años 2005-2021.

1.5.2 Ingresos económicos

Los ingresos económicos en el continente americano sumaron 141,1 mil millones de dólares en 2021. **América del Norte** recibió ingresos por 104,4 mil millones de dólares. Por su parte, en **El Caribe** ingresaron US\$ 21,7 mil millones por ese concepto. Los ingresos de **América del Sur** fueron de US\$ 8,9 mil millones. Por último, **América Central** recibió US\$ 6,1 mil millones.

Figura 1.15: América: ingresos por turismo internacional por subregión. En miles de millones de dólares. Años 2005-2021.

Fuente: DNMyE en base a OMT

El país del continente americano con mayor cantidad de ingresos económicos por turismo en 2021 fue **Estados Unidos**, con US\$ 70.215 millones; en segundo lugar se ubicó **México**, con US\$ 19.765 millones; detrás de él estuvo **Canadá**, con US\$ 14.454 millones; el cuarto lugar lo ocupó **Rep. Dominicana**, con US\$ 5.687 millones, la quinta posición fue para **Brasil**, con 2.947 millones de dólares en 2021.

Tabla 1.7: América: ingresos por turismo internacional. En millones de dólares.
Primeros 20 países.

	2005	2010	2015	2020	2021		
					Ingresos	Var. i.a. (%)	Var. vs. 2019 (%)
Estados Unidos	101.470	137.010	206.937	72.481	70.215	-3,1%	-64,7%
México	11.803	11.992	17.734	10.996	19.765	79,7%	-19,6%
Canadá	13.651	15.829	16.541	13.582	14.454	6,4%	-51,5%
Rep. Dominicana	3.518	4.163	6.116	2.675	5.687	112,6%	-23,9%
Brasil	3.861	5.261	5.844	3.044	2.947	-3,2%	-50,8%
Puerto Rico	3.239	3.211	3.825	2.921	2.787	-4,6%	-22,8%
Colombia	1.539	2.797	4.245	1.568	2.741	74,8%	-51,8%
Bahamas	2.069	2.163	2.537	967	2.719	181,2%	-34,1%
Panamá	780	1.745	3.947	1.116	2.104	88,5%	-53,4%
Jamaica	1.545	2.001	2.401	1.349	2.097	55,4%	-41,7%
Aruba	1.097	1.251	1.656	1.078	1.780	65,1%	-15,2%
Costa Rica	1.671	2.246	3.266	1.328	1.717	29,3%	-56,9%
Ecuador	486	781	1.551	702	1.058	50,7%	-53,6%
El Salvador	361	390	817	636	993	56,1%	-24,0%
Santa Lucía	382	309	397	318	776	144,0%	-22,3%
Perú	1.308	2.008	3.309	776	688	-11,3%	-81,6%
Barbados	896	1.038	947	577	575	-0,3%	-54,0%
Uruguay	594	1.509	1.970	1.055	541	-48,7%	-75,9%
San Martín	659	674	898	234	492	110,3%	-27,9%
Antigua y Barbuda	309	298	323	350	488	39,4%	-37,1%

Fuente: DNMyE en base a OMT

En Sudamérica, los ingresos por turismo estuvieron liderados por **Brasil**, con 2.947 millones de dólares por esa vía; detrás se ubicó **Colombia**, con ingresos por 2.741 millones de dólares; en tercer lugar estuvo **Ecuador** (US\$ 1.058 millones); **Perú** ocupó el cuarto lugar, con US\$ 688 millones; por último, **Uruguay** recibió 541 millones de dólares en 2021.

Figura 1.16: América del Sur: Ingresos por turismo internacional. Año 2021. Millones de dólares.

Figura 1.17: América del Sur: Ingresos por turismo internacional. En millones. Años 2005-2021.

2 Turismo Internacional en Argentina

2.1 Introducción

En el presente capítulo se analizan los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo y emisor de la Argentina. Para ello, se toman como base las siguientes fuentes que abarcan los distintos aspectos de la actividad turística:

- Estimaciones de la cantidad de **viajes de turistas y excursionistas**⁵ elaboradas por la DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de la totalidad de los pasos fronterizos del país y de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Es decir, del flujo de viajes de turistas y excursionistas no residentes que visitaron el país y residentes que viajaron al exterior, por todos los medios de transporte (aéreo, fluvial/marítimo y terrestre).
- Datos de la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales (DNESEyCI) del INDEC, que dicha dirección elabora para la construcción de la cuenta viajes del balance de pagos, con información sobre el **gasto turístico**⁶ emisor y receptor por todos los medios de transporte de ingreso y egreso del país, es decir los pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos.
- La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que estudia la evolución y las características de los **turistas residentes y no residentes** (turismo emisor y receptor) por el Aeropuerto internacional de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional Pajas Blancas de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, el Puerto de Buenos Aires y el Paso Internacional Cristo Redentor.

En la primera sección, inicialmente, se presentarán los indicadores más importantes acerca de la evolución general de los **viajes de turistas** residentes y no residentes en base a los datos de la DNMyE. Luego, se mostrará información sobre el **gasto y estadía** con datos de la DNESEyCI del INDEC.

En el segundo apartado, se realizará un análisis más exhaustivo del **perfil de los turistas** internacionales por los aeropuertos internacionales de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Aeroparque Jorge Newbery, el Puerto de Buenos Aires y el paso Cristo Redentor, en base a datos de la ETI.

En todo el capítulo, se presentan los datos desagregados por país de residencia para el receptor y por país de destino para el emisor, agrupados de la siguiente forma:

cada uno de los países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), EE.UU.y Canadá, Resto de América, Europa y Resto del mundo.

A la hora de analizar la información de ambas secciones, es relevante considerar que el turismo internacional en 2021 estuvo afectado para la pandemia de la COVID-19; por lo que **la información presentada referida tanto al volumen de turistas (y sus gastos), como el perfil de los mismos puede llegar a presentar diferencias con respecto al resto de los años.**

2.2 Turismo Internacional en Argentina por todos los medios de transporte de Ingreso y Egreso del País

2.2.1 Turismo Receptivo

El total de viajes de turistas no residentes en 2021 fue de 297.487, con una caída interanual de un 85,8%. En comparación con 2019 (prepandemia), cayó un 96%.

Tabla 2.1: Viajes de visitantes, turistas y excursionistas no residentes por año. Total país. Años 2011-2021.

Año	Viajes de visitantes no residentes	Variación interanual (%)	Viajes de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Viajes de excursionistas no residentes	Variación interanual (%)
2011	10.038.552	///	6.674.175	///	3.364.377	///
2012	9.972.659	-0,7%	6.461.907	-3,2%	3.510.752	4,4%
2013	9.877.777	-1,0%	6.510.434	0,8%	3.367.343	-4,1%
2014	11.196.682	13,4%	7.165.360	10,1%	4.031.322	19,7%
2015	12.984.333	16,0%	6.815.761	-4,9%	6.168.572	53,0%
2016	9.986.318	-23,1%	6.668.289	-2,2%	3.318.029	-46,2%
2017	9.963.898	-0,2%	6.711.333	0,6%	3.252.565	-2,0%
2018	10.393.312	4,3%	6.941.824	3,4%	3.451.488	6,1%
2019	11.131.522	7,1%	7.399.049	6,6%	3.732.473	8,1%
2020	3.096.172	-72,2%	2.089.548	-71,8%	1.006.624	-73,0%
2021	459.992	-85,1%	297.487	-85,8%	162.505	-83,9%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

La serie de viajes de turistas no residentes muestra una tendencia general ascendente, aunque con algunos momentos de caída. En el año 2019, se encontraba en su punto más alto, con 7,4 millones de viajes de turistas.

El turismo proveniente de países limítrofes siempre ha sido el mayoritario, reflejando la misma tendencia que la serie general. En tanto, los provenientes de países no limítrofes, han tenido momentos de crecimiento y otros de relativo estancamiento, como entre 2007 y 2018, repuntando en 2019.

En el año 2021 se registra una relación inversa, ya que el 53,7% de los viajes de turistas fueron desde países no limítrofes, en tanto el 46,3% restante lo hicieron desde países limítrofes.

Figura 2.1: Viajes de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Figura 2.2: Viajes de turistas no residentes por lugar de residencia. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Europa fue el principal mercado emisor de turismo hacia Argentina, con 73.121 turistas (24,6%), seguido por EE.UU. y Canadá y Brasil con 45.448 y 45.112 y con un 15,3% y 15,2% respectivamente.

Como se observa en el siguiente gráfico, en el año 2021, hubo una caída significativa en los viajes de los turistas no residentes desde todos los países.

Figura 2.3: Viajes de turistas no residentes por lugar de residencia por año. Total país. Años 2020-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

La evolución mensual del año 2021 está marcada por los cambios implementados en las medidas de apertura y cierre de fronteras debido a la pandemia. Durante el primer trimestre del año tenían permitido el ingreso los residentes y los no residentes con familiares directos argentinos o residentes argentinos, siendo mayormente turistas de Europa, EE.UU y Canadá y Resto de América.

El primer trimestre registra una caída de más del 90% en todos los países respecto al 2020, debido a que la pandemia comenzó en marzo de ese año, e incluso aún en dicho mes se contabilizaron varias salidas de no residentes para regresar a su país.

En el segundo trimestre del 2021 las restricciones se hicieron mayores y no se pueden calcular variaciones interanuales debido a que en el mismo trimestre de 2020 el turismo se estimó en cero, por el cierre de fronteras⁷.

Recién en octubre de 2021 se abrieron gradualmente las fronteras: inicialmente a los residentes de países limítrofes y en noviembre a todos los no residentes. Las variaciones interanuales son bastante altas debido a la muy incipiente apertura del año anterior.

En comparación con el año 2019, las variaciones rondan el -95%, comenzando muy gradualmente a achicarse las diferencias desde octubre.

Tabla 2.2: Viajes de turistas no residentes y variación interanual según lugar de residencia por mes. Total país. Año 2021.

Mes	Total	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Bolivia	Variación Interanual (%)	Brasil	Variación Interanual (%)	Chile	Variación Interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación Interanual (%)	Europa	Variación Interanual (%)	Paraguay	Variación Interanual (%)	Resto de América	Variación Interanual (%)	Resto del mundo	Variación Interanual (%)	Uruguay	Variación Interanual (%)
Total	297.487	-85,8%	-96,0%	9.694	-94,5%	45.112	-87,4%	29.221	-92,5%	45.448	-76,5%	73.121	-77,8%	21.030	-89,8%	35.038	-80,0%	6.215	-93,8%	32.608	-79,9%
Enero	22.796	-97,5%	-97,4%	865	-98,9%	2.104	-98,9%	2.281	-98,2%	3.619	-95,8%	8.722	-94,0%	936	-99,0%	3.579	-95,2%	270	-99,4%	420	-99,3%
Febrero	12.666	-98,5%	-98,3%	315	-99,5%	875	-99,2%	1.420	-99,3%	1.714	-97,7%	4.881	-96,2%	477	-99,4%	1.882	-96,6%	222	-99,5%	880	-98,7%
Marzo	14.282	-95,7%	-97,8%	300	-99,2%	1.118	-98,0%	1.374	-97,0%	2.223	-92,3%	5.355	-89,4%	518	-98,5%	2.448	-93,3%	291	-97,7%	655	-97,7%
Abril	10.754	///	-98,2%	170	///	769	///	296	///	2.151	///	4.555	///	292	///	1.584	///	308	///	629	///
Mayo	7.551	///	-98,4%	289	///	781	///	320	///	1.039	///	2.585	///	382	///	1.325	///	199	///	631	///
Junio	6.124	///	-98,6%	109	///	337	///	196	///	1.078	///	2.613	///	242	///	810	///	196	///	543	///
Julio	4.848	276,4%	-99,2%	74	252,4%	445	227,2%	161	87,2%	860	523,2%	1.544	225,7%	201	219,0%	667	203,2%	178	229,6%	718	647,9%
Agosto	4.317	27,9%	-99,1%	56	-83,6%	310	-12,2%	145	95,9%	803	375,1%	1.396	102,9%	159	-81,8%	657	29,1%	173	27,2%	618	169,9%
Septiembre	4.752	10,0%	-99,2%	119	-83,3%	296	-17,8%	200	5,8%	616	137,8%	1.690	82,7%	207	-70,4%	622	-4,0%	161	-39,2%	841	221,0%
Octubre	20.818	314,7%	-96,2%	802	27,9%	3.081	435,8%	2.241	659,7%	2.349	408,4%	4.892	498,8%	1.022	83,2%	1.764	49,1%	448	147,5%	4.219	1.210,2%
Noviembre	73.531	654,8%	-88,1%	2.329	285,6%	15.238	715,7%	9.751	740,4%	9.837	1.533,3%	13.488	1.073,9%	5.157	260,9%	7.430	264,6%	1.267	515,0%	9.034	1.181,4%
Diciembre	115.048	511,6%	-85,9%	4.266	215,8%	19.758	468,6%	10.836	283,6%	19.159	1.416,9%	21.400	675,1%	11.437	460,9%	12.270	243,9%	2.502	619,0%	13.420	1.036,3%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Las limitaciones para el ingreso y egreso de no residentes por pasos terrestres y fluviales durante los primeros nueve meses del año hicieron que el medio de transporte aéreo fuera el mayoritario incluso para países limítrofes, a excepción de Uruguay y Paraguay.

Las variaciones respecto a 2019 tienen una caída mayor a 90 % en todas las vías y países, excepto en los viajes de los turistas de Europa, EE.UU. y Canadá por vía aérea, cuyos viajes tienen variaciones cercanas al -88%.

Tabla 2.3: Viajes de turistas no residentes por medio de transporte según año y lugar de residencia. Total país. Año 2021.

País de residencia	Total	Variación vs. 2019 (%)	Aéreo			Fluvial/marítimo			Terrestre					
			Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación Interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)
Total	297.487	-96,0%	211.147	-69,6%	-93,1%	71,0%	28.345	-92,0%	-97,4%	9,5%	57.995	-94,4%	-98,2%	19,5%
Bolivia	9.694	-98,2%	6.130	-69,7%	-91,2%	63,2%	1.64	-99,2%	-99,8%	1,7%	3.400	-97,5%	-99,1%	35,1%
Brasil	45.112	-96,9%	24.113	-83,8%	-97,2%	53,5%	2.007	-97,7%	-99,0%	4,4%	18.992	-84,1%	-95,6%	42,1%
Chile	29.221	-97,4%	23.809	-65,1%	-93,5%	81,5%	303	-95,4%	-98,0%	1,0%	5.109	-98,4%	-99,3%	17,5%
EE.UU. y Canadá	45.448	-91,5%	42.936	-57,7%	-87,9%	94,5%	2.046	-96,8%	-98,1%	4,5%	466	-98,3%	-99,3%	1,0%
Europa	73.121	-92,9%	69.311	-59,7%	-88,5%	94,8%	2.150	-96,4%	-98,3%	2,9%	1.660	-98,3%	-99,5%	2,3%
Paraguay	21.030	-97,5%	4.312	-73,8%	-95,2%	20,5%	151	-99,3%	-99,8%	0,7%	16.567	-90,0%	-97,6%	78,8%
Resto de América	35.038	-95,0%	32.398	-71,1%	-93,2%	92,5%	1.276	-93,0%	-98,1%	3,6%	1.364	-97,0%	-99,1%	3,9%
Resto del mundo	6.215	-98,1%	5.188	-88,5%	-97,3%	83,5%	265	-98,4%	-99,3%	4,3%	762	-98,0%	-99,2%	12,3%
Uruguay	32.608	-95,9%	2.950	-70,3%	-95,8%	9,0%	19.983	-66,1%	-94,3%	61,3%	9.675	-89,7%	-97,5%	29,7%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

En 2021, el gasto de los turistas no residentes tuvo una caída interanual de un 78,9%, pasando a ser de US\$348,8 millones⁸.

El gasto de los excursionistas, por su parte, fue de US\$5,1 millones, con una caída interanual de un 80,5%. El gasto en pasajes⁹ para 2021 fue de US\$38,8 millones, 41,4% menos que el año anterior.

Entonces, los ingresos económicos totales por turismo receptivo (que incluye al gasto de los turistas no residentes, los excursionistas no residentes y el gasto en pasajes) en el año 2021 alcanzó los US\$392,7 millones, implicando una caída de 77,5% respecto al año anterior.

En comparación con 2019, el gasto de los turistas no residentes cayó un 93%, en tanto el gasto total por turismo receptivo lo hizo en un 92,9%.

Tabla 2.4: Gasto de turistas y excursionistas no residentes y gasto en pasajes por año, en millones de US\$. Total país. Años 2011-2021.

Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas no residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
2011	7.230,9	///	6.301,4	///	302,9	///	626,6	///
2012	6.695,8	-7,4%	5.737,8	-8,9%	307,4	1,5%	650,6	3,8%
2013	6.127,9	-8,5%	5.165,4	-10,0%	288,0	-6,3%	674,4	3,7%
2014	6.607,5	7,8%	5.540,3	7,3%	382,5	32,8%	684,6	1,5%
2015	6.150,9	-6,9%	5.256,8	-5,1%	379,8	-0,7%	514,3	-24,9%
2016	5.345,4	-13,1%	4.589,5	-12,7%	257,0	-32,3%	498,9	-3,0%
2017	5.686,0	6,4%	4.979,0	8,5%	247,0	-3,9%	459,9	-7,8%
2018	5.840,9	2,7%	5.120,3	2,8%	284,3	15,1%	436,3	-5,1%
2019	5.542,6	-5,1%	4.995,8	-2,4%	134,0	-52,9%	412,8	-5,4%
2020	1.746,6	-68,5%	1.654,2	-66,9%	26,3	-80,4%	66,2	-84,0%
2021	392,7	-77,5%	348,8	-78,9%	5,1	-80,5%	38,8	-41,4%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El siguiente gráfico, muestra un ascenso del gasto turístico hasta 1998, donde comienza un incipiente descenso, hasta la abrupta caída en 2002. Al año siguiente presenta una línea de ascenso hasta 2011, solo interrumpida por la caída del año 2009.

Desde el año 2003, el gasto turístico estuvo mayormente explicado por el de los turistas extranjeros residentes en países no limítrofes, ya que éste representaba más del 50% del gasto total en todos los años, diferenciándose de la década del noventa, donde tenían una participación un poco menor a los residentes en países limítrofes. Esta preponderancia siempre prevaleció, aunque fue menor entre 2012 y 2015, y muy escasa en 2014.

Figura 2.4: Gasto de turistas no residentes según lugar de residencia por año. Total país. Años 1990-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El descenso del gasto turístico del año 2021, se observa en todos los países. Los turistas de Europa fueron los que tuvieron un gasto mayor (US\$102,2 millones), seguidos de EE.UU. y Canadá con un gasto de US\$62,1 millones y Resto de América, con US\$52,2 millones.

Figura 2.5: Gasto en US\$ de turistas no residentes por lugar de residencia. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tabla 2.5: Gasto de turistas no residentes por lugar de residencia, en millones de US\$. Total país. Año 2021.

País de residencia	Gasto Total	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)
Bolivia	8,7	-93,1%	-96,1%
Brasil	43,0	-83,7%	-94,9%
Chile	25,8	-82,1%	-93,9%
EE.UU. y Canadá	62,1	-62,5%	-90,1%
Europa	102,2	-73,7%	-91,5%
Paraguay	18,9	-84,3%	-95,0%
Resto de América	52,2	-71,5%	-92,4%
Resto del mundo	9,6	-91,7%	-97,7%
Uruguay	26,3	-82,1%	-85,5%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Durante el año 2021, el gasto promedio por viaje de turista fue de US\$1.172,4 millones, con una variación interanual de 48,1% y de 73,6% respecto a 2019.

El gasto promedio por viaje de turista fue mayor en los residentes en Resto del mundo, Resto de América y Europa.

Tabla 2.6: Gasto promedio en US\$ por viaje de turistas no residentes por año según lugar de residencia. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2011	944,1	#	524,5	#	1.016,9	#	529,0	#	399,9	#	273,2	#	1.797,9	#	1.316,5	#	1.588,3	#	1.709,2	#
2012	887,9	-6,0%	493,3	-6,0%	987,8	-2,9%	556,0	5,1%	372,9	-6,7%	254,2	-7,0%	1.580,2	-12,1%	1.278,0	-2,9%	1.441,5	-9,2%	1.644,3	-3,8%
2013	793,4	-10,6%	523,2	6,1%	800,4	-19,0%	521,2	-6,3%	452,6	21,4%	269,1	5,8%	1.495,3	-5,4%	1.233,4	-3,9%	1.271,1	-11,8%	1.541,1	-6,3%
2014	773,2	-2,5%	599,4	14,6%	791,8	-1,1%	519,4	-0,4%	554,5	22,5%	280,1	4,1%	1.516,0	1,4%	1.184,7	-3,9%	1.151,3	-9,4%	1.715,8	11,3%
2015	771,3	-0,3%	567,9	-5,3%	704,1	-11,1%	491,4	-5,4%	562,8	1,5%	285,6	2,0%	1.431,6	-5,6%	1.173,1	-1,0%	1.211,9	5,3%	1.733,5	1,0%
2016	688,3	-10,8%	412,0	-27,4%	590,4	-16,1%	405,0	-17,6%	456,1	-48,1%	241,6	-86,1%	1.205,3	114,1%	1.133,6	-3,4%	1.191,1	317,1%	1.304,5	7,6%
2017	741,9	7,8%	421,6	2,3%	640,6	8,5%	402,5	-0,6%	482,9	5,9%	256,1	6,0%	1.380,9	14,6%	1.271,0	12,1%	1.291,3	8,4%	1.242,4	-4,8%
2018	737,6	-0,6%	387,2	-8,2%	610,9	-4,6%	431,1	7,1%	436,4	-11,7%	224,9	-12,2%	1.258,7	-1,6%	1.176,2	-7,5%	1.359,0	5,2%	1.311,7	5,6%
2019	675,2	-8,5%	408,1	5,4%	567,2	-7,1%	373,2	-13,4%	442,9	3,9%	226,8	0,8%	1.180,7	-13,1%	994,9	-15,4%	1.168,1	-14,1%	1.315,8	0,3%
2020	791,6	17,2%	708,1	73,5%	739,6	30,4%	370,0	-0,8%	584,5	32,0%	906,6	299,8%	857,6	-37,4%	1.042,4	4,9%	1.180,3	1,0%	1.159,4	-11,9%
2021	1.172,4	48,1%	894,1	26,3%	952,5	28,8%	863,4	138,7%	899,2	83,9%	807,8	-10,9%	1.366,7	59,4%	1.489,4	42,9%	1.397,3	18,4%	1.544,4	33,2%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Esto se debe principalmente al aumento de la estadía del viaje, ya que el gasto promedio diario, disminuyó un 24,4% interanual y un 43,1% respecto a 2019.

En tanto, el gasto promedio diario fue mayor en los provenientes de EE.UU. y Canadá, seguidos de Brasil y Uruguay.

Tabla 2.7: Gasto promedio diario en US\$ de turistas no residentes por año según lugar de residencia. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Variación Interanual (%)	Bolivia	Variación Interanual (%)	Brasil	Variación Interanual (%)	Chile	Variación Interanual (%)	Paraguay	Variación Interanual (%)	Uruguay	Variación Interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación Interanual (%)	Resto de América	Variación Interanual (%)	Europa	Variación Interanual (%)	Resto del mundo	Variación Interanual (%)
2011	95,6	///	54,0	///	188,7	///	87,1	///	32,8	///	71,5	///	114,2	///	91,0	///	91,3	///	121,4	///
2012	87,3	-8,7%	51,9	-3,9%	173,8	-7,9%	86,2	-1,0%	31,3	-4,5%	70,0	-2,1%	107,2	-6,2%	76,5	-15,8%	77,4	-15,2%	147,5	21,3%
2013	86,7	-0,6%	46,6	-10,2%	151,0	-13,1%	86,8	0,6%	51,3	63,9%	88,6	26,5%	108,2	1,0%	81,9	7,0%	74,3	-4,0%	125,5	-14,9%
2014	85,0	-2,0%	55,7	19,4%	145,7	-3,5%	88,2	1,6%	48,2	-6,1%	84,8	-4,3%	100,8	-6,9%	88,6	8,2%	72,0	-3,1%	118,6	-5,5%
2015	81,1	-4,5%	56,7	1,8%	124,9	-14,3%	84,8	-3,8%	46,1	-4,4%	78,9	-7,0%	113,8	12,9%	75,2	-15,2%	75,3	4,5%	135,8	14,3%
2016	66,0	-18,7%	36,7	-35,2%	104,9	-16,0%	67,0	-21,0%	32,6	-29,3%	64,3	-18,5%	94,5	-17,0%	66,7	-11,3%	69,4	-7,8%	111,0	-18,3%
2017	71,8	8,8%	37,0	0,7%	113,8	8,5%	67,5	0,7%	34,8	6,8%	69,5	8,0%	105,5	11,7%	77,0	15,5%	78,8	13,6%	95,0	-14,4%
2018	67,3	-6,2%	33,0	-10,8%	93,0	-18,3%	65,9	-2,4%	28,5	-18,0%	57,8	-16,7%	103,8	-1,7%	65,7	-14,7%	81,0	2,7%	99,5	4,7%
2019	64,5	-4,2%	35,5	7,6%	90,7	-2,4%	58,5	-11,2%	30,1	5,5%	58,1	0,5%	97,0	-6,6%	61,2	-6,9%	72,6	-10,3%	92,5	-7,1%
2020	48,5	-24,7%	33,6	-5,3%	59,1	-34,9%	45,4	-22,3%	26,2	-12,9%	67,8	16,6%	70,1	-27,7%	36,7	-40,0%	56,9	-21,6%	65,4	-29,3%
2021	36,7	-24,4%	26,3	-21,9%	41,2	-30,2%	37,9	-16,6%	28,8	10,0%	41,1	-39,4%	48,7	-30,5%	31,4	-14,4%	35,1	-38,3%	30,9	-52,7%

Fuente: DNMJE en base a datos de INDEC.

La estadía promedio de los viajes de turistas no residentes en el año 2021 fue de 32,0 días, con una variación interanual de 95,9% y de 205,2% respecto a la estadía de 2019, la cual venía en línea con la tendencia histórica. Este incremento ya se observa en el año 2020, que tuvo una estadía de 16,3 días.

Se considera que las razones principales de este aumento se deben a que las medidas establecidas en función de la pandemia tuvieron como consecuencia un cambio en el perfil del turista no residente. Debido a que durante casi todo el año, los no residentes que tenían permitido el ingreso eran los de nacionalidad argentina o los que tenían familiares directos en el país, el turismo receptivo fue principalmente con motivo de visitas a familiares, con alojamiento en casa de los mismos -como veremos en el apartado de la ETI- y con estadías más prolongadas que otros perfiles de turistas. Por tanto, también tienen un gasto promedio diario menor, tal como presentamos en el cuadro anterior.

Asimismo, las transformaciones a nivel mundial iniciadas o profundizadas fuertemente en la pandemia, respecto tanto al mercado laboral -con el incremento del teletrabajo- y al mundo académico generaron la posibilidad de que muchas personas puedan trabajar y/o estudiar por estancias prolongadas fuera de su lugar de residencia habitual.

Los residentes de Resto del mundo, Resto de América y Europa han sido los que han tenido estadías más prolongadas en el país y, tal como vimos, los que han tenido un gasto por viaje mayor.

Tabla 2.8: Estadía promedio (en noches) del viaje de turistas no residentes según lugar de residencia. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del mundo
2011	9,9	9,7	5,4	6,1	12,2	3,8	15,7	14,5	17,4	14,1
2012	10,2	9,5	5,7	6,4	11,9	3,6	14,7	16,7	18,6	11,1
2013	9,2	11,2	5,3	6,0	8,8	3,0	13,8	15,1	17,1	12,3
2014	9,1	10,8	5,4	5,9	11,5	3,3	15,0	13,4	16,0	14,5
2015	9,5	10,0	5,6	5,8	12,2	3,6	12,6	15,6	16,1	12,8
2016	10,4	11,2	5,6	6,0	14,0	3,8	12,8	17,0	17,2	11,8
2017	10,3	11,4	5,6	6,0	13,9	3,7	13,1	16,5	16,4	13,1
2018	11,0	11,7	6,6	6,5	15,0	3,9	13,1	17,9	16,8	13,2
2019	10,5	11,5	6,3	6,4	14,7	3,9	12,2	16,3	16,1	14,2
2020	16,3	21,1	12,5	8,1	22,3	13,4	12,2	28,4	20,7	17,7
2021	32,0	34,1	23,1	23,3	31,2	19,7	28,1	47,4	39,8	50,0

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

2.2.2 Turismo Emisivo

El total de viajes de turistas residentes en 2021 fue de 832.739, con una caída interanual de un 70,7%. En comparación con 2019, cayó un 90,9%.

Tabla 2.9: Viajes de visitantes, turistas y excursionistas residentes por año. Total país. Años 2011-2021.

Año	Visitantes residentes	Variación interanual (%)	Turistas residentes	Variación interanual (%)	Excursionistas residentes	Variación interanual (%)
2011	9.335.013	///	5.970.636	///	3.364.377	///
2012	10.004.111	7,2%	6.493.359	8,8%	3.510.752	4,4%
2013	10.095.133	0,9%	6.727.790	3,6%	3.367.343	-4,1%
2014	10.555.076	4,6%	6.523.754	-3,0%	4.031.322	19,7%
2015	13.972.500	32,4%	7.803.928	19,6%	6.168.572	53,0%
2016	18.644.936	33,4%	10.416.936	33,5%	8.228.000	33,4%
2017	21.582.603	15,8%	12.213.021	17,2%	9.369.582	13,9%
2018	18.410.937	-14,7%	11.130.184	-8,9%	7.280.753	-22,3%
2019	15.351.342	-16,6%	9.113.567	-18,1%	6.237.775	-14,3%
2020	4.087.304	-73,4%	2.841.125	-68,8%	1.246.179	-80,0%
2021	1.074.116	-73,7%	832.739	-70,7%	241.377	-80,6%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

La serie de viajes de turistas residentes muestra una línea general ascendente, con una caída en el año 2002 y un crecimiento sostenido desde entonces, y principalmente entre 2014 y 2017, cuando llegó a 12,2 millones de viajes de turistas, descendiendo desde entonces. Los países limítrofes son los destinos mayoritarios en toda la serie, a excepción del año 2021.

Figura 2.6: Viajes de turistas residentes por país de destino principal por año. Total país. Años 1990-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

En el año 2021, EE.UU. y Canadá fue el destino principal del turismo emisor, con 238.629 turistas, (28,7%) seguido por Resto de América y Uruguay, con 144.945 y 124.552, con 17,4% y 15,0% respectivamente.

Figura 2.7: Viajes de turistas residentes por país de destino principal. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

El turismo emisoro hacia todos los países, a excepción de EE.UU. y Canadá, que aumentó, presenta una caída significativa en el año 2021.

Figura 2.8: Viajes de turistas residentes por país de destino principal por año. Total país. Años 2020-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Al igual que lo que sucede con el turismo receptivo, los viajes de turistas residentes al exterior van descendiendo hasta el mes de julio debido a las restricciones, comenzando a aumentar sostenidamente desde entonces, siendo ya en noviembre 74% menor a 2019.

En los últimos meses del año crece sobre todo el turismo hacia países limítrofes, invirtiendo la preponderancia que habían tenido en meses anteriores los no limítrofes.

Tabla 2.10: Viajes de turistas residentes y variación interanual según país de destino principal por mes. Total país. Año 2021.

Mes	Total	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)
Total	832.739	-70,7%	-90,9%	26.115	-78,9%	77.844	-91,0%	44.242	-88,0%	238.629	50,7%	103.848	-27,0%	64.784	-80,4%	144.945	-26,8%	7.780	-80,5%	124.552	-79,8%
Enero	64.491	-94,5%	-95,1%	1.578	-96,7%	11.880	-96,6%	6.488	-95,7%	15.549	-67,2%	4.481	-89,6%	2.370	-98,6%	17.529	-75,8%	1.420	-89,9%	3.196	-98,9%
Febrero	63.916	-94,7%	-94,7%	3.054	-93,5%	8.654	-97,7%	5.780	-96,5%	14.672	-75,7%	4.239	-91,6%	2.994	-97,6%	19.421	-75,3%	649	-96,4%	4.453	-98,4%
Marzo	59.648	-82,0%	-93,6%	2.821	-87,0%	7.691	-93,3%	4.418	-88,4%	10.186	-50,2%	3.521	-83,6%	4.971	-85,0%	20.166	-31,9%	564	-92,1%	5.310	-87,9%
Abril	31.100	///	-95,6%	1.807	///	1.394	///	1.433	///	11.337	///	3.052	///	2.089	///	7.141	///	164	///	2.673	///
Mayo	33.169	///	-94,4%	1.507	///	1.311	///	1.422	///	14.891	///	2.966	///	1.570	///	6.264	///	91	///	3.147	///
Junio	41.197	///	-93,1%	1.890	///	808	///	1.148	///	21.162	///	4.626	///	1.468	///	5.837	///	97	///	4.161	///
Julio	29.738	446,8%	-96,0%	833	238,6%	556	-8,1%	343	-15,9%	14.939	2.234,2%	4.322	250,0%	1.403	100,1%	2.816	252,4%	4	///	4.522	461,7%
Agosto	46.069	672,7%	-92,9%	1.397	693,8%	1.029	25,8%	1.353	287,7%	19.402	2.243,2%	11.461	658,0%	1.164	76,9%	4.595	1.275,7%	46	-61,0%	5.622	380,9%
Septiembre	54.197	390,8%	-90,9%	1.707	154,4%	1.395	19,0%	1.755	237,5%	23.085	1.145,8%	14.371	295,1%	1.083	95,1%	5.249	441,1%	14	-89,8%	5.538	260,1%
Octubre	85.663	363,0%	-86,0%	1.724	22,5%	6.459	251,2%	2.816	154,6%	33.341	601,0%	18.638	334,1%	4.312	909,8%	7.220	263,2%	1.076	1.821,4%	10.077	283,4%
Noviembre	149.133	344,6%	-74,2%	2.883	48,9%	12.886	172,7%	5.702	71,6%	36.574	308,3%	18.300	224,8%	16.828	1.525,9%	21.548	417,2%	1.584	2.540,0%	32.828	785,1%
Diciembre	174.418	177,6%	-71,2%	4.914	61,0%	23.781	274,2%	11.584	21,1%	23.491	81,7%	13.861	24,6%	24.532	402,0%	27.159	196,9%	2.071	1.202,5%	43.025	667,5%

Fuente: DNMyE en base a datos de DNM y ETI.

Al igual que con el turismo receptivo, las limitaciones para el ingreso y egreso por pasos terrestres y fluviales durante los primeros nueve meses del año hizo que el medio de transporte aéreo fuera el mayoritario incluso para el emisor hacia países limítrofes, a excepción de Uruguay y Paraguay, donde prevalecen la vía fluvial y terrestre respectivamente.

Los turistas de vía aérea con destino a EE.UU. y Canadá, Paraguay y Bolivia han sido los únicos grupos que tuvieron una variación positiva respecto a 2020.

La caída respecto a 2019 ha sido algo menor en la vía aérea: -83,8%.

Tabla 2.11: Viajes de turistas residentes por medio de transporte según año y país de destino principal. Total país. Año 2021.

Destino principal	Total	Variación vs. 2019 (%)	Aéreo				Fluvial/marítimo				Terrestre			
			Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)	Turistas	Variación interanual (%)	Variación vs. 2019 (%)	Participación en el total (%)
Total	832.739	-90,9%	638.413	-29,5%	-83,8%	76,7%	89.373	-72,9%	-85,4%	10,7%	104.953	-93,5%	-97,6%	12,6%
Bolivia	26.115	-94,5%	17.777	29,5%	-44,7%	68,1%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%	8.338	-91,0%	-97,7%	31,9%
Brasil	77.844	-96,4%	53.715	-79,4%	-94,1%	69,0%	15	-100,0%	-100,0%	0,0%	24.114	-95,8%	-97,9%	31,0%
Chile	44.242	-96,4%	34.690	-32,5%	-86,6%	78,4%	42	-98,6%	-99,0%	0,1%	9.510	-97,0%	-99,0%	21,5%
EE.UU. y Canadá	238.629	-70,0%	238.629	51,5%	-69,9%	100,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%
Europa	103.848	-86,2%	103.847	-26,5%	-86,1%	100,0%	1	-99,8%	-99,9%	0,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%
Paraguay	64.784	-94,8%	24.879	51,1%	-58,6%	38,4%	76	-99,8%	-99,9%	0,1%	39.829	-86,0%	-96,3%	61,5%
Resto de América	144.945	-83,5%	144.945	-25,6%	-83,2%	100,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%
Resto del mundo	7.780	-96,0%	7.780	-80,5%	-96,0%	100,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%	0	-100,0%	-100,0%	0,0%
Uruguay	124.552	-90,9%	12.151	-59,6%	-86,6%	9,8%	89.239	-63,3%	-84,0%	71,6%	23.162	-93,3%	-96,8%	18,6%

Fuente: DNM y E en base a datos de DNM y ETI.

En 2021, el gasto de los turistas residentes tuvo una caída interanual de un 52,7%, pasando a ser de US\$1.332,9 millones.

El gasto de los excursionistas, por su parte, fue de US\$6,5 millones, con una caída interanual de un 83,6%. El gasto en pasajes para 2021 fue de US\$527,9 millones, 30,1% menos que el año anterior.

Entonces, los egresos económicos totales por turismo emisor (que incluye al gasto de los turistas y excursionistas residentes y el gasto en pasajes) en el año 2021 alcanzó los US\$1.867,3 millones, implicando una caída de 42,8% respecto al año anterior.

En comparación con 2019, el gasto de los turistas residentes cayó un 82,2%, en tanto los egresos totales por turismo emisor lo hizo en un 80,6

Tabla 2.12: Gasto de turistas y excursionistas residentes y gasto en pasajes por año, en millones de US\$. Total país. Años 2011-2021.

Año	Gasto turístico total	Variación interanual (%)	Gasto de turistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto de excursionistas residentes	Variación interanual (%)	Gasto en pasajes	Variación interanual (%)
2011	8.479,6	///	6.244,4	///	300,3	///	1.934,9	///
2012	9.421,4	11,1%	6.767,3	8,4%	304,6	1,4%	2.349,4	21,4%
2013	9.279,6	-1,5%	6.503,0	-3,9%	288,0	-5,4%	2.488,6	5,9%
2014	8.470,9	-8,7%	6.234,3	-4,1%	382,5	32,8%	1.854,1	-25,5%
2015	9.537,7	12,6%	6.792,0	8,9%	379,8	-0,7%	2.365,9	27,6%
2016	11.349,8	19,0%	8.498,7	25,1%	257,0	-32,3%	2.594,1	9,6%
2017	12.996,5	14,5%	9.947,8	17,1%	247,0	-3,9%	2.801,7	8,0%
2018	12.378,0	-4,8%	9.680,2	-2,7%	284,3	15,1%	2.413,5	-13,9%
2019	9.631,9	-22,2%	7.502,4	-22,5%	134,0	-52,9%	1.995,5	-17,3%
2020	3.262,0	-66,1%	2.816,7	-62,5%	39,5	-70,5%	405,8	-79,7%
2021	1.867,3	-42,8%	1.332,9	-52,7%	6,5	-83,6%	527,9	30,1%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tal como se observa en el siguiente gráfico, el gasto en dólares de turistas residentes en sus viajes al exterior presenta un crecimiento sostenido en la década del noventa, descendiendo en 2001 y 2002 y volviendo a aumentar entre 2003 y 2017. A partir de entonces, comienza a descender.

El gasto según destino limítrofe y no limítrofe, ha sido relativamente parejo desde 1990, excepto en 2011 y 2013, donde es más alto en los primeros. En cambio, en 2018 y 2019 la diferencia se agranda en favor de los destinos no limítrofes. En 2020, el gasto en países limítrofes ha sido un poco mayor. Sin embargo, ante la caída del gasto en estos países en 2021, nuevamente el gasto en países no limítrofes vuelve a ser el más importante.

Figura 2.9: Gasto de turistas residentes según lugar de destino por año. Total país. Años 1990-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

En el año 2021, los turistas con destino EE.UU. y Canadá fueron los que tuvieron un gasto mayor (US\$433,9 millones), seguidos de los que viajaron hacia Resto de América y Europa.

El descenso del gasto turístico emisor del año 2021, se observa en todos los países, con la sola excepción de EE.UU. y Canadá.

Figura 2.10: Gasto en US\$ de turistas residentes por lugar de destino. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

El gasto promedio por viaje de turista fue de US\$1.600,6. Al igual que lo analizado en turismo receptivo, se observa un fuerte aumento, siendo 61,4% mayor que en 2020 y 94,4% más alto que 2019. Este aumento se observa en 2020 en todos los países y en 2021 en casi todos, con la excepción de Bolivia, Paraguay, EE.UU. y Canadá.

El gasto promedio por viaje de turista fue mayor en los turistas residentes que viajaron a Resto del mundo, Resto de América y EE.UU. y Canadá.

Tabla 2.13: Gasto promedio en US\$ por viaje de turistas residentes por año según país de destino principal. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2011	1.045,9	///	932,1	///	1.069,8	///	721,7	///	411,1	///	715,1	///	1.799,0	///	1.519,2	///	2.504,5	///	3.058,6	///
2012	1.042,2	-0,4%	922,4	-1,0%	1.046,3	-2,2%	749,0	3,8%	416,3	1,3%	761,2	6,4%	1.875,6	4,3%	1.506,6	-0,8%	2.190,5	-12,5%	2.822,3	-7,7%
2013	966,6	-7,3%	812,3	-11,9%	948,5	-9,3%	584,5	-22,0%	429,9	3,3%	696,9	-8,4%	1.577,8	-15,9%	1.486,0	-1,4%	2.078,6	-5,1%	2.737,4	-3,0%
2014	955,6	-1,1%	1.037,0	27,7%	936,5	-1,3%	615,8	5,4%	524,5	22,0%	439,2	-37,0%	1.684,8	6,8%	1.513,6	1,9%	1.934,8	-6,9%	2.952,0	7,8%
2015	870,3	-8,9%	811,7	-21,7%	836,9	-10,6%	557,3	-9,5%	375,7	-28,4%	405,5	-7,7%	1.541,2	-8,5%	1.599,9	5,7%	1.954,1	1,0%	2.643,7	-10,4%
2016	815,9	-6,3%	447,1	-44,9%	685,2	-18,1%	578,8	3,9%	404,8	-73,7%	404,9	-84,7%	1.598,6	325,5%	1.462,8	-8,6%	1.936,2	377,5%	2.338,2	19,7%
2017	814,5	-0,2%	522,1	16,3%	672,3	-1,9%	567,3	-2,0%	453,6	12,1%	380,2	-6,1%	1.748,4	9,4%	1.429,6	-15,3%	2.119,8	9,3%	2.512,5	7,5%
2018	893,7	6,8%	418,4	-19,9%	656,5	-2,4%	462,7	-18,4%	479,2	5,6%	416,9	9,7%	1.820,3	4,1%	1.316,6	6,2%	2.352,8	11,0%	2.713,1	8,0%
2019	823,2	-5,3%	368,6	-11,9%	546,0	-16,8%	360,6	-22,1%	440,8	-8,0%	338,8	-18,7%	1.825,8	0,3%	1.286,4	-2,3%	2.079,7	-11,6%	2.773,4	2,5%
2020	991,4	20,4%	1.002,5	172,0%	723,8	32,6%	544,7	51,1%	690,6	56,7%	750,0	121,4%	2.320,7	27,1%	1.859,0	44,5%	2.302,6	10,7%	2.843,5	2,5%
2021	1.600,6	61,4%	695,3	-30,6%	1.003,1	38,6%	1.070,7	96,6%	468,3	-32,2%	1.142,9	52,4%	1.818,3	-21,7%	1.978,9	6,5%	2.374,5	3,1%	6.331,7	122,7%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

Tal como sucedió con el turismo receptivo, esto se debe principalmente al aumento de la estadía del viaje, ya que el gasto promedio diario, si bien tuvo un aumento de

un 8,2 % interanual, tuvo una caída de 26,8% respecto a 2019.

El gasto promedio diario fue mayor en los que tuvieron como destino principal Resto del mundo, Resto de América y EE.UU. y Canadá.

Tabla 2.14: Gasto promedio diario en US\$ de turistas residentes por año según país de destino principal. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Variación interanual (%)	Bolivia	Variación interanual (%)	Brasil	Variación interanual (%)	Chile	Variación interanual (%)	Paraguay	Variación interanual (%)	Uruguay	Variación interanual (%)	EE.UU. y Canadá	Variación interanual (%)	Resto de América	Variación interanual (%)	Europa	Variación interanual (%)	Resto del mundo	Variación interanual (%)
2011	89,4	///	72,9	///	111,0	///	68,2	///	35,7	///	114,5	///	118,0	///	102,2	///	90,7	///	97,8	///
2012	90,3	1,0%	66,3	-8,3%	106,8	-3,7%	72,7	6,7%	35,9	0,6%	118,9	3,9%	116,3	-1,5%	101,6	-0,7%	85,6	-5,6%	117,8	20,5%
2013	93,1	3,0%	69,1	4,1%	109,7	2,7%	66,7	-8,3%	47,8	33,2%	110,7	-6,9%	115,2	-0,9%	106,3	4,7%	89,3	4,4%	112,7	-4,3%
2014	91,8	-1,4%	92,3	33,7%	107,1	-2,5%	70,6	5,8%	58,4	22,1%	69,9	-36,9%	120,5	4,6%	104,0	-2,1%	90,2	0,9%	121,2	7,5%
2015	86,1	-6,2%	71,4	-22,6%	100,0	-6,5%	66,0	-6,4%	42,7	-26,9%	64,5	-7,7%	117,8	-2,3%	111,5	7,2%	88,5	-1,8%	122,9	1,4%
2016	79,8	-7,3%	37,4	-47,6%	81,7	-18,4%	73,3	10,9%	45,3	6,3%	66,4	2,9%	114,7	-2,6%	105,4	-5,4%	87,7	-0,9%	92,7	-24,5%
2017	78,2	-2,1%	43,9	17,4%	80,4	-1,6%	70,0	-4,5%	49,8	9,8%	65,9	-0,8%	112,1	-2,3%	90,2	-14,4%	89,0	1,4%	96,0	3,6%
2018	78,8	0,9%	35,8	-18,5%	76,5	-4,8%	63,3	-9,5%	50,3	1,0%	68,3	3,7%	116,8	4,2%	87,3	-3,3%	89,7	0,9%	104,2	8,5%
2019	74,1	-6,1%	30,9	-13,6%	67,7	-11,5%	47,6	-24,9%	48,0	-4,6%	53,9	-21,0%	118,9	1,8%	89,7	2,8%	83,5	-6,9%	103,7	-0,5%
2020	50,1	-32,3%	26,9	-13,1%	48,2	-28,8%	36,4	-23,5%	35,1	-26,8%	52,6	-2,4%	83,6	-29,7%	67,0	-25,4%	53,1	-36,4%	64,9	-37,4%
2021	54,2	8,2%	32,5	21,0%	31,0	-35,7%	31,4	-13,7%	25,4	-27,8%	51,4	-2,3%	67,7	-19,1%	69,5	3,8%	50,6	-4,8%	80,9	24,8%

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

La estadía promedio de los viajes de turistas residentes en el año 2021 fue de 29,5 días; 49,2% mayor a la del año anterior y 165,5% mayor que la estadía de 2019, la cual venía en línea con la tendencia histórica. Este incremento ya se observa en el año 2020, que tuvo una estadía de 19,8 días.

Las estadías en Resto del mundo y Europa han sido las más prolongadas y, tal como vimos, los turistas en esos destinos han sido los que han tenido un gasto por viaje mayor. Los países más lejanos históricamente suelen presentar estadías más prolongadas, pero en 2021 fueron casi el doble o más que las de 2019.

Consideramos que estos cambios se deben al mismo fenómeno analizado respecto al turismo receptivo.

Tabla 2.15: Estadía promedio (en noches) del viaje de turistas residentes según lugar de destino principal. Total país. Año 2011-2021.

Año	Total	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	EE.UU. y Canadá	Resto de América	Europa	Resto del mundo
2011	11,7	11,9	9,6	10,6	11,5	6,2	15,3	14,9	27,6	31,3
2012	11,5	12,9	9,8	10,3	11,6	6,4	16,1	14,8	25,6	24,0
2013	10,4	10,7	8,7	8,8	9,0	6,3	13,7	14,0	23,3	24,3
2014	10,3	9,9	8,8	8,7	9,0	6,3	14,0	14,6	21,5	24,4
2015	10,0	10,0	8,4	8,4	8,8	6,3	13,1	14,4	22,1	21,5
2016	10,2	11,9	8,4	7,9	8,9	6,1	13,9	13,9	22,1	25,2
2017	10,4	11,9	8,4	8,1	9,1	5,8	15,6	13,7	23,8	26,2
2018	11,0	11,7	8,6	7,3	9,5	6,1	15,6	15,1	26,2	26,0
2019	11,1	11,9	8,1	7,6	9,2	6,3	15,4	14,3	24,9	26,8
2020	19,8	37,3	15,0	15,0	19,7	14,2	27,7	27,8	43,3	43,8
2021	29,5	21,4	32,4	34,1	18,5	22,2	26,9	28,5	46,9	78,2

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

2.2.3 Balance de viajes de turistas y gasto

En el año 2021, el balance de viajes de turistas presentó un saldo negativo de -535.261 viajes. Este balance es negativo desde 2015, alcanzando su pico en 2017 y

ascendiendo desde entonces. El año 2021, presenta el menor saldo deficitario de viajes de turistas de los últimos siete años.

Por otro lado, el balance de divisas correspondiente al turismo también tuvo un saldo negativo, de -US\$984,1 millones. Este balance es negativo desde 2012, llegando a su punto más negativo en 2017 y ascendiendo desde entonces. El año 2021, presenta el balance de divisas de turismo más alto de los últimos siete años.

Tabla 2.16: Balance de viajes de turistas y de divisas de turistas en millones de US\$, por año según país. Años 2011- 2021.

Año	Total		Bolivia		Brasil		Chile		Paraguay		Uruguay		EE.UU. y Canadá		Resto de América		Europa		Resto del mundo	
	Viajes de turistas	Millones de US\$																		
2011	703.539	56,9	69.528	-54,3	305.357	250,7	132.349	-123,4	-79.828	-41,3	-561.503	-742,7	-25.614	-47,0	45.558	-55,5	686.290	835,4	131.401	35,1
2012	-31.453	-1.029,5	86.282	-64,7	99.927	25,9	-146.508	-323,0	-31.712	-47,2	-671.131	-871,1	-66.652	-245,1	-32.814	-188,2	617.445	676,4	113.710	7,4
2013	-217.357	-1.337,6	116.513	-5,3	-172.207	-340,0	-145.602	-153,6	10.766	23,7	-422.441	-687,8	-157.448	-279,4	-88.691	-291,3	535.707	414,3	106.045	-18,3
2014	641.606	-694,0	134.304	-63,8	-109.124	-291,3	50.236	-86,5	85.997	71,2	-11.475	-186,9	-190.174	-382,5	-29.372	-257,3	569.793	404,2	141.420	99,0
2015	-988.167	-1.535,2	105.669	-39,9	-581.263	-640,4	-327.071	-264,6	-62.581	144,3	-359.847	-249,4	-210.912	-367,4	-207.639	-581,6	527.220	365,2	128.238	98,6
2016	-3.748.646	-3.909,2	14.037	-14,5	-1.204.965	-928,4	-1.251.793	-924,0	-254.890	-56,9	-790.444	-437,4	-383.126	-784,9	-260.215	-566,4	243.435	-222,9	139.315	26,2
2017	-5.501.693	-4.968,7	-72.810	-92,5	-1.335.560	-937,3	-1.752.572	-1.163,9	-630.276	-258,2	-1.092.178	-503,3	-439.385	-931,7	-422.411	-505,1	168.815	-395,2	74.684	-180,6
2018	-4.188.356	-4.559,9	57.259	6,8	-1.320.150	-926,8	-816.413	-412,0	-548.833	-310,5	-1.002.221	-555,1	-385.002	-922,6	-382.401	-593,3	112.688	-668,0	94.717	-178,4
2019	-1.714.517	-2.506,6	72.536	48,5	-684.453	-342,5	-84.299	-16,0	-405.261	-176,8	-574.782	-284,2	-262.377	-823,1	-185.509	-441,0	291.987	-354,4	127.641	-116,9
2020	-751.577	-1.162,5	52.949	1,1	-505.274	-360,1	21.375	-56,4	-125.328	-108,4	-454.961	-315,8	34.721	-201,9	-22.629	-185,3	187.269	61,5	60.301	2,8
2021	-535.261	-984,1	-16.422	-9,5	-32.734	-35,1	-15.022	-21,6	-43.755	-11,4	-91.945	-116,0	-193.182	-971,8	-109.908	-234,7	-30.728	-144,4	-1.565	-39,7

Fuente: DNM/E en base a datos de INDEC.

Al observar la serie desde 1990 se destaca que el balance de viajes de turistas presentaba valores positivos o valores negativos no menores de -500.000 hasta el año 2014. En tanto, el balance de divisas tuvo saldos positivos entre 2005 y 2011, con la excepción del año 2009.

En ambos casos se destaca el nivel de la pronunciada caída desde 2015 y los valores apenas por debajo de -500.000 viajes de turistas en 2021, en parte debido al menor flujo del turismo receptivo y emisor.

Figura 2.11: Balance de viajes de turistas (en miles), y de divisas (en millones de dólares). Total país. Años 1990-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de INDEC.

2.3 Encuesta de Turismo Internacional (Aerop. de Ezeiza, Aerop. J. Newbery, Aerop. de Córdoba y Puerto de Bs. As.)

La **Encuesta de Turismo Internacional** es un relevamiento implementando de manera conjunta entre el MINTURDEP y el INDEC.

El **principal objetivo** de la ETI es medir y caracterizar a los viajes, los viajeros y los gastos, tanto de los no residentes en el país que visitan nuestro país, como de los residentes en la Argentina que visitan el exterior.

El operativo se realiza de manera continua desde el año 2004 y en la actualidad se relevan los siguientes pasos:

- Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque
- Aeropuerto Internacional de Córdoba
- Aeropuerto Internacional de Mendoza
- Puerto de Buenos Aires
- Paso Internacional Cristo Redentor

Históricamente, por estos pasos **se produce el 50% del movimiento turístico internacional del país**; mientras que el gasto de los turistas no residentes egresados por los mismos **representa, aproximadamente, el 65% del gasto total en dólares generados por el turismo receptivo en la Argentina.**

Se debe aclarar que durante el año 2021 solo se realizó el operativo en el primer y cuarto trimestre en el paso Ezeiza y Aeroparque; y en el cuarto trimestre en el resto de los pasos. Es por este motivo que **solo se incluirán variaciones interanuales en la primera tabla de turismo receptivo y de turismo emisor; en el resto de las tablas/gráficos no es posible la comparación contra el año anterior.**

2.3.1 Turismo Receptivo

A continuación se presentarán datos relacionados al turismo receptivo en los pasos relevados por la ETI en el año 2021.

En el año 2.021 se registraron 200.605 turistas en **Ezeiza y Aeroparque** (cayendo -67,9% en comparación con el año anterior); 1.405 turistas en el **Aeropuerto de Córdoba** (-91,5% vs 2020); 5.247 en el **Aeropuerto de Mendoza** (-77,3% i.a.); 19.289 en el **Puerto de Buenos Aires** (-47% i.a.) y 4.039 en el **Paso Internacional Cristo Redentor** (-95,7% i.a.).

Tabla 2.17: Turistas no residentes por año según paso. Años 2010-2021.

Año	Eze / Aep.		Aep. Córdoba.		Aep. Mend.*		Puerto CABA		Cto. Redentor	
	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a*	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a
2010	2.647.960	///	49.470	///	///	///	317.582	///	///	///
2011	2.692.132	1,7%	59.507	20,3%	///	///	319.759	0,7%	///	///
2012	2.568.201	-4,6%	55.124	-7,4%	///	///	281.127	-12,1%	///	///
2013	2.385.171	-7,1%	48.045	-12,8%	///	///	328.347	16,8%	///	///
2014	2.466.728	3,4%	54.619	13,7%	///	///	307.424	-6,4%	///	///
2015	2.304.702	-6,6%	47.327	-13,4%	///	///	288.365	-6,2%	///	///
2016	2.263.801	-1,8%	50.870	7,5%	///	///	264.684	-8,2%	///	///
2017	2.361.473	4,3%	70.897	39,4%	///	///	259.715	-1,9%	///	///
2018	2.469.416	4,6%	88.351	24,6%	121.838	143,3%	256.339	-1,3%	228.017	///
2019	2.717.928	10,1%	77.335	-12,5%	124.244	2,0%	255.134	-0,5%	257.219	12,8%
2020	625.507	-77,0%	16.611	-78,5%	23.120	-81,4%	36.361	-85,7%	92.944	-63,9%
2021	200.605	-67,9%	1.405	-91,5%	5.247	-77,3%	19.289	-47,0%	4.039	-95,7%

(*) El Aep. Int. de Mendoza comenzó a ser relevado en el 3er trim de 2017, no se incluyen los datos del 2017 ya que no hay datos del año completo.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En los aeropuertos de **Ezeiza y Aeroparque**, la mayor cantidad de turistas fueron **residentes en Europa**, representando el 32,2% del total de los turistas.

Tabla 2.18: Turistas no residentes según residencia habitual. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	168.240	100,0%
Bolivia	5.381	3,2%
Brasil	20.025	11,9%
Chile	19.418	11,5%
Paraguay	3.375	2,0%
Uruguay	2.033	1,2%
EE.UU y Canadá	34.054	20,2%
Resto América	25.890	15,4%
Europa	54.168	32,2%
Resto del Mundo	3.896	2,3%

Nota: Datos que corresponden al 1er y 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto Internacional de Córdoba**, los turistas residentes en **Chile** se posicionaron en primer lugar (44,2% del total).

Tabla 2.19: Turistas no residentes según residencia habitual. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2021.

Aeropuerto Internacional de Córdoba, 2021.		
LUGAR DE RESIDENCIA	TURISTAS	PARTICIPACIÓN %
Total	1.399	100,0%
Brasil	37	2,6%
Chile	619	44,2%
EE.UU, Canadá y México	174	12,4%
Resto de América	448	32,0%
Europa y resto del mundo	121	8,6%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, la mayor cantidad de turistas fueron **residentes en Uruguay** (97,1% del total).

Tabla 2.20: Turistas no residentes según residencia habitual. Puerto de Buenos Aires. Año 2021.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	16.056	100,0%
Uruguay	15.588	97,1%
Resto del Mundo	468	2,9%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar el caso de los turistas no residentes en el **Aeropuerto Internacional de Mendoza**, se observa el claro predominio de los residentes en **Chile** (50,1% del total).

Tabla 2.21: Turistas no residentes según residencia habitual.
Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2021.

Lugar de residencia	Turistas	Participación %
Total	5.229	100,0%
Brasil	1.527	29,2%
Chile	2.622	50,1%
EE.UU, Canadá	329	6,3%
Resto de América	453	8,7%
Europa y resto del mundo	298	5,7%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trim no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en el paso **Internacional Cristo Redentor**, los turistas residentes en **Chile** se posicionaron claramente en primer lugar (95,5% del total).

Tabla 2.22: Turistas no residentes según residencia habitual.
Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2021.

LUGAR DE RESIDENCIA	TURISTAS	PARTICIPACIÓN %
Total	3.067	100,0%
Chile	2.929	95,5%
Resto del mundo	138	4,5%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la suma de **todos los pasos** relevados, el **principal motivo de viaje** fue **“Visita de familiares o amigos”** (el 61,8% del total de turistas declaró haber viajado por dicho motivo).

Al desagregar la información por paso, se observa que **en todos los pasos la mayor parte de los turistas viajaron para “visitar a familiares o amigos”**, con la excepción de el Aeropuerto de Mendoza, donde se destacó como principal motivo **“Vacaciones, ocio o recreación”**.

Figura 2.12: Distribución de los turistas no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC)

A nivel total, la mayor proporción de turistas no residentes se alojó en “**casa de familiares o amigos**” (el 58,9% del total de turistas); **mismo tipo de alojamiento se destacó en cada uno de los pasos relevados.**

Figura 2.13: Distribución de los turistas no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La contratación de un paquete de viaje resultó marginal en los turistas no residentes que visitaron nuestro país.

Figura 2.14: Distribución de los turistas no residentes según organización del viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El gasto de los turistas no residentes arribados por los 6 pasos relevados, en el 2021, **totalizó en US\$ 212,7 millones**. Es necesario aclarar, nuevamente, que **dicho gasto surge de la suma del gasto de los trimestres 1 y 4 en Ezeiza y Aeroparque y el trimestre 4 en el resto de los pasos**.

El **gasto total en dólares** de los turistas no residentes en **Ezeiza y Aeroparque** ascendió a 196,9 millones; 0,9 mill. en el **Aeropuerto de Córdoba**; 9,4 mill. en el **Puerto de Buenos Aires**; 4,2 mill. en el **Aeropuerto de Mendoza**; y, finalmente 1,4 mill. en **Cristo Redentor**.

El **gasto en US\$ por turista** fue de 1.096,7. Desagregando dicha información por paso: el gasto por turista en US\$ más elevado se registró en **Ezeiza y Aeroparque** (1.170,3 US\$); seguido por el **Aep. Mendoza** (810,3 US\$); **Aep. Córdoba** (643 US\$); el **Puerto de Buenos Aires** (583,5 US\$); y **Cristo Redentor** (440,4 US\$)

En el caso del **gasto promedio diario en US\$**, el mismo fue de 45,2 en la suma de los pasos relevados; 75,1 US\$ en el **Puerto de Buenos Aires**; seguido por el **Aep. Mendoza** (69,5 US\$); **Ezeiza y Aeroparque** (44,4 US\$); **Aep. Córdoba** (33 US\$); y **Cristo Redentor** (24,8 US\$).

Tabla 2.23: Turistas, gasto total y gasto por viajero en dólares, pernoctaciones y estadía según paso. Año 2021.

Paso	Turistas	Pernoctaciones	Gasto total (en US\$)	Estadía promedio noches
TOTAL	193.991	4.702.582	212.742.252	24,2
Ezeiza y Aeroparque	168.240	4.435.150	196.885.709	26,4
Aep. Córdoba	1.399	27.232	899.580	19,5
Puerto de Buenos Aires	16.056	124.729	9.369.277	7,8
Aep. Mendoza	5.229	60.948	4.236.883	11,7
Cristo Redentor	3.067	54.523	1.350.803	17,8

Nota: En el año 2021 se relevaron el trim 1 y 4 en Ezeiza y Aeroparque; y el trim 4 en el resto de

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En **la suma de todos los pasos** relevados, la mayor proporción del gasto fue concentrado por los turistas que declararon haber tenido como **principal motivo de viaje** “Visita de familiares o amigos”, concentrando el 52% del gasto total.

Desagregar la información por paso no genera fuertes matices, con la excepción del **Aeropuerto de Mendoza**, donde la mayor proporción del gasto fue generado por los turistas que viajaron con motivo de **“Vacaciones, ocio o recreación”**.

Figura 2.15: Distribución del gasto total en dólares de turistas no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La mayor proporción de gasto provino de los turistas hospedados en **“Casa de familiares o amigos”** (44,4% del gasto total).

En **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas alojados en **“Casa de familiares o amigos”** concentraron el 45,7% del gasto; en el **Aeropuerto de Córdoba** y en **Cristo Redentor** la mayor proporción del gasto también se concentró en **“Casa de familiares o amigos”** (54,4% y 78% del total, respectivamente); en el **Aeropuerto de Mendoza** el gasto provino en mayor medida de los turistas alojados en **“Hotel de 4 y 5 estrellas”** (49% del total); al igual que en el **Puerto de Buenos Aires** (33,8% del total).

Figura 2.16: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El gasto total provino prácticamente en su totalidad de los turistas que no contrataron paquete turístico en la organización de su viaje.

Figura 2.17: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

A **nivel total**, la mayor cantidad de pernoctaciones corresponde a turistas que viajaron por **“Visita de familiares o amigos”** (75,4% del total); esto mismo sucede en todos los pasos relevados.

Figura 2.18: Distribución de los pernóctes no residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La distribución de los pernóctes según **principal tipo de alojamiento utilizado** arroja que la mayor cantidad de pernóctes fueron de turistas hospedados en **“Casa de familiares o amigos”** (73,6%).

Figura 2.19: Distribución de los pernóctes no residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La mayor proporción de las pernóctaciones en nuestro país provino de turistas que **no utilizaron paquete turístico** en la organización del viaje.

Figura 2.20: Distribución de los pernóctes no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar las **actividades realizadas** en la Argentina, se observa que el 45,6% de los turistas realizaron “actividades gastronómicas”, seguidas por las “actividades en lugares urbanos” y las “actividades nocturnas”.

Figura 2.21: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Total de pasos relevados. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En **Ezeiza y Aeroparque**, las **“actividades gastronómicas”** se posicionaron en primer lugar dentro de las actividades realizadas (47,3%), seguidas por las **“actividades en lugares urbanos”** y las **“actividades nocturnas”**.

Figura 2.22: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.23: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Bolivia, Brasil y Chile. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.24: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Paraguay, Uruguay y Estados Unidos y Canadá. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.25: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia de los turistas residentes en Resto de América, Europa y Resto del Mundo. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Las “**actividades en lugares urbanos**” se destacaron en el **Aeropuerto de Córdoba** (72,8%), seguidas por las “**actividades nocturnas**” y las “**asistencia a eventos deportivos o culturales**”.

Figura 2.26: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.27: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Mendoza**, la mayor cantidad de turistas realizó **“actividades vinculadas al vino”** (42,2%), le siguieron en importancia las **“actividades gastronómicas”** y las **“actividades de baja dificultad en la naturaleza”**.

Figura 2.28: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Figura 2.29: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, se ubicaron en primer lugar las **“actividades gastronómicas”** (36,1%), seguidas por las **“actividades en lugares urbanos”** y las **“actividades nocturnas”**.

Figura 2.30: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Puerto de Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al diferenciar por país de residencia las actividades realizadas por los turistas en el paso **Puerto de Buenos Aires**, se observa que los residentes en Uruguay realizaron principalmente **“actividades gastronómicas”**, seguidas por **“actividades en lugares urbanos”**; mientras que los turistas residentes en el **Resto del Mundo**, en primer lugar, realizaron **“actividades gastronómicas”** y **“actividades en lugares urbanos”**, en segundo lugar.

Figura 2.31: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Puerto de Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Se destacaron las “**actividades gastronómicas**” (31,4%) en **Cristo Redentor**, seguidas por las “**actividades en lugares urbanos**” y las “**actividades de baja dificultad en la naturaleza**”.

Figura 2.32: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, al segmentar las actividades realizadas en **Cristo Redentor** según país de residencia, se destaca que los residentes en **Chile**, mayormente, realizaron “**actividades gastronómicas**”, seguidas por “**actividades de baja dificultad en la naturaleza**”; en tanto que los turistas residentes en el **Resto del mundo**, realizaron “**actividades en lugares urbanos**”, en primer lugar y, luego, “**actividades gastronómicas**”.

Figura 2.33: Participación porcentual de las actividades realizadas según lugar de residencia. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la suma de los 6 pasos relevados, observamos que **“Estadía en general”** fue el rubro mejor valorado por los turistas no residentes (con una calificación promedio de 4,4 -en escala de 1 a 5-); seguida por **“Gastronomía”** y **“Alojamiento”**. Cuando se desagrega la información por paso, la **“Estadía en general”**, sin excepción, se vuelve a posicionar en primer lugar.

Figura 2.34: Calificación promedio (sobre escala de 1 a 5) por paso, según rubro. Año 2021.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

El aspecto de mayor influencia para la selección de nuestro país como destino de viaje fue la **“presencia de familiares o amigos”** (el 26,5% de los turistas mencionó dicho aspecto); mencionando en segundo lugar **“los valores culturales”** y **“la relación precio-calidad del país”**.

En **Ezeiza y Aeroparque** el principal aspecto de influencia fue **“presencia de familiares o amigos”**; **“presencia de familiares o amigos”** en el **Aeropuerto de Córdoba**; **“la proximidad con el país de origen”** en el **Aeropuerto de Mendoza**; **“presencia de familiares o amigos”** en el **Puerto de Buenos Aires** y **“la relación precio-calidad del país”** en **Cristo Redentor**.

Figura 2.35: Peso porcentual de los aspectos que influyeron a la hora de elegir la Argentina. Año 2021.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En los pasos **Ezeiza y Aeroparque** el principal destino visitado por los turistas no residentes fue **CABA** (el 40,6% de las pernoctaciones y el 57,1% de los turistas se registraron en dicho destino).

Figura 2.36: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires, CABA** fue el principal destino visitado (64,7% de las pernóctaciones y 78,8% de los viajeros).

Figura 2.37: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Puerto de Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Córdoba**, los turistas visitaron en mayor medida **Córdoba (ciudad)** (83,1% de las pernóctaciones y 85,4% de los viajeros).

Figura 2.38: Distribución de los pernoctes y turistas según destinos visitados. Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto de Mendoza**, el primer destino seleccionado por los turistas no residentes fue **Mendoza (ciudad)** (50,4% de los viajeros); sin embargo, la mayor cantidad de pernoctaciones se registró en el **resto de la provincia**.

Figura 2.39: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Por último, en **Cristo Redentor**, se destacó como primer lugar visitado **Mendoza (ciudad)** (37,4% de los viajeros); pero, al igual que lo observado en el Aeropuerto de Mendoza, la mayoría de las pernóctaciones se produjo en el **resto de la provincia**.

Figura 2.40: Distribución de los pernóctes y turistas según destinos visitados. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

2.3.2 Turismo Emisivo

En el siguiente apartado se presentará información referida al turismo EMISIVO en los pasos relevados por la ETI en el año 2021.

En 2021 se contabilizaron 618.152 turistas en **Ezeiza y Aeroparque** (-17,6% vs 2020); 5.412 en el **Aeropuerto de Córdoba** (-91,5% i.a.); 6.091 en el **Aeropuerto de Mendoza** (-73% i.a.); 75.730 en el **Puerto de Buenos Aires** (-52,6% i.a.) y 4.061 en el **Paso Internacional Cristo Redentor** (-96,9% i.a.).

Tabla 2.24: Turistas residentes por año según paso. Años 2010-2021.

Año	Eze / Aep.		Aep. Córdoba		Aep. Mend.*		Puerto CABA		Cto. Redentor	
	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a*	Turistas	var % i.a	Turistas	var % i.a
2010	1.900.833	///	144.101	///	///	///	///	///	///	///
2011	2.156.625	13,5%	187.382	30,0%	///	///	///	///	///	///
2012	2.431.953	12,8%	184.144	-1,7%	///	///	///	///	///	///
2013	2.581.537	6,2%	186.243	1,1%	///	///	///	///	///	///
2014	2.466.612	-4,5%	182.663	-1,9%	///	///	464.769	///	///	///
2015	2.888.939	17,1%	226.600	24,1%	///	///	506.631	9,0%	///	///
2016	3.340.573	15,6%	271.991	20,0%	///	///	548.344	8,2%	///	///
2017	3.729.739	11,6%	374.494	37,7%	///	///	590.611	7,7%	///	///
2018	3.599.935	-3,5%	387.245	3,4%	179.963	122,4%	548.902	-7,1%	665.228	///
2019	3.232.794	-10,2%	305.068	-21,2%	132.767	-26,2%	428.076	-22,0%	425.790	-36,0%
2020	750.270	-76,8%	63.339	-79,2%	22.584	-83,0%	159.930	-62,6%	130.703	-69,3%
2021	618.152	-17,6%	5.412	-91,5%	6.091	-73,0%	75.730	-52,6%	4.061	-96,9%

(*) El Aep. Int. de Mendoza comenzó a ser relevado en el 3er trim de 2017, no se incluyen los datos del 2017 ya que no hay datos del año completo.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas residentes en la Argentina tuvieron como principal destino **EE.UU y Canadá** (el 32% del total de los turistas).

Tabla 2.25: Turistas residentes según destino visitado. Ezeiza y Aeroparque. Año 2021.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	413.537	100,0%
Bolivia	10.318	2,5%
Brasil	46.956	11,4%
Chile	24.966	6,0%
Paraguay	15.801	3,8%
Uruguay	6.137	1,5%
EE.UU y Canadá	132.185	32,0%
Resto América	107.138	25,9%
Europa	62.730	15,2%
Resto del Mundo	7.306	1,8%

Nota: Datos que corresponden al 1er y 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Aeropuerto Internacional de Córdoba, Resto América** se destacó como principal destino (45,7% del total).

Tabla 2.26: Turistas residentes según destino visitado.
Aeropuerto Internacional de Córdoba. Año 2021.

Aeropuerto Internacional de Córdoba, 2021.		
DESTINO	TURISTAS	DISTRIBUCIÓN %
Total	5.408	100,0%
Brasil	0	0,0%
Chile	346	6,4%
EE.UU y Canadá	497	9,2%
Caribe	1.920	35,5%
Resto América	2.470	45,7%
Europa y resto del mundo	175	3,2%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el **Puerto de Buenos Aires**, la mayor cantidad de residentes tuvieron destino en **Uruguay** (93,1% del total).

Tabla 2.27: Turistas residentes según destino visitado. Puerto de Buenos Aires. Año 2021.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	44.451	100,0%
Uruguay	41.370	93,1%
Resto del mundo	3.081	6,9%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el caso del **Aeropuerto Internacional de Mendoza**, fue **Chile** el principal destino (52,3% del total).

Tabla 2.28: Turistas residentes según destino visitado. Aeropuerto Internacional de Mendoza. Año 2021.

Destino	Turistas	Distribución %
Total	6.036	100,0%
Brasil	229	3,8%
Chile	3.159	52,3%
México y Caribe	919	15,2%
EE.UU y Canadá	1.049	17,4%
Resto América	525	8,7%
Europa y resto del mundo	155	2,6%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trim no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en el paso **Internacional Cristo Redentor**, **Chile** se ubicó en primer lugar (97,8% de las visitas de residentes en el país).

Tabla 2.29: Turistas residentes según destino visitado. Paso Internacional Cristo Redentor. Año 2021.

DESTINO	TURISTAS	DISTRIBUCIÓN %
Total	2.805	100,0%
Chile	2.743	97,8%
Resto del mundo	62	2,2%

Nota: Datos que corresponden al 4to trim. de 2021, en el resto de los trims. no se realizó el relevamiento.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la **totalidad de los pasos relevados por la ETI**, se destacó como **primer motivo de viaje "Vacaciones/ocio/recreación"** (el 44,4% del total).

Dicho motivo **se repitió como el de mayor relevancia en Ezeiza y Aeroparque, el Aeropuerto de Córdoba y Mendoza**, no así en Puerto de Buenos Aires y en Cristo Redentor, donde el principal motivo de viaje fue **"Visita a Familiares o Amigos"**.

Figura 2.41: Distribución de los turistas residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC)

Sin diferenciar la información por paso, el principal tipo de alojamiento utilizado por los turistas residentes en el país fue **“casa de familiares o amigos”** (el 37,7% del total de turistas utilizó este tipo de alojamiento); **mismo tipo de alojamiento se destacó en el resto de los pasos relevados**, menos en Córdoba, donde se posicionaron los establecimientos de 4 y 5 estrellas en primer lugar.

Figura 2.42: Distribución de los turistas residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el único paso en donde se destacó la utilización de paquete turístico fue en Aeropuerto de Córdoba.

Figura 2.43: Distribución de los turistas residentes según organización del viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En el 2021, en la **Totalidad de los pasos relevados**, el gasto de los turistas residentes que viajaron al exterior sumó 790,6 millones de US\$ (los gastos surgen de la suma del gasto de los trimestres 1 y 4 en Ezeiza y Aeroparque y el trimestre 4 en el resto de los pasos).

El **gasto total en dólares** de los turistas residentes en **Ezeiza y Aeroparque** ascendió a 724,8 millones; 8,3 mill. en el **Aeropuerto de Córdoba**; 48,9 mill. en el **Puerto de Buenos Aires**; 7,2 mill. en el **Aeropuerto de Mendoza**; y, finalmente 1,3 mill. en **Cristo Redentor**.

El **gasto en US\$ por turista residente** fue de 1.674,1. Se observa que, al desagregar la información por paso, el mayor gasto por turista fue en **Ezeiza y Aeroparque** (1.752,6 US\$); seguido por el **Aep. Córdoba** (1.540 US\$); **Aep. Mendoza** (1.195,6 US\$); el **Puerto de Buenos Aires** (1.101 US\$); y **Cristo Redentor** (465,1 US\$).

El **gasto promedio diario en US\$**, fue de 58,7 en la **totalidad de los pasos**; 132 US\$ en el **Aep. Córdoba**; seguido por **Ezeiza y Aeroparque** (58,9 US\$); **Puerto de Buenos Aires** (57,3 US\$); **Aep. Mendoza** (44,6 US\$); y **Cristo Redentor** (17,5 US\$).

Tabla 2.30: Salidas de turistas, pernoctaciones, gasto total y gasto por viajero en dólares, estadía media de turistas residentes, según paso. Año 2021.

Paso	Turistas	Pernoctaciones	Gasto total	Estadía promedio (en noches)	Gasto por turista (en US\$)	Gasto promedio diario (en US\$)
TOTAL	472.237	13.461.231	790.557.656	28,5	1.674,1	58,7
Ezeiza y Aeroparque	413.537	12.307.519	724.769.869	29,8	1.752,6	58,9
Aep. Córdoba	5.408	63.094	8.328.217	11,7	1.540,0	132,0
Puerto de Buenos Aires	44.451	854.297	48.938.344	19,2	1.101,0	57,3
Aep. Mendoza	6.036	161.905	7.216.520	26,8	1.195,6	44,6
Cristo Redentor	2.805	74.416	1.304.706	26,5	465,1	17,5

Nota: En el año 2021 se relevaron el trim 1 y 4 en Ezeiza y Aeroparque; y el trim 4 en el resto de los pasos.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

A **nivel general**, aportaron más al gasto total los turistas residentes que tuvieron como **principal motivo de viaje** “Vacaciones/ocio/recreación” (37,2% del total).

En cada uno de los pasos relevados los turistas que viajaron por “Vacaciones/ocio/recreación” volvieron a generar la mayor parte del gasto, con la excepción del **Puerto de Buenos Aires**, donde **la mayoría del gasto provino de los turistas que viajaron por negocios**.

Figura 2.44: Distribución del gasto total en dólares de turistas residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

En la **agrupación de los pasos**, la mayor proporción de gasto estuvo generado por los turistas hospedados en la categoría **“Otros”** (39,2% del gasto total).

En **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas residentes que se alojaron en la categoría **“Otros”** participaron en el 38,5% del gasto; en el **Aeropuerto de Mendoza** y en **Puerto de Buenos Aires** la mayor proporción del gasto también se concentró en **“Otros”** (36,4% y 57,1% del total, respectivamente); mientras que en el **Aeropuerto de Córdoba** el mayor aporte provino de los turistas alojados en **“Hotel 4 y 5 estrellas”** (86% del total); en tanto que **Cristo Redentor** la mayor parte del gasto provino de los turistas que se alojaron en **“Casa flia./amigos”** (95,4% del total).

Figura 2.45: Distribución del gasto total en dólares de los turistas residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Tanto a nivel total como en la mayoría de los pasos, la mayor proporción del gasto provino de turistas residentes que no contrataron paquete turístico en la organización de su viaje al exterior (95,3% del gasto total en la suma de los pasos); la excepción se da en el Aeropuerto de Córdoba, paso en el que los que contrataron paquete realizaron el 79,8% del gasto total en US\$.

Figura 2.46: Distribución del gasto total en dólares de los turistas no residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar **la distribución de las pernотaciones según perfil de los turistas**, se observa, en primer lugar, como en la suma de todos los pasos la mayoría de las pernотaciones provinieron de los turista que viajaron al exterior con motivo de **“Visita flia/amigos”** (40,3% de las pernотaciones).

Cuando se diferencia por paso, el panorama es variopinto: en **Ezeiza y Aeroparque**, los turistas que viajaron por **“Visita flia/amigos”** realizaron el mayor aporte de pernотaciones (41%); en el **Aeropuerto de Córdoba** fueron las pernотaciones de turistas que viajaron con motivo **“Vacaciones/ocio/recreación”** las que lideraron el ranking (71,8% del total); **“Visita flia/amigos”** en el **Aeropuerto de Mendoza** (37,7% del total); **“Negocios/congreso/conferencia”** en el **Puerto de Buenos Aires** (37,4% del total); y **“Visita flia/amigos”** en **Cristo Redentor** (77,1% del total), finalmente.

Figura 2.47: Distribución de los pernóctes residentes según motivo de viaje, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

La distribución de los pernóctes de los turistas residentes que viajaron al exterior según **principal tipo de alojamiento utilizado**, evidencia que **a nivel general** la mayor cantidad de pernóctes fueron de turistas hospedados en **“Casa flia./amigos”** (50%).

La diferenciación por paso arroja que la misma preponderancia de “Casa de familiares o amigos” sobre el total de pernóctaciones; con la excepción del **Aeropuerto de Córdoba**, paso en el que la mayoría de las pernóctaciones proviene de turistas alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas; y **Puerto de Buenos Aires**, donde “Casa de familiares o amigos” comparte participación con “Otros alojamientos”.

Figura 2.48: Distribución de los pernóctes residentes según principal tipo de alojamiento, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

Tanto a nivel total como en la mayoría de los pasos, sobre el total de las pernóctaciones, **fue marginal el aporte de los turistas que contrataron paquete turístico para organizar su viaje al exterior**; aunque en el Aeropuerto de Córdoba más de 4 de cada 10 pernóctaciones fueron de turistas que sí utilizaron paquete.

Figura 2.49: Distribución de los pernóctes residentes según utilización de paquete turístico, por paso. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) - (DNMyE e INDEC).

2.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): Publicación mensual del turismo internacional -receptivo y emisivo- de la totalidad de los pasos fronterizos del país: viajes de turistas no residentes que visitaron el país y de turistas residentes que viajaron al exterior. La información estadística está basada en los registros migratorios provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).
- [Reportes](#): Reporte de los últimos datos de Turismo Internacional.
- [Tableros](#): Tablero con información del **turismo internacional -receptivo y emisivo- de la totalidad de los pasos fronterizos del país** y del perfil del turismo receptivo que egresó por los pasos **Ezeiza y Aeroparque con datos de la ETI**.
- [Datos Abiertos de turismo internacional por la totalidad de pasos fronterizos](#): Incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Datos Abiertos de la ETI](#): Incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Asimismo, se puede consultar la [Web de la ETI](#)

3 Turismo Interno en Argentina

3.1 Introducción

En este capítulo se presenta un resumen de los principales indicadores del turismo interno de la Argentina resultantes de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). A partir de este relevamiento se realizó una descripción del comportamiento turístico de los argentinos en 2021, como también de los resultados del turismo interno.

El objetivo de la EVyTH es medir y caracterizar el flujo y el gasto de los viajes turísticos (viajes con pernocte y visitas de un día o excursiones) que las personas residentes en Argentina realizan tanto dentro del país (turismo interno) como al exterior (turismo emisor). En conjunto, los viajes turísticos relevados dan cuenta del turismo nacional.

Cabe destacar también que a partir de 2012 la EVyTH se realiza de manera mensual entrevistando telefónicamente unos dos mil cuatrocientos hogares residentes en las capitales de todas las provincias argentinas y en los aglomerados urbanos que no son capitales pero cuya población es superior a los cien mil habitantes. Sumados, ambos casos concentran actualmente casi dos tercios de la población total del país. Este relevamiento permite realizar un seguimiento pormenorizado de lo que ocurre en el turismo interno, observando y analizando las variaciones que se producen mes a mes y trimestre a trimestre, confrontándolas con el mismo período del año anterior.

Gracias a la continuidad temporal en el desarrollo de la encuesta, es posible la observación sostenida de un grupo de variables, lo que permite vislumbrar las características estructurales propias de la población que realiza viajes en el país.

3.2 Comportamiento turístico

El objetivo de este apartado es caracterizar el perfil de las personas que en el año 2021 realizaron al menos un viaje turístico¹⁰.

Del total de personas de un año y más que residen en los grandes aglomerados urbanos del país, el 28% realizó al menos un viaje turístico durante el año 2021, lo que representó un incremento de 4,3 p.p. respecto del año anterior.

Figura 3.1: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año. Distribución porcentual. Años 2006 y 2010-2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Cuando se analizó la distribución de personas que realizaron al menos un viaje en el año por región de residencia se observó que disminuyeron, en puntos porcentuales, las proporciones del año 2021 respecto de los valores prepandemia para todas las regiones. Esta caída se acentuó en la región CABA (-19,1 p.p.).

Tabla 3.1: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por año según región de residencia. Distribución porcentual. Años 2019/2020/2021.

Región de residencia	2019	2020	2021	Var p.p. 2021/2020	Var p.p. 2021/2019
Total	38,6%	23,7%	28,0%	4,3	-10,6
CABA	56,7%	33,5%	37,6%	4,1	-19,1
PBA - Partidos del GBA	36,9%	23,4%	30,0%	6,5	-6,9
PBA - Resto	39,9%	19,3%	26,3%	7,0	-13,6
Córdoba	35,2%	20,7%	24,9%	4,2	-10,3
Litoral	37,2%	21,7%	23,0%	1,2	-14,2
Norte	28,7%	21,0%	21,0%	-0,0	-7,7
Cuyo	35,5%	21,8%	22,1%	0,3	-13,4
Patagonia	44,9%	28,7%	30,3%	1,7	-14,6

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Por otro lado, se comprobó que la participación de acuerdo al sexo fue, en 2021, del 28,3% en las mujeres y del 27,6% en los varones, valores por debajo de la prepandemia. Mientras que las variaciones en comparación al año 2020 fueron del 4,9 p.p. y 3,6 p.p., respectivamente. Por su parte, en relación al sexo del jefe de hogar las participaciones variaron en un 2,8 p.p. las mujeres y 5,5 p.p. los varones.

Tabla 3.2: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año por sexo y sexo del jefe del hogar. Distribución porcentual. Años 2012-2021.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. i.a. en p.p. 2021/2020
Total	43,1%	46,8%	48,1%	48,4%	41,7%	42,4%	37,1%	38,6%	23,7%	28,0%	4,3
Sexo											
Mujer	42,8%	47,1%	48,1%	48,2%	42,8%	42,9%	37,7%	39,6%	23,3%	28,3%	4,9
Varón	43,3%	46,5%	48,1%	48,7%	40,5%	42,0%	36,4%	37,5%	24,1%	27,6%	3,6
Sexo del jefe											
Mujer	40,3%	42,6%	42,7%	47,7%	37,2%	37,1%	34,5%	36,0%	22,2%	25,0%	2,8
Varón	44,5%	49,6%	51,5%	49,0%	43,7%	46,2%	40,0%	41,4%	25,3%	30,8%	5,5

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

En ese mismo año, la distribución de personas que viajaron por edad mostró una mayor proporción en el grupo etario de **30 a 44 años** con un valor del 32,1%, lo cual representó una variación de 5,5 p.p. respecto del año previo y del -6,5 respecto de la prepandemia. Considerando la edad del jefe de hogar, el grupo de **45 a 59 años** es el que presentó una mayor proporción de personas que realizaron al menos un viaje (33,3%), con una variación interanual de 5,9 p.p.

Tabla 3.3: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje en el año por edad y edad del jefe del hogar. Distribución porcentual. Años 2012-2021.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. i.a. en p.p. 2021/2020
Total	43,1%	46,8%	48,1%	48,4%	41,7%	42,4%	37,1%	38,6%	23,7%	28,0%	4,3
Edad del jefe											
Hasta 29 años	47,5%	54,7%	55,4%	52,8%	39,2%	49,5%	37,1%	39,8%	23,8%	25,8%	2,0
30 a 44 años	47,3%	52,2%	51,5%	53,3%	45,3%	51,3%	42,1%	45,6%	27,1%	32,4%	5,3
45 a 59 años	45,0%	46,1%	49,5%	50,5%	45,5%	41,9%	38,8%	40,8%	27,4%	33,3%	5,9
60 años o más	34,4%	38,8%	40,2%	38,9%	34,0%	33,6%	31,0%	30,1%	15,7%	18,1%	2,5
Edad											
30 a 44 años	42,6%	47,7%	49,4%	49,8%	43,0%	44,5%	37,8%	38,6%	26,6%	32,1%	5,5
45 a 59 años	41,7%	43,7%	47,0%	46,7%	39,6%	40,1%	33,1%	35,6%	20,8%	24,2%	3,4
60 años o más	43,9%	47,9%	48,1%	48,7%	42,1%	42,7%	38,5%	39,9%	23,8%	28,1%	4,3

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Cuando se analizaron los viajes de las personas entre 19 y 65 años por nivel educativo se observó que a medida que aumentaba el nivel educativo, también lo hacía la proporción de personas que habían realizado al menos un viaje. Así, la categoría de **“Superior completa o más”** tuvo la mayor proporción con un valor de 46,4% y una variación de 6,1 p.p. respecto del año anterior. En comparación con los valores prepandemia, este grupo disminuyó su proporción en -18,4 p.p.

Por otra parte, en el caso del nivel educativo del jefe del hogar, se destacó que el grupo **“Hasta primaria incompleta”** presentó un crecimiento de 15,3 p.p.

Tabla 3.4: Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por nivel educativo y nivel educativo del Jefe del hogar, distribución porcentual. Años 2012-2021.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. i.a. en p.p. 2021/2020
Total	45,8%	49,1%	49,9%	50,1%	43,6%	43,8%	38,1%	41,1%	24,3%	28,9%	4,6
Máximo nivel educativo											
Hasta primaria incompleta	25,5%	35,9%	30,3%	33,9%	33,7%	33,8%	25,2%	28,3%	14,1%	12,9%	-1,3
Primaria completa - secundaria incompleta	33,0%	34,5%	35,8%	39,6%	33,5%	32,3%	25,6%	25,6%	15,1%	18,5%	3,4
Secundaria completa - superior incompleta	49,3%	51,8%	52,9%	51,3%	43,6%	44,2%	37,4%	41,1%	23,8%	26,9%	3,2
Superior completa o más	67,6%	72,4%	72,7%	70,3%	61,8%	64,1%	60,8%	64,8%	40,4%	46,4%	6,1
Máximo nivel educativo del jefe											
Hasta primaria incompleta	29,5%	32,8%	27,2%	36,6%	30,1%	21,5%	14,2%	12,9%	9,2%	24,5%	15,3
Primaria completa - secundaria incompleta	34,3%	36,9%	38,3%	39,7%	33,6%	32,4%	27,8%	27,5%	16,0%	18,1%	2,1
Secundaria completa - superior incompleta	50,5%	53,6%	54,6%	54,8%	46,7%	47,5%	39,1%	43,4%	25,2%	26,4%	1,3
Superior completa o más	68,4%	71,7%	71,4%	68,9%	61,6%	65,3%	59,9%	63,2%	39,5%	47,2%	7,8

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

En ese mismo rango etario y de acuerdo a la condición de actividad de las personas, el grupo que menos viajó fue el de **desocupados** (13,4%), mientras que la mayor proporción se presentó en los **ocupados** (33,0%). Asimismo, cuando se verificó la condición de actividad del jefe de hogar, se verificó que el grupo que menos viajó fue el de **desocupados** (16,9%), mientras que la mayor proporción se verificó en **ocupados** (35,1%).

Figura 3.2: Personas de 19 a 65 años que realizaron al menos un viaje en el año por condición de actividad y condición de actividad del jefe del hogar. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Cuando se analizó el nivel de ingreso de las personas, se observó que a mayor ingreso, mayor la proporción de personas que viajaron. Teniendo en consideración el impacto de la pandemia en las proporciones de personas que viajaron, la caída respecto del 2019 presentó valores menores en las personas con mayor y menor ingreso (quintiles 1 y 5, con -7,6 p.p. y -7,2 p.p. respectivamente).

Figura 3.3: Personas de un año y más que realizaron al menos un viaje al año, por quintil de ingreso per cápita familiar. Distribución porcentual. Años 2019/2020/2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

El principal motivo de no viaje de las personas durante el año 2021 fue la **falta de dinero**, el cual representó el 49,9%.

Figura 3.4: Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes en el año por motivo principal. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Respecto del año previo, la razón de no viaje que más creció en proporción fue **Falta de dinero** (8,9 p.p.).

Tabla 3.5: Personas de 19 a 65 años que no realizaron viajes al año según motivo principal. Distribución porcentual. Años 2012-2021.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. i.a. en p.p. 2021/2020
Falta de tiempo (trabajo, estudios)	11,8%	10,3%	11,2%	12,1%	10,3%	8,3%	7,0%	8,2%	13,7%	5,7%	-8,1
Falta de dinero	68,6%	72,7%	71,6%	70,6%	75,0%	77,8%	81,2%	75,7%	41,0%	49,9%	8,9
Problemas de salud	3,2%	3,1%	2,8%	2,7%	2,9%	2,7%	1,7%	2,4%	7,8%	6,3%	-1,5
Problemas familiares	3,4%	2,9%	3,2%	3,7%	2,2%	2,3%	2,5%	2,7%	1,2%	1,3%	0,1
No lo tenía planificado	7,0%	6,2%	7,2%	7,3%	6,5%	4,7%	4,7%	5,3%	11,4%	4,9%	-6,5
No le gusta/no quería viajar	2,8%	3,5%	2,9%	2,3%	1,7%	3,0%	2,1%	5,0%	5,2%	1,4%	-3,8
Otros	0,5%	0,2%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	18,7%	24,6%	6,0
NS/NR	2,7%	1,2%	0,7%	1,4%	1,5%	1,2%	0,7%	0,8%	1,0%	5,9%	4,9

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

3.3 Resultados Turismo Interno

En esta sección, se presentan los principales indicadores del turismo interno, entre ellos, la cantidad de argentinos turistas, excursionistas, visitantes que recorrieron el país durante el año 2021; también la cantidad de pernóctes y el gasto turístico asociado a dicho movimiento, su distribución temporal y regional. Asimismo se analizan las características de sus viajes: origen de los viajeros, destino, motivo, alojamiento, transporte, organización del viaje, actividades turísticas, así como comparaciones con los resultados de los años anteriores.

Turismo Interno:

Los resultados del año 2021 demostraron que los turistas viajaron más por Argentina durante los cuatro trimestres, en comparación con otros años, sin embargo lo hicieron en mayor proporción durante el **1° Trim** (99%), mientras que al exterior viajaron en mayor proporción en el **3° Trim** (4,2%).

Figura 3.5: Turistas según destino principal por trimestre. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

A continuación se visualiza la serie anual de turistas que viajaron por Argentina, la cual muestra el impacto negativo que tuvo la pandemia en la cantidad de turistas, seguido de una fuerte recuperación: hubo una caída interanual del 54% en el año

2020, respecto del 2019, seguida de un aumento del 45,7% en el año 2021, en comparación con el 2020.

Figura 3.6: Evolución de turistas que viajaron por Argentina. En millones. Años 2012-2021

En el año 2021 se contabilizó un total de 17,9 millones de turistas con destino principal en Argentina. A su vez, se estimaron 93,4 millones de pernoctes y la estadía promedio se ubicó en 5,2 días. Dichos turistas gastaron un total de \$196.328,3 millones, es decir un promedio de \$10.957,4 por turista y de \$2.101,9 por día.

El **gasto de los visitantes** en el año 2021 creció un 135,3% respecto del año previo y un 43,8% en relación al 2019. En cuanto al **gasto promedio por turista**, este presentó incrementos del 51,8% y 106,9% respecto del 2020 y 2019, respectivamente. Por otra parte, la **estadía promedio** disminuyó un 21,0% en comparación al 2020 y un 1,3% en relación al 2019.

Tabla 3.6: Visitantes, estadía promedio, pernóctes y gasto con destino en Argentina por año. Años 2015/2019/2020/2021

	2015	2019	2020	2021		Var. i.a. % 2020	Var. i.a. % 2019
Turistas	27.172,8	26.756,7	12.298,7	17.917,5	miles	45,7%	-33,0%
Excursionistas	25.391,2	23.295,8	8.779,3	19.899,6	miles	126,7%	-14,6%
Visitantes (turistas + excursionistas)	52.564,0	50.052,5	21.078,1	37.817,1	miles	79,4%	-24,4%
Estadía promedio	6,2	5,3	6,6	5,2	noches	-21,0%	-1,3%
Pernóctes	169.189,8	141.255,5	81.177,3	93.405,7	miles de noches	15,1%	-33,9%
Gasto visitantes	64.727,0	157.106,2	96.049,7	225.960,2	millones de \$	135,3%	43,8%
Gasto promedio por turista	2.180,0	5.295,2	7.216,9	10.957,4	\$	51,8%	106,9%
Gasto promedio por excursionista	216,2	662,1	830,5	1.489,1	\$	79,3%	124,9%
Gasto diario promedio por turista	350,1	1.003,0	1.093,4	2.101,9	\$	92,2%	109,6%

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

REGIÓN DE ORIGEN Y REGIÓN DE DESTINO:

En la tabla a continuación podrá encontrarse la distribución porcentual de los resultados de las variables según las regiones de origen y de destino de los turistas.

Tabla 3.7: Turistas con destino principal en Argentina, pernoctes, estadía promedio y gasto según región de residencia y de destino, distribución porcentual. Año 2021

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
Región de destino						
Centro	12,5%	10,8%	4,5	11,1%	9.754,1	2.175,9
Ciudad de Buenos Aires	2,3%	2,0%	4,4	3,3%	15.274,7	3.467,4
Cuyo	7,4%	6,9%	4,8	7,3%	10.795,8	2.239,9
Litoral	17,9%	14,5%	4,2	12,5%	7.638,8	1.817,1
Norte	11,2%	10,7%	5,0	8,4%	8.253,4	1.657,2
Patagonia	9,3%	13,7%	7,7	19,5%	23.062,7	2.989,7
PBA - Partidos del GBA	1,7%	1,7%	5,2	1,0%	6.588,8	1.268,0
PBA - Resto	37,6%	39,8%	5,5	36,8%	10.719,6	1.942,3
Región de origen						
Centro	8,4%	6,3%	3,9	5,2%	6.863,6	1.749,0
Ciudad de Buenos Aires	15,1%	19,4%	6,7	22,2%	16.106,5	2.399,0
Cuyo	5,8%	4,9%	4,4	3,9%	7.269,0	1.658,4
Litoral	13,6%	11,3%	4,3	9,7%	7.781,6	1.794,2
Norte	10,9%	8,6%	4,1	6,9%	6.936,4	1.677,9
Patagonia	5,3%	5,3%	5,2	7,4%	15.335,5	2.928,6
PBA - Partidos del GBA	34,2%	37,0%	5,6	38,0%	12.181,9	2.158,2
PBA - Resto	6,7%	7,1%	5,5	6,8%	11.004,8	2.006,5

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Tabla 3.8: Turistas con destino principal en Argentina por región de residencia según región de destino del viaje. Distribución porcentual. Año 2021.

Región de destino	Total	Ciudad de Buenos Aires						PBA - Partidos del GBA	PBA - Resto
		Centro	Cuyo	Litoral	Norte	Patagonia			
Centro	12,5%	78,1%	7,3%	1,6%	14,6%	6,5%	6,0%	3,4%	9,2%
Ciudad de Buenos Aires	2,3%	3,4%	0,3%	1,0%	1,8%	2,9%	6,1%	1,7%	7,5%
Cuyo	7,4%	3,0%	2,3%	77,4%	2,5%	3,1%	5,7%	3,5%	2,2%
Litoral	17,9%	3,6%	16,7%	1,2%	62,9%	1,9%	1,3%	16,5%	8,3%
Norte	11,2%	6,1%	2,7%	2,5%	4,2%	79,6%	0,3%	2,0%	2,2%
Patagonia	9,3%	3,2%	7,4%	9,6%	3,4%	1,0%	74,2%	5,5%	14,3%
PBA - Partidos del GBA	1,7%	0,1%	1,3%	3,9%	3,0%	0,6%	0,3%	1,6%	3,3%
PBA - Resto	37,6%	2,5%	61,9%	2,8%	7,6%	4,4%	6,0%	65,9%	53,0%

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS VIAJES:

La distribución anual de viajes en Argentina por región de origen y destino mostró que el interior de la **Provincia de Buenos Aires** (excluyendo Gran Buenos Aires) es la que recibió la mayor cantidad de turistas a lo largo de toda la serie, seguida del **Litoral**.

Por su parte, el **Gran Buenos Aires (GBA)** fue la principal región emisiva en términos de turistas internos a lo largo de todo el período 2012-2021, seguida de la **Ciudad de Buenos Aires**.

Figura 3.7: Turistas con destino principal en Argentina por región de origen y destino del viaje. Años 2012-2021.

En las regiones de **PBA - Resto** y **Centro** los turistas viajaron en mayor proporción durante el 1° trimestre (41,9% y 40,4% respectivamente), en la región de **PBA - Partidos del GBA** durante el 2° trimestre (26,6%), en **Ciudad de Buenos Aires** durante el 3° trimestre (52,9%) y en las regiones de **Cuyo, Norte** y **Patagonia** durante el 4° trimestre (34,8%, 32,4% y 31,1% respectivamente). Por último, en el caso de la región de **Litoral** la mayor proporción se encontró en el 1° y 4° trimestre (28,6%).

Figura 3.8: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según trimestre. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Por otra parte, el trimestre que más creció en cantidad de turistas, respecto al año anterior, fue el 2° (1.186,1%), sin embargo en el 1° se verificó una caída del 29,1%. Estos resultados podrían verse influenciados por las restricciones de viaje de la pandemia Covid-19.

Tabla 3.9: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino del viaje, según trimestre. Año 2021.

	Total	Var i.a. %	Ciudad de Buenos Aires	PBA - Partidos del GBA	PBA - Resto	Centro	Litoral	Norte	Cuyo	Patagonia
Total	17.917.470	45,7%	419.905	300.402	6.744.192	2.243.042	3.213.837	2.003.996	1.331.565	1.660.531
1° Trim	6.230.601	-29,1%	79.967	65.116	2.828.646	906.967	918.196	525.546	403.674	502.489
2° Trim	2.248.993	1.186,1%	18.650	79.956	619.698	247.657	595.290	287.839	183.620	216.283
3° Trim	4.086.619	518,8%	222.240	77.174	1.339.888	417.278	781.975	541.066	281.440	425.558
4° Trim	5.351.257	100,2%	99.048	78.156	1.955.960	671.140	918.376	649.545	462.831	516.201

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE:

El principal motivo de viaje de los turistas en 2021 fue el **Esparcimiento, ocio, recreación** con el 59% de los turistas, al mismo tiempo este motivo ocupó el 65,6% del gasto y el 57,2% de las pernoctaciones. En segundo lugar se encontró **Visitas a familiares o amigos** con el 34,7% de los turistas, luego **Resto** (4,6%) y por último **Trabajo, negocios, motivos profesionales** (1,7%).

Tabla 3.10: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por motivo principal del viaje. Año 2021.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
Esparcimiento, ocio, recreación	59,0%	57,2%	5,0	65,6%	12.176,5	2.412,8
Visitas a familiares o amigos	34,7%	37,5%	5,6	27,9%	8.814,6	1.563,4
Trabajo, negocios, motivos profesionales	1,7%	1,5%	4,7	2,6%	17.028,7	3.608,3
Resto	4,6%	3,8%	4,3	3,9%	9.295,2	2.152,4

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

Esparcimiento, ocio, recreación también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región Patagonia ocupó el 67,5%. En segundo lugar, **Visitas a familiares o amigos** también influyó significativamente. Por ejemplo, en Cuyo ocupó el 47,9% de los turistas.

Figura 3.9: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según motivo del viaje. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO:

El 40% de los turistas que se desplazaron por el país en 2021 utilizó **Vivienda de familiares y amigos**. El uso de **Hotel o similar hasta 3 estrellas** fue la elección del 22,2%, mientras que el 20,5% lo hizo en **Segunda vivienda del hogar**. Por su parte, la categoría **Vivienda de familiares y amigos** influyó en el 31,3% del gasto y en el 44,1% de los pernóctes totales.

Tabla 3.11: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tipo de alojamiento. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2021

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
Vivienda de familiares y amigos	40,0%	44,1%	5,8	31,3%	8.568,1	1.489,9
Hotel o similar hasta 3 estrellas	22,2%	20,5%	4,8	37,8%	18.656,2	3.879,2
Segunda vivienda del hogar	20,5%	17,8%	4,5	9,5%	5.065,4	1.120,1
Vivienda alquilada por temporada	9,6%	13,2%	7,2	14,4%	16.441,9	2.291,2
Camping	3,3%	1,5%	2,4	1,2%	4.061,6	1.685,7
Hotel similar 4 o 5 estrellas	2,9%	2,1%	3,7	4,5%	16.754,9	4.578,1
Resto	1,4%	0,8%	2,9	1,3%	9.883,2	3.369,6

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

La **Vivienda de familiares y amigos** también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región PBA - Partidos del GBA ocupó el 54,4%. En segundo lugar, **Hotel o similar hasta 3 estrellas** también influyó significativamente. Por ejemplo, en Patagonia ocupó el 40,2% de los turistas.

Figura 3.10: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de alojamiento. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO:

En lo que respecta al medio de transporte utilizado en 2021 primó el **Automóvil** con el 81,2% de los turistas y, al mismo tiempo, este transporte generó el 68% del gasto y el 75,3% de las pernoctaciones. En segundo lugar se encontró **Ómnibus** con el 10,4% de los turistas, luego **Avión** (5,3%) y por último **Resto** (3,1%).

Tabla 3.12: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tipo de transporte. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2021.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
Automóvil	81,2%	75,3%	4,8	68,0%	9.173,8	1.897,8
Ómnibus	10,4%	13,1%	6,6	13,4%	14.148,4	2.146,8
Avión	5,3%	9,5%	9,3	16,8%	34.686,0	3.717,9
Resto	3,1%	2,1%	3,5	1,8%	6.366,8	1.825,1

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

El **Automóvil** también se posicionó en primer lugar a nivel regional. Por ejemplo, en la región PBA - Resto ocupó el 87,7%. El **Avión** fue el segundo medio de transporte más utilizado en las regiones de Patagonia (27,5%) y Ciudad de Buenos Aires (23,9%), mientras que **Ómnibus** ocupó el segundo lugar para el resto de las regiones.

Figura 3.11: Turistas con destino principal en Argentina por región de destino según tipo de transporte utilizado. Distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

TAMAÑO DEL GRUPO DE VIAJE:

Respecto al tamaño del grupo de viaje, se observó que el 41,4% de los turistas lo hicieron en grupos de **3 o 4 personas**, seguido del 34,8% que fueron **1 o 2 personas**, en tanto que, el 23,8% de los turistas fueron grupos de **5 o más personas**. Por su parte, el primer grupo representó el 34,7% del gasto y el 39,7% de las pernотaciones.

Tabla 3.13: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por tamaño del grupo. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2021.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
1 o 2 personas	34,8%	38,9%	5,8	52,5%	16.508,8	2.834,1
3 o 4 personas	41,4%	39,7%	5,0	34,7%	9.184,2	1.834,0
5 o más personas	23,8%	21,4%	4,7	12,9%	5.922,5	1.266,8

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS:

Consultados los turistas acerca de las actividades que realizaron durante sus viajes en el año 2021, 41,5% indicó que realizaron **actividades de playa** (el 17,2% lo hizo durante el 1° Trim del año por razones de estacionalidad). En segundo lugar, se ubicó la **visita a parques nacionales o provinciales, reservas, etc.** actividad realizada por el 10,1% (en este caso se concentró principalmente en el 4° Trim). La tercera actividad más mencionada resultó ser la **visita a museos, monumentos, parques temáticos, zoológicos, etc.** (8,5%) realizada con mayor frecuencia durante el 4° Trim.

Figura 3.12: Turistas con destino principal en Argentina por trimestre, según actividad realizada. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

USO DE PAQUETE TURÍSTICO:

Finalmente, el 77% de los turistas **no utilizó** paquete turístico para viajar. Mientras que el 2,2% **sí** lo hizo. El gasto turístico se repartió en un 5,6% entre quienes usaron un paquete y el 84,7% entre quienes no lo usaron.

Tabla 3.14: Turistas, pernoctes, estadía promedio y gasto en Argentina por utilización de paquete turístico. Total y distribución porcentual según categorías. Año 2021.

	Turistas (en miles)	Pernoctes (en miles)	Estadía promedio	Gasto (en millones de \$)	Gasto promedio (en \$)	Gasto promedio diario (en \$)
Total	17.917,5	93.405,7	5,2	196.328,3	10.957,4	2.101,9
No	77,0%	80,1%	5,4	84,7%	12.049,8	2.223,7
Ns./ Nr.	0,3%	0,4%	6,2	0,2%	7.816,8	1.251,6
Si	2,2%	1,8%	4,3	5,6%	27.902,7	6.504,8
///	20,5%	17,8%	4,5	9,5%	5.065,4	1.120,1

Fuente: DNMyE en base a información de la EVyTH

3.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) y se presentan a través de distintos formatos:

- **Informes:** publicación trimestral de la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares. La misma tiene como objetivo medir la evolución del turismo interno, es decir los viajes realizados por los turistas argentinos por Argentina, sus características y los aspectos socio-demográficos de aquellos turistas.
- **Reporte:** presenta los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares.
- **Datos Abiertos:** el portal incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

4 Alojamiento turístico en Argentina

4.1 Introducción

El objetivo del presente capítulo es **realizar una descripción cuantitativa y cualitativa del sector de alojamiento en la Argentina**. Con este fin, se brinda información en la primera sección de la oferta de alojamiento turístico colectivo para cada una de las provincias por tipo y categoría de los mismos a partir de la información provista por los organismos provinciales y municipales de turismo; mientras que en la segunda sección se analiza la dinámica oferta-demanda de la actividad hotelera y parahotelera a partir de la información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

4.2 Oferta de Alojamiento Turístico Colectivo

La siguiente sección se elaboró con los datos extraídos del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA) que elabora anualmente la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) con los datos recibidos por los organismos provinciales y municipales de turismo y el INDEC.

La información presentada a continuación está referida a un período excepcional que transitó el mundo, y que tuvo un impacto negativo directo en el turismo como fue la pandemia por la COVID 19.

4.2.1 Evolución histórica de la oferta de alojamientos hoteleros, parahoteleros y otros colectivos

En el año 2021 se observaron un total de 19.945 establecimientos (-0,2% i.a) y 783.687 plazas (-0,3% i.a) . Respecto a 2019 (prepandemia) las variaciones fueron de -0,8% y -1,3%, respectivamente.

Es importante aclarar que **los datos referidos a las plazas no incluyen aquellas pertenecientes a los campings**.

Figura 4.1: Oferta de establecimientos colectivos y plazas. Total país. Años 2015 - 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Durante el período 2015-2021 las primeras tres categorías que tuvieron un mayor crecimiento de su oferta de establecimientos fueron: Conjunto de unidades turísticas (38,3%), Complejo turístico (36,2%) y Hotel sindical / mutual (28,5%).

Figura 4.2: Oferta de establecimientos colectivos por categoría del alojamiento. Total país. Años 2015-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

A su vez, en el mismo período, se observó que las regiones de CABA, Córdoba y Norte fueron las que más crecieron en su oferta de establecimientos (17,9%, 12,8% y 9,2% respectivamente) y CABA, Córdoba y Litoral las que más aumentaron sus plazas (18,2%, 10,6% y 7,4% respectivamente).

Figura 4.3: Establecimientos colectivos y plazas por región turística, variación porcentual. Años 2015-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

En las tablas a continuación se presenta la oferta de establecimientos y plazas según la clasificación del alojamiento (hoteleros, otros colectivos y parahoteleros) para los años 2015, 2020 y 2021, como así también sus variaciones interanuales y punta a punta.

Tabla 4.1: Oferta de establecimientos colectivos por tipo, según categoría del alojamiento. Total país. Años 2015-2021.

Clasificación	2015		2021		Var % i.a. 2021/2015	
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
Total	18.749	745.108	19.945	783.687	6,4%	5,2%
Hoteleros						
Total	5.684	427.838	6.086	456.898	7,1%	6,8%
Apart hotel	1.028	56.373	1.256	62.642	22,2%	11,1%
Hotel 1 estrella	948	50.166	916	48.511	-3,4%	-3,3%
Hotel 2 estrellas	900	64.848	965	68.094	7,2%	5,0%
Hotel 3 estrellas	746	82.289	844	91.667	13,1%	11,4%
Hotel 4 estrellas	323	53.696	384	62.430	18,9%	16,3%
Hotel 5 estrellas	74	24.205	87	28.253	17,6%	16,7%
Hotel boutique	149	5.440	185	6.265	24,2%	15,2%
Hotel sin categorizar	1.170	54.786	1.027	44.811	-12,2%	-18,2%
Hotel sindical / mutual	284	33.153	365	41.659	28,5%	25,7%
Motel	62	2.882	57	2.566	-8,1%	-11,0%
Parahoteleros						
Total	9.821	263.253	9.660	260.067	-1,6%	-1,2%
Albergue / b&b / hostel	893	27.833	996	30.804	11,5%	10,7%
Cabañas / bungalows	4.352	95.364	4.092	91.463	-6,0%	-4,1%
Complejo turístico	199	13.672	271	16.931	36,2%	23,8%
Dormis	17	580	21	632	23,5%	9,0%
Establecimiento rural	708	11.578	724	11.881	2,3%	2,6%
Hospedaje	1.091	40.441	901	30.764	-17,4%	-23,9%
Hostería	1.445	39.973	1.469	40.910	1,7%	2,3%
Lodge de pesca / caza/ en bodegas	16	373	29	702	81,2%	88,2%
Pension	17	459	18	475	5,9%	3,5%
Posada	150	3.135	161	3.150	7,3%	0,5%
Residencial	933	29.845	978	32.355	4,8%	8,4%
Otros colectivos						
Total	3.244	54.017	4.199	66.722	29,4%	23,5%
Albergue municipal / complejo deportivo	31	1.700	38	2.331	22,6%	37,1%
Camping	496	///	573	///	15,5%	///
Conjunto de unidades turísticas	2.316	44.285	3.204	57.319	38,3%	29,4%
Refugio	14	602	15	573	7,1%	-4,8%
Sin clasificar	387	7.430	362	6.006	-6,5%	-19,2%
Residencia universitaria	///	///	7	493	///	///

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Tabla 4.2: Oferta de establecimientos colectivos y plazas, por tipo de alojamiento, según categoría. Total país. Años 2020-2021.

Clasificación	2020		2021		Var % i.a. 2021/2020	
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
Total	19.979	785.963	19.945	783.687	-0,2%	-0,3%
Hoteleros						
Total	6.123	458.127	6.086	456.898	-0,6%	-0,3%
Apart hotel	1.273	63.690	1.256	62.642	-1,3%	-1,6%
Hotel 1 estrella	915	48.208	916	48.511	0,1%	0,6%
Hotel 2 estrellas	979	69.197	965	68.094	-1,4%	-1,6%
Hotel 3 estrellas	840	91.653	844	91.667	0,5%	0,0%
Hotel 4 estrellas	378	61.119	384	62.430	1,6%	2,1%
Hotel 5 estrellas	87	28.298	87	28.253	///	-0,2%
Hotel boutique	186	6.412	185	6.265	-0,5%	-2,3%
Hotel sin categorizar	1.044	45.777	1.027	44.811	-1,6%	-2,1%
Hotel sindical / mutual	364	41.200	365	41.659	0,3%	1,1%
Motel	57	2.573	57	2.566	///	-0,3%
Parahoteleros						
Total	9.696	261.875	9.660	260.067	-0,4%	-0,7%
Albergue / b&b / hostel	994	30.485	996	30.804	0,2%	1,0%
Cabañas / bungalows	4.121	91.557	4.092	91.463	-0,7%	-0,1%
Complejo turístico	268	16.927	271	16.931	1,1%	0,0%
Dormis	22	662	21	632	-4,5%	-4,5%
Establecimiento rural	720	11.837	724	11.881	0,6%	0,4%
Hospedaje	898	31.647	901	30.764	0,3%	-2,8%
Hostería	1.477	41.375	1.469	40.910	-0,5%	-1,1%
Lodge de pesca / caza/ en bodegas	22	544	29	702	31,8%	29,0%
Pension	18	475	18	475	///	///
Posada	165	3.215	161	3.150	-2,4%	-2,0%
Residencial	991	33.151	978	32.355	-1,3%	-2,4%
Otros colectivos						
Total	4.160	65.961	4.199	66.722	0,9%	1,2%
Albergue municipal / complejo deportivo	39	2.297	38	2.331	-2,6%	1,5%
Camping	582	///	573	///	-1,5%	///
Conjunto de unidades turísticas	3.187	57.125	3.204	57.319	0,5%	0,3%
Refugio	15	593	15	573	///	-3,4%
Residencia universitaria	6	466	7	493	16,7%	5,8%
Sin clasificar	331	5.480	362	6.006	9,4%	9,6%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Entre el año 2020 y 2021 se observó que las regiones de Norte, Patagonia y Litoral fueron las que más crecieron en su oferta de establecimientos (1,6%, 0,6% y 0,6% respectivamente), mientras que Litoral, Buenos Aires y Norte fueron las que más aumentaron sus plazas (0,8%, 0,3% y 0,2% respectivamente).

Figura 4.4: Establecimientos colectivos y plazas, por región turística, variación porcentual. Total país. Años 2020-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

En la distribución provincial de establecimientos colectivos del año 2021, las provincias que encabezaron el podio en mayor cantidad de establecimientos fueron: Buenos Aires (38.341), Córdoba (21.255) y Río Negro (13.738), mientras que en el podio de plazas se ubicaron: Buenos Aires (1.847.358), Córdoba (703.708) y CABA (525.338).

Figura 4.5: Establecimientos colectivos y plazas por provincia. Total país. Año 2021.

En la distribución provincial de establecimientos de 4 y 5 estrellas del año 2021, las provincias que encabezaron el podio en mayor cantidad de establecimientos fueron: CABA (880), Buenos Aires (689) y Córdoba (225), mientras que en el podio de plazas se ubicaron: CABA (233.802), Buenos Aires (115.716) y Córdoba (32.678).

Figura 4.6: Establecimientos de 4 y 5 estrellas por provincia. Total país. Año 2021.

En la tabla a continuación podrá verificarse el ranking del año 2021 de alojamientos colectivos de las primeras 20 localidades con mayor oferta de plazas y su respectiva participación en el mismo. A su vez, se agregó la comparación de posiciones con el año 2015.

Tabla 4.3: Ranking de localidades según oferta de plazas de alojamientos colectivos. Total País. Años 2015-2021.

Posición 2015	Posición 2021	Localidad	Plazas	Participación
1	1	CABA	72.345	9,2%
2	2	Mar del Plata	48.074	6,1%
3	3	San Carlos de Bariloche	26.683	3,4%
4	4	Villa Gesell	17.989	2,3%
6	5	Las Grutas	16.278	2,1%
5	6	Villa Carlos Paz	16.250	2,1%
7	7	Termas de Rio Hondo	13.112	1,7%
10	8	Puerto Iguazu	12.742	1,6%
9	9	Salta	12.109	1,5%
8	10	Mendoza	11.198	1,4%
13	11	Cordoba	10.483	1,3%
12	12	Rosario	9.735	1,2%
11	13	Pinamar	8.672	1,1%
14	14	El Calafate	8.495	1,1%
17	15	Colon	8.213	1,0%
16	16	Merlo	7.696	1,0%
15	17	Puerto Madryn	7.468	1,0%
20	18	San Clemente del Tuyu	7.064	0,9%
21	19	Miramar	6.962	0,9%
19	20	Mar de Ajo	6.781	0,9%

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

4.2.2 Cadenas hoteleras en el país

Al analizar la presencia de establecimientos pertenecientes a cadenas hoteleras en Argentina en el año 2021 se encontró que las primeras tres regiones con mayor porcentaje de establecimientos de cadenas fueron: CABA (32,4%), Córdoba (5,8%) y Patagonia (5,6%).

Figura 4.7: Oferta de plazas por región turística, según pertenencia a cadena hotelera, distribución porcentual. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Luego, al examinar la oferta de las plazas de establecimientos que pertenecen a cadenas hoteleras y desagregarlas según el origen de la cadena se verificó que las 3 regiones con mayor porcentaje de plazas pertenecientes a cadenas nacionales fueron: Patagonia (72,2%), Córdoba (65,9%) y Norte (62,8%). Por otra parte, las 3 regiones con mayor porcentaje de plazas pertenecientes a cadenas internacionales fueron: CABA (61,8%), Buenos Aires (44,9%) y Litoral (43,1%).

Figura 4.8: Oferta de plazas pertenecientes a cadenas hoteleras por región turística, según origen de la misma, distribución porcentual. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Por último, a continuación se presenta, para el año 2021, el ranking 10 de las principales cadenas hoteleras nacionales e internacionales, según su cantidad de plazas. A su vez se anexa la comparación con el mismo ranking para el año anterior.

Cabe aclarar que la mayoría de las cadenas hoteleras internacionales se encuentran conformadas por distintas marcas. En este capítulo, nos referimos al nombre de las cadenas hoteleras sin detallar las marcas que se incluyen en cada una de ellas. Por ejemplo, la cadena internacional Marriott está formada por las marcas: Sheraton, Marriott Hotels, Tribute Portfolio y The Luxury Collection.

Tabla 4.4: Ranking de las principales cadenas nacionales según plazas. Total país. Año 2021.

Cadenas Nacionales			
Posición 2020	Posición 2021	Nombre	Plazas
2	1	Intersur	3.294
1	2	Amerian	3.091
3	3	Alvarez Argüelles Hoteles	2.810
4	4	Alvear Hotels & Residences	1.454
5	5	San Remo Hoteles	1.442
8	6	Solans Hoteles	1.230
6	7	Tremun Hoteles	1.214
7	8	Loi Suites	1.171
9	9	Grupo Land	980
11	10	Cadena Rayentray	850

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

Tabla 4.5: Ranking de las principales cadenas internacionales según plazas. Total país. Año 2021.

Cadenas Internacionales			
Posición 2020	Posición 2021	Nombre	Plazas
1	1	Wyndham Worldwide	8.178
2	2	Marriott	4.859
3	3	Nh	4.604
4	4	Accor Hotels	3.179
5	5	Hilton	2.252
6	6	Intercontinental Hotel Group	1.982
7	7	Eurostars Hotels	1.405
9	8	Hyatt	1.031
8	9	Melia Hotels International	1.018
10	10	Four Seasons	330

Fuente: DNMyE en base a datos del PUNA

4.3 Encuesta de ocupación hotelera y parahotelera (EOH)

En esta sección se analiza la evolución del turismo interior (es decir, del turismo receptivo y el interno) desde el punto de vista de la actividad hotelera y parahotelera de nuestro país. El operativo estadístico que permite la obtención de los datos que sustentan este capítulo es la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la cual es realizada por el Ministerio de Turismo conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el año 2004.

En sus inicios, la encuesta era realizada en 17 localidades del país y luego, en 2010, fue extendida hasta alcanzar a 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas y analizar la evolución de la actividad hotelera y parahotelera del total del país.

A partir de una muestra de aproximadamente 2.700 establecimientos hoteleros y parahoteleros, la encuesta brinda información mensual, por región, por localidad y a

nivel nacional de las siguientes variables: cantidad de establecimientos abiertos, cantidad de habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, número de viajeros y pernотaciones de los turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, estadía promedio, entre otras.

Al igual que en el resto de los capítulos, se debe considerar que el año analizado estuvo afectado por la pandemia de la COVID-19. Es por este motivo que, considerando el contexto atípico, **tantos los valores absolutos presentados y (sus variaciones interanuales) como los datos de origen de los viajeros hospedados y sus pernотaciones deben ser analizados con ciertos recaudos.**

4.3.1 Evolución de las pernотaciones y los viajeros por condición de residencia

En el año 2021, las pernотaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros ascendieron a 26,8 millones, evidenciando una recuperación luego del primer año de la pandemia (67,9% i.a.); sin embargo, las pernотaciones siguen estando por debajo del año último año pre-pandemia (-45,4% vs 2019).

El crecimiento estuvo traccionado por las pernотaciones de los residentes: 26,3 millones (97,7% i.a.; -31,2% vs 2019.); ya que las 0,5 millones pernотaciones de no residentes significaron una caída del -80,9% i.a (-95,3% vs 2019).

Tabla 4.6: Pernотaciones. Variación interanual y participación porcentual por condición de residencia según año. Total país; 2010 - 2021.

Año	Totales			Residentes				No residentes			
	Pernотaciones	var % i.a	var % vs 2019	Pernотaciones	var % i.a	var % vs 2019	% residentes sobre el Total	Pernотaciones	var % i.a	var % vs 2019	% no residentes sobre el Total
2010	45.984.028	///	///	34.447.466	///	///	74,9%	11.536.562	///	///	25,1%
2011	47.161.749	2,6%	///	35.991.904	4,5%	///	76,3%	11.169.845	-3,2%	///	23,7%
2012	46.722.415	-0,9%	///	36.611.488	1,7%	///	78,4%	10.110.927	-9,5%	///	21,6%
2013	45.104.741	-3,5%	///	35.368.227	-3,4%	///	78,4%	9.736.514	-3,7%	///	21,6%
2014	46.394.639	2,9%	///	36.095.912	2,1%	///	77,8%	10.298.727	5,8%	///	22,2%
2015	46.635.839	0,5%	///	37.568.512	4,1%	///	80,6%	9.067.327	-12,0%	///	19,4%
2016	45.905.782	-1,6%	///	37.006.151	-1,5%	///	80,6%	8.899.631	-1,8%	///	19,4%
2017	48.017.263	4,6%	///	38.521.142	4,1%	///	80,2%	9.496.121	6,7%	///	19,8%
2018	48.492.503	1,0%	///	38.571.605	0,1%	///	79,5%	9.920.898	4,5%	///	20,5%
2019	49.155.053	1,4%	///	38.239.225	-0,9%	///	77,8%	10.915.828	10,0%	///	22,2%
2020	15.971.344	-67,5%	///	13.312.715	-65,2%	///	83,4%	2.658.629	-75,6%	///	16,6%
2021	26.822.816	67,9%	-45,4%	26.314.362	97,7%	-31,2%	98,1%	508.454	-80,9%	-95,3%	1,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El análisis de los viajeros hospedados refleja un escenario similar: se registraron 10,6 millones de viajeros (81,2% i.a.;-49,7% vs 2019).

Los viajeros residentes fueron 10,4 millones (122,5% i.a.; -36,2% vs 2019.); mientras que se registraron 0,2 millones viajeros no residentes (-81,3% i.a; -95,4% vs 2019).

Tabla 4.7: Viajeros hospedados. Variación interanual y participación porcentual por condición de residencia según año. Total país; 2010 - 2021.

Año	Totales			Residentes				No residentes			
	Viajeros	var % i.a	var % vs 2019	Viajeros	var % i.a	var % vs 2019	% residentes sobre el Total	Viajeros	var % i.a	var % vs 2019	% no residentes sobre el Total
2010	19.330.830	///	///	14.530.437	///	///	75,2%	4.800.398	///	///	24,8%
2011	20.061.314	3,8%	///	15.248.264	4,9%	///	76,0%	4.813.054	0,3%	///	24,0%
2012	19.694.253	-1,8%	///	15.383.644	0,9%	///	78,1%	4.310.609	-10,4%	///	21,9%
2013	19.082.320	-3,1%	///	14.993.310	-2,5%	///	78,6%	4.089.010	-5,1%	///	21,4%
2014	19.370.070	1,5%	///	15.077.768	0,6%	///	77,8%	4.292.303	5,0%	///	22,2%
2015	19.532.354	0,8%	///	15.707.714	4,2%	///	80,4%	3.824.640	-10,9%	///	19,6%
2016	19.365.954	-0,9%	///	15.523.183	-1,2%	///	80,2%	3.842.771	0,5%	///	19,8%
2017	20.843.677	7,6%	///	16.762.770	8,0%	///	80,4%	4.080.907	6,2%	///	19,6%
2018	20.610.241	-1,1%	///	16.329.789	-2,6%	///	79,2%	4.280.452	4,9%	///	20,8%
2019	21.087.820	2,3%	///	16.289.128	-0,2%	///	77,2%	4.798.692	12,1%	///	22,8%
2020	5.854.295	-72,2%	///	4.668.650	-71,3%	///	79,7%	1.185.645	-75,3%	///	20,3%
2021	10.610.682	81,2%	-49,7%	10.389.323	122,5%	-36,2%	97,9%	221.359	-81,3%	-95,4%	2,1%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Figura 4.9: Pernoctaciones y viajeros (en millones) hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros por condición de residencia. Total país. Años 2019-2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Las **estadias promedio** (expresadas en noches) ascendieron a 2,53 (por debajo de la estadía observada en 2020, pero siendo superior a la estadía media de 2019). Cuando se diferencia por residencia, los residentes presentan estadías más elevadas que los no residentes: 2,53 vs 2,3.

Figura 4.10: Estadía promedio (en noches) de los viajeros por año, según condición de residencia. Años 2019-2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Cuando se analiza la estacionalidad de la información presentada, se evidencia que en 2021 el mes con mayor cantidad de pernотaciones fue **diciembre**. Mismo mes se presenta primero en el ranking de pernотaciones de residentes y no residentes.

Tabla 4.8: Pernoctaciones según residencia, por mes. Total país, año 2021.

Mes	Pernoctes totales	var % i.a	var % i.a vs 2019	Pernoctes residentes	var % i.a	var % i.a vs 2019
Ene	2.809.158	-55,3%	-52,8%	2.784.721	-46,3%	-42,0%
Feb	2.839.416	-50,0%	-45,3%	2.820.124	-39,3%	-33,3%
Mar	2.072.968	0,8%	-50,6%	2.048.831	28,4%	-35,9%
Abr	1.389.555	///	-59,4%	1.374.838	///	-47,0%
May	666.592	///	-77,4%	652.520	///	-71,1%
Jun	629.734	748,2%	-78,9%	616.344	814,7%	-73,5%
Jul	2.251.331	2.603,6%	-53,6%	2.238.523	2.679,9%	-42,9%
Ago	2.201.014	2.547,6%	-42,4%	2.188.435	2.624,2%	-27,6%
Sep	2.384.792	1.608,2%	-37,3%	2.370.121	1.657,6%	-20,4%
Oct	2.841.649	1.287,8%	-28,3%	2.795.881	1.331,9%	-8,5%
Nov	3.156.862	843,3%	-22,2%	3.037.174	843,6%	2,0%
Dic	3.579.745	247,3%	-9,8%	3.386.850	238,2%	17,5%

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los **viajeros hospedados**, también se observaron los mayores registros en **diciembre**.

Tabla 4.9: Viajeros hospedados según residencia, por mes. Total país, año 2021.

Mes	Viajeros totales	var % i.a	var % i.a vs 2019	Viajeros residentes	var % i.a	var % i.a vs 2019
Ene	927.781	-57,9%	-58,8%	916.065	-46,7%	-47,6%
Feb	990.162	-51,5%	-50,2%	980.053	-38,1%	-37,3%
Mar	805.397	-6,3%	-56,3%	794.375	23,3%	-42,8%
Abr	576.752	///	-62,8%	570.317	///	-51,7%
May	310.840	///	-77,4%	305.094	///	-71,6%
Jun	286.656	1.090,9%	-79,1%	281.237	1.127,0%	-74,1%
Jul	908.033	2.981,2%	-55,0%	903.006	3.058,9%	-45,3%
Ago	945.331	3.118,5%	-42,5%	940.608	3.229,5%	-28,2%
Sep	1.008.259	2.109,2%	-39,5%	1.002.913	2.203,4%	-23,9%
Oct	1.189.791	1.561,6%	-33,0%	1.168.646	1.616,1%	-13,9%
Nov	1.295.451	878,9%	-31,0%	1.244.565	888,5%	-9,4%
Dic	1.366.229	226,9%	-21,0%	1.282.444	216,3%	3,2%

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.2 Pernoctaciones y viajeros según región de destino

La región **Patagonia** fue la que concentró mayor cantidad de pernoctaciones (6,7 millones; 115,5% i.a.); seguida por **Córdoba** (4,6 millones; 87% i.a.) y **Buenos Aires** (4,3 millones; 12,7% i.a.).

En el caso de las **pernoctaciones de residentes**, el ranking es el mismo: se posicionó en primer lugar **Patagonia**, con 6,6 millones de pernoctaciones (184,3% i.a.); seguida por **Córdoba** (4,6 millones; 89,2% i.a.) y **Buenos Aires** (4,3 millones; 13,1% i.a.).

Al analizar las **pernoctaciones de no residentes**, **CABA** concentró la mayor cantidad de pernoctaciones (298,1 mil pernoctaciones; -76,5% i.a.); seguida por **Patagonia** (83,2 mil; -89,4% i.a.) y **Litoral** (53,5 mil; -77,4% i.a.).

Tabla 4.10: Pernoctaciones según región de destino y condición de residencia. Año 2021.

Región	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019	No residentes	var % i.a	var % vs 2019
Buenos Aires	4.335.004	12,7%	-34,4%	4.322.555	13,1%	-33,9%	12.449	-50,1%	-83,5%
CABA	2.466.430	0,7%	-77,2%	2.168.364	83,1%	-58,2%	298.066	-76,5%	-94,7%
Cuyo	2.767.272	106,0%	-39,6%	2.743.627	135,0%	-27,2%	23.645	-86,5%	-97,1%
Córdoba	4.591.888	87,0%	-29,7%	4.576.154	89,2%	-27,4%	15.734	-57,3%	-93,2%
Litoral	2.945.869	84,5%	-48,8%	2.892.370	112,7%	-40,1%	53.499	-77,4%	-94,2%
Norte	3.011.958	158,0%	-39,1%	2.990.091	189,7%	-32,4%	21.867	-83,8%	-95,8%
Patagonia	6.704.395	115,5%	-32,4%	6.621.201	184,3%	-7,9%	83.194	-89,4%	-97,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los viajeros, **Patagonia** se destacó como la región que mayor cantidad recibió (2,3 millones; 85,7% i.a.); en segundo lugar se posicionó **Córdoba** (1,7 millones; 111,8% i.a.) y tercera, **Norte** (1,6 millones; 169,1% i.a.).

Los **viajeros residentes** prefirieron la región **Patagonia** con 2,3 millones de viajeros (150,7% i.a.); seguida por **Córdoba** (1,7 millones; 115,6% i.a.) y **Norte** (1,6 millones; 202,3% i.a.).

Finalmente, los **viajeros no residentes** presentaron su mayor volumen en **CABA** (140,7 mil viajeros; -75% i.a.); ubicándose **Patagonia** en segundo lugar (33,8 mil; -90% i.a.) y **Litoral** tercera (18,5 mil; -84,2% i.a.).

Tabla 4.11: Viajeros hospedados por año según región de destino y condición de residencia. Año 2021.

Región	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019	No residentes	var % i.a	var % vs 2019
Buenos Aires	1.325.436	45,1%	-36,8%	1.321.932	46,0%	-36,0%	3.504	-58,3%	-89,3%
CABA	1.091.833	4,2%	-77,2%	951.116	96,5%	-59,8%	140.717	-75,0%	-94,2%
Cuyo	1.149.660	124,7%	-44,5%	1.140.052	160,5%	-32,8%	9.608	-87,0%	-97,4%
Córdoba	1.657.849	111,8%	-34,9%	1.652.601	115,6%	-32,6%	5.248	-67,2%	-94,4%
Litoral	1.459.131	94,2%	-50,4%	1.440.616	127,0%	-42,1%	18.515	-84,2%	-96,0%
Norte	1.605.230	169,1%	-38,6%	1.595.280	202,3%	-31,4%	9.950	-85,5%	-96,5%
Patagonia	2.321.543	85,7%	-42,4%	2.287.726	150,7%	-21,0%	33.817	-90,0%	-97,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Tabla 4.12: Participación de viajeros hospedados por región de destino según condición de residencia. Año 2021.

Región	Total	Variación i.a.(en p.p)	Residentes	Variación i.a.(en p.p)	No residentes	Variación i.a.(en p.p)
Buenos Aires	12,5%	-3,1	12,7%	-6,7	1,6%	0,9
CABA	10,3%	-7,6	9,2%	-1,2	63,6%	16,0
Cuyo	10,8%	2,1	11,0%	1,6	4,3%	-1,9
Córdoba	15,6%	2,3	15,9%	-0,5	2,4%	1,0
Litoral	13,8%	0,9	13,9%	0,3	8,4%	-1,5
Norte	15,1%	4,9	15,4%	4,1	4,5%	-1,3
Patagonia	21,9%	0,5	22,0%	2,5	15,3%	-13,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Las mayores estadías se registraron en la región **Buenos Aires** (3,3 noches), ubicándose en segundo lugar **Patagonia** (2,9 noches) y luego **Córdoba** (2,8 noches).

Al diferenciar las estadías según residencia, se observa que en los **residentes** la región **Buenos Aires** presenta las estadías más elevadas (3,3 noches), le sigue **Patagonia** (2,9 noches) y **Córdoba** (2,8 noches).

En el caso de los **no residentes**, las estadías más altas se presentaron en **Buenos Aires** (3,6 noches), seguida por **Córdoba** (3 noches) y **Litoral** (2,9 noches).

Tabla 4.13: Estadía promedio según región de destino y condición de residencia. Año 2021.

Región	Total	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019	No residentes	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL PAÍS	2,5	-7,3%	8,4%	2,5	-11,2%	7,9%	2,3	2,4%	1,0%
Buenos Aires	3,3	-22,3%	3,8%	3,3	-22,5%	3,3%	3,6	19,8%	53,2%
CABA	2,3	-3,4%	0,1%	2,3	-6,8%	4,1%	2,1	-5,7%	-8,8%
Córdoba	2,8	-11,7%	8,0%	2,8	-12,2%	7,8%	3,0	30,2%	22,7%
Cuyo	2,4	-8,3%	8,7%	2,4	-9,8%	8,3%	2,5	3,7%	12,7%
Litoral	2,0	-5,0%	3,3%	2,0	-6,3%	3,3%	2,9	42,7%	42,9%
Norte	1,9	-4,1%	-1,0%	1,9	-4,2%	-1,5%	2,2	11,7%	20,3%
Patagonia	2,9	16,1%	17,3%	2,9	13,4%	16,6%	2,5	6,1%	2,3%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Figura 4.11: Estadía promedio (en noches) de los viajeros, según condición de residencia . Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Buenos Aires**, la mayor cantidad de pernóctes de residentes se registraron en el mes de **diciembre**. Las pernóctaciones de no residentes fueron marginales.

Figura 4.12: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **CABA, diciembre** fue el mes con mayor cantidad de pernoctaciones de residentes y no residentes.

Figura 4.13: Pernoctaciones (en miles) según residencia.Ciudad de Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Córdoba**, **enero** presentó la mayor cantidad de pernoctaciones de residentes.

Figura 4.14: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Córdoba. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Fue **noviembre** el mes con más cantidad de pernoctaciones de residentes en la **Región Cuyo**.

Figura 4.15: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Cuyo. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Litoral**, el mayor valor de pernoctes residentes se registró en **noviembre**.

Figura 4.16: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Litoral. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Pasando a la región **Norte**, **octubre** fue el mes que lideró el ranking de pernoctes de residentes.

Figura 4.17: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Norte. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Finalmente, en **Patagonia, diciembre** presentó el mayor registro de pernoctes residentes y también de no residentes.

Figura 4.18: Pernoctaciones (en miles) según residencia. Patagonia. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar la estacionalidad de los viajeros en las regiones, se observa que en **Buenos Aires**, la mayor cantidad de residentes se registraron en **diciembre**.

Figura 4.19: Viajeros (en miles) según residencia. Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **CABA**, **diciembre** evidenció el mayor registro de viajeros residentes y no residentes.

Figura 4.20: Viajeros (en miles) según residencia. Ciudad de Buenos Aires. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Córdoba, enero** lideró el ranking de viajeros residentes.

Figura 4.21: Viajeros (en miles) según residencia. Córdoba. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El mes que se destacó en la **Región Cuyo** fue **noviembre**, evidenciando el mayor registro de viajeros residentes.

Figura 4.22: Viajeros (en miles) según residencia. Cuyo. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En **Litoral**, el mayor volumen de viajeros residentes se registró en **noviembre**.

Figura 4.23: Viajeros (en miles) según residencia. Litoral. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En la región **Norte**, **octubre** fue el mes con el registro más elevado de viajeros residentes.

Figura 4.24: Viajeros (en miles) según residencia. Norte. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Por último, en **Patagonia**, el mes con mayor cantidad de viajeros residentes y no residentes fue **diciembre**.

Figura 4.25: Viajeros (en miles) según residencia. Patagonia. Año 2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.3 Análisis por tipo de alojamiento

En el **agregado de establecimientos hoteleros** (1 a 5 estrellas, más apart hotel y boutiques), la mayor cantidad de pernoctaciones se registró en la región **Patagonia** con 5,2 millones de pernoctaciones (134,5% i.a.; -31% vs 2019). Misma región se posicionó en primer lugar del ranking de pernoctaciones en los establecimientos de **4 y 5 estrellas**, con 2 millones de pernoctaciones (172,7% i.a.; -22,6% vs 2019); en los **establecimientos de 3 estrellas, apart o boutiques**, con 2 millones de pernoctaciones (112,7% i.a.; -32,7% vs 2019); en los establecimientos de **1 y 2 estrellas**, con 1,1 millones de pernoctaciones (119% i.a.; -40% vs 2019). A diferencia del resto de las categorías, en los establecimientos **parahoteleros** fue **Córdoba** la que concentró más pernoctaciones, con 1,9 millones de pernoctaciones (93% i.a.; -6,7% vs 2019).

Tabla 4.14: Pernoctaciones por categoría, según región de destino. Año 2021.

Región	Hoteleros	var % i.a	var % vs 2019	Hoteles 4 y 5 est.	var % i.a	var % vs 2019	Hotel 3 est., bout., apart	var % i.a	var % vs 2019	Hotel 1 y 2 est.	var % i.a	var % vs 2019	Para-hoteleros	var % i.a	var % vs 2019
Total País	19.936.664	72,0%	-47,5%	7.138.312	89,3%	-49,5%	8.707.161	77,4%	-42,8%	4.091.191	40,4%	-52,7%	6.886.152	57,3%	-38,2%
CABA	2.124.630	-3,2%	-77,4%	1.084.045	-8,2%	-78,7%	897.413	10,8%	-70,9%	143.172	-29,8%	-88,3%	341.800	34,0%	-75,6%
Buenos Aires	2.912.107	11,0%	-33,0%	773.435	59,4%	-26,5%	1.453.960	23,9%	-28,9%	684.712	-29,1%	-45,2%	1.422.897	16,4%	-37,2%
Córdoba	2.648.263	82,9%	-40,4%	306.604	54,0%	-55,1%	1.369.013	121,3%	-31,7%	972.646	54,3%	-44,7%	1.943.625	93,0%	-6,7%
Cuyo	2.442.071	124,1%	-38,6%	758.682	137,3%	-43,1%	1.193.667	146,0%	-29,2%	489.722	72,0%	-48,8%	325.201	28,2%	-46,6%
Litoral	2.350.247	94,7%	-48,4%	1.325.708	143,7%	-35,8%	774.622	63,6%	-57,4%	249.917	31,9%	-62,8%	595.622	52,8%	-50,5%
Norte	2.272.093	178,1%	-39,7%	846.809	190,4%	-33,2%	1.000.900	150,7%	-37,0%	424.384	236,6%	-53,5%	739.865	111,0%	-37,3%
Patagonia	5.187.253	134,5%	-31,0%	2.043.029	172,7%	-22,6%	2.017.586	112,7%	-32,7%	1.126.638	119,0%	-40,0%	1.517.142	68,6%	-36,8%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

El análisis de la distribución de los viajeros por región según categoría del hotel, arroja que **en la suma de establecimientos hoteleros**, la región **Patagonia** concentró 1,8 millones de viajeros (98,5% i.a.; -41,7% vs 2019), posicionándose en primer lugar; al igual que en los establecimientos de **4 y 5 estrellas** (0,8 millones de viajeros; 116,6% i.a.; -35,6% vs 2019) y en los establecimientos de **3 estrellas, apart o boutiques** (0,8 millones de viajeros; 93,4% i.a.; -43,1% vs 2019).

En los establecimientos de **1 y 2 estrellas**, **Córdoba** concentró la mayor cantidad de viajeros (0,4; 73,5% i.a.; -44,3% vs 2019); y también en los **parahoteleros** (0,6 millones de viajeros; 125,2% i.a.; -15% vs 2019).

Tabla 4.15: Viajeros por categoría, según región de destino. Año 2021.

Región	Hoteleros	var % i.a	var % vs 2019	Hoteles 4 y 5 est.	var % i.a	var % vs 2019	Hotel 3 est., bout., apart	var % i.a	var % vs 2019	Hotel 1 y 2 est.	var % i.a	var % vs 2019	Para-hoteleros	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL PAÍS	8.413.758	85,4%	-50,3%	3.181.905	81,8%	-53,5%	3.689.092	104,9%	-43,5%	1.542.761	56,2%	-56,9%	2.196.924	67,0%	-47,0%
CABA	1.023.528	6,2%	-75,9%	534.576	-4,1%	-77,2%	417.863	34,1%	-68,2%	71.089	-25,1%	-88,0%	68.305	-18,6%	-87,2%
Buenos Aires	959.903	46,2%	-34,7%	301.263	76,2%	-30,2%	436.915	69,5%	-32,2%	221.725	-2,7%	-43,7%	365.533	42,2%	-41,8%
Córdoba	1.100.238	105,7%	-41,8%	144.142	58,6%	-59,8%	589.999	153,2%	-32,6%	366.097	73,5%	-44,3%	557.611	125,2%	-15,0%
Cuyo	1.034.384	137,5%	-43,4%	365.769	153,5%	-47,4%	464.880	150,8%	-34,2%	203.735	92,6%	-52,1%	115.276	51,3%	-52,4%
Litoral	1.236.462	103,8%	-49,2%	690.652	132,9%	-41,8%	416.762	91,0%	-52,7%	129.048	40,4%	-64,6%	222.669	53,8%	-56,5%
Norte	1.212.694	195,5%	-36,4%	392.298	175,0%	-39,7%	592.459	202,0%	-21,1%	227.937	218,3%	-54,9%	392.536	110,9%	-44,4%
Patagonia	1.846.549	98,5%	-41,7%	753.205	116,6%	-35,6%	770.214	93,4%	-43,1%	323.130	75,3%	-49,6%	474.994	48,4%	-45,1%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Sin diferenciar por región de destino, en 2021 fueron los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** los que registraron mayor cantidad de pernoctaciones y viajeros.

Figura 4.26: Pernoctaciones y viajeros hospedados (en millones) en establecimientos hoteleros y parahoteleros por categoría del establecimiento. Años 2019-2021.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** sumaron 8,6 millones de pernoctes de residentes (107,1% i.a.; -29,5% vs 2019); mientras que en el caso de los pernoctes de no residentes fueron los **de 4 y 5 estrellas** los que se colocaron en primer lugar del ranking con 0,3 millones de pernoctes (-73,9% i.a.; -94,1% vs 2019).

Tabla 4.16: Pernoctes, por categoría según condición de residencia. Año 2021.

Categoría	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019	No residentes	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL HOTELEROS	19.936.664	72,0%	-47,5%	19.463.722	108,8%	-31,8%	472.942	-79,2%	-95,0%
4 y 5 estrellas	7.138.312	89,3%	-49,5%	6.797.047	176,1%	-19,0%	341.265	-73,9%	-94,1%
3 est/bout/apart	8.707.161	77,4%	-42,8%	8.590.207	107,1%	-29,5%	116.954	-84,6%	-96,2%
1 y 2 estrellas	4.091.191	40,4%	-52,7%	4.076.468	50,4%	-48,7%	14.723	-92,8%	-97,9%
PARA HOTELEROS	6.886.152	57,3%	-38,2%	6.850.640	71,6%	-29,5%	35.512	-90,8%	-97,5%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

En el caso de los viajeros, el análisis de **su distribución según residencia por categoría hotelera** arroja que los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** hospedaron la mayor cantidad de viajeros residentes: 3,6 millones (146,5% i.a.; -30,2% vs 2019); en tanto que en los viajeros no residentes fueron los **de 4 y 5 estrellas** los que presentaron el mayor volumen: 0,2 millones (-75,1% i.a.; -94,2% vs 2019).

Tabla 4.17: Viajeros hospedados, por categoría según condición de residencia. Año 2021.

Categoría	Totales	var % i.a	var % vs 2019	Residentes	var % i.a	var % vs 2019	No residentes	var % i.a	var % vs 2019
TOTAL HOTELEROS	8.413.758	85,4%	-50,3%	8.203.926	133,6%	-35,5%	209.832	-79,6%	-95,0%
4 y 5 estrellas	3.181.905	81,8%	-53,5%	3.029.849	165,8%	-28,5%	152.056	-75,1%	-94,2%
3 est/bout/apart	3.689.092	104,9%	-43,5%	3.637.677	146,5%	-30,2%	51.415	-84,2%	-96,1%
1 y 2 estrellas	1.542.761	56,2%	-56,9%	1.536.400	71,4%	-53,0%	6.361	-93,0%	-97,9%
PARA HOTELEROS	2.196.924	67,0%	-47,0%	2.185.397	88,9%	-38,8%	11.527	-92,7%	-98,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.4 Análisis de la oferta

En el año 2021, el total de establecimientos hoteleros y parahoteleros ascendió a **3.951** (77,4% i.a.; -28,1% vs 2019); mientras que las plazas disponibles fueron **98 millones** (89,1% i.a.; -29,4% vs 2019), arrojando una tasa de ocupación en plazas de 27,4% (-3,5p.p. i.a.; -8p.p. vs 2019).

Tabla 4.18: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas. 2010-2021.

Año	Establecimientos (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas	var i.a (en p.p.)	var vs 2019 (en p.p.)
2010	6.370	0,6%	///	140.669.330	1,8%	///	32,7%	13,0	///
2011	5.842	-8,3%	///	138.582.276	-1,5%	///	34,0%	1,3	///
2012	5.984	2,4%	///	144.640.953	4,4%	///	32,3%	-1,7	///
2013	5.816	-2,8%	///	139.474.142	-3,6%	///	32,3%	0,0	///
2014	5.689	-2,2%	///	138.637.801	-0,6%	///	33,5%	1,1	///
2015	5.521	-3,0%	///	139.160.233	0,4%	///	33,5%	0,0	///
2016	5.475	-0,8%	///	140.477.609	0,9%	///	32,7%	-0,8	///
2017	5.403	-1,3%	///	138.994.246	-1,1%	///	34,5%	1,9	///
2018	5.520	2,2%	///	138.385.905	-0,4%	///	35,0%	0,5	///
2019	5.497	-0,4%	///	138.847.367	0,3%	///	35,4%	0,4	///
2020	2.227	-59,5%	///	51.827.844	-62,7%	///	30,8%	-4,6	///
2021	3.951	77,4%	-28,1%	98.019.601	89,1%	-29,4%	27,4%	-3,5	-8,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La región **Patagonia** presentó la mayor cantidad de establecimientos: 816 (70,7% i.a.; -25,4% vs 2019); en lo que refiere a la disponibilidad de plazas fue, nuevamente, Patagonia la que se posicionó en primer lugar, con 18,6 millones de plazas (99,5% i.a.; -22,7% vs 2019) y una TOP de 36,1% (2,7 p.p. i.a.; -5,2 p.p. vs 2019).

Tabla 4.19: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas, según región de destino. Año 2021.

Región	Establ. (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas	var i.a. (en p.p.)	var vs 2019 (en p.p.)
Buenos Aires	618	61,8%	-27,8%	16.529.172	78,4%	-27,0%	26,2%	-15,3	-3,0
CABA	262	31,0%	-52,5%	13.204.705	47,5%	-45,4%	18,7%	-8,7	-26,0
Cuyo	478	84,6%	-23,2%	11.499.869	104,1%	-21,4%	24,1%	0,2	-7,3
Córdoba	740	134,2%	-23,9%	12.862.297	130,1%	-31,4%	35,7%	-8,2	0,9
Litoral	443	71,0%	-27,9%	13.074.188	76,2%	-26,9%	22,5%	1,0	-9,7
Norte	594	78,9%	-24,4%	12.281.365	117,1%	-26,7%	24,5%	3,9	-5,0
Patagonia	816	70,7%	-25,4%	18.568.005	99,5%	-22,7%	36,1%	2,7	-5,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La categoría hotelera con más establecimientos disponibles fueron los clasificados como **"parahoteleros"**, con 1.952 establecimientos (86,6% i.a.; -28,3% vs 2019); en tanto que en la disponibilidad de plazas, fueron los establecimientos **de 3 estrellas, boutiques o aparts** con 30,6 millones de plazas (95,4% i.a.; -22,9% vs 2019) y una TOP de 28,5% (-2,9 p.p. i.a.; -9,9 p.p. vs 2019).

Tabla 4.20: Establecimientos promedio, plazas disponibles y ocupación de plazas, según categoría del establecimiento. Año 2021.

Categoría	Establecimientos (prom. mensual)	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas	var i.a. (en p.p.)	var vs 2019 (en p.p.)
Total Hoteleros	1.999	69,4%	-28,0%	71.676.610	87,1%	-26,9%	27,8%	-2,4	-11,0
4 y 5 estrellas	337	63,6%	-20,3%	24.284.817	80,2%	-23,0%	29,4%	1,4	-15,4
3 est./bout/apart	969	80,1%	-21,0%	30.594.978	95,4%	-22,9%	28,5%	-2,9	-9,9
1 y 2 estrellas	693	58,6%	-38,5%	16.796.815	83,1%	-37,3%	24,4%	-7,4	-7,9
Para Hoteles	1.952	86,6%	-28,3%	26.342.991	94,9%	-35,5%	26,1%	-6,2	-1,2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Al analizar la estacionalidad de la oferta, se observa que en 2021 el mes de mayor disponibilidad de establecimientos fue **diciembre**, con 4.631 establecimientos (43,6% i.a.; -17,4% vs 2019); mientras que en lo que a disponibilidad de plazas se refiere, fue nuevamente el mes de diciembre el de mayor oferta, con 10 millones de plazas (53,5% i.a.; -16,4% vs 2019) y una TOP de 35,9% (20,1 p.p. i.a.; 2,6 p.p. vs 2019).

Tabla 4.21: Cantidad de establecimientos, plazas disponibles y ocupación de plazas, por mes. Año 2021.

Mes	Establecimientos	var % i.a	var % vs 2019	Plazas disponibles	var % i.a	var % vs 2019	Tasa de ocup. en plazas	var p.p	var p.p vs 2019
Ene	4.386	-28,9%	-29,8%	8.960.721	-32,3%	-31,2%	31,3%	-16,1	-14,4
Feb	4.428	-27,8%	-28,9%	8.271.148	-33,3%	-29,8%	34,3%	-11,4	-9,7
Mar	4.175	-26,1%	-31,3%	8.631.708	13,9%	-28,8%	24,0%	-3,1	-10,6
Abr	3.982	///	-27,7%	7.850.769	///	-29,9%	17,7%	///	-12,9
May	3.243	///	-33,0%	6.539.919	///	-39,3%	10,2%	///	-17,1
Jun	2.928	428,5%	-40,4%	5.928.491	407,9%	-43,7%	10,6%	4,3	-17,7
Jul	3.720	418,8%	-30,1%	7.723.983	395,2%	-33,6%	29,1%	23,8	-12,5
Ago	3.775	358,7%	-28,0%	8.158.616	395,7%	-29,4%	27,0%	21,9	-6,1
Sep	3.812	411,7%	-27,4%	8.043.155	321,9%	-28,9%	29,6%	22,3	-4,0
Oct	4.091	254,8%	-23,9%	8.870.534	256,1%	-24,3%	32,0%	23,8	-1,8
Nov	4.239	173,3%	-21,0%	9.080.910	171,3%	-19,5%	34,8%	24,8	-1,2
Dic	4.631	43,6%	-17,4%	9.959.647	53,5%	-16,4%	35,9%	20,1	2,6

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

La TOP en los fines de semana (días viernes y sábados del mes) fue del 31,8% (-1,9 p.p. i.a.; -8,1 p.p. vs 2019).

Tabla 4.22: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana (FDS*). Años 2018-2021.

Año	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
2018	39,9%	///	///
2019	39,9%	-0,1	///
2020	33,7%	-6,2	///
2021	31,8%	-1,9	-8,1

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Desagregar la TOP de los fines de semana **por categoría** arroja que los establecimientos de 4 y 5 estrellas mostraron las tasas más elevadas: 34,6% (5,2 p.p. i.a.; -14 p.p. vs 2019).

Tabla 4.23: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana, según categoría. Año 2021.

Categoría	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
TOTAL	31,8%	-1,9	-8,1
4 y 5 estrellas	34,6%	5,2	-14,0
3 estrellas/boutiques/aparts	32,2%	-1,1	-10,8
1 y 2 estrellas	28,3%	-8,1	-9,3
Para Hoteles	30,9%	-5,5	-0,7

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Cuando los datos son diseccionados por **región**, se observa que **Córdoba** ostentó la TOP en fines de semana más elevada: 44,1% (-8,1p.p. i.a.; -1,4p.p. vs 2019).

Tabla 4.24: Tasa de ocupación en plazas en fines de semana (*), según región de destino. Año 2021.

Región	Tasa de ocupación en plazas en FDS	var en p.p.	var en p.p vs 2019
TOTAL	31,8%	-1,9	-8,1
Buenos Aires	33,1%	-13,2	-1,5
CABA	21,6%	-6,7	-26,0
Córdoba	44,1%	-8,1	-1,4
Cuyo	27,5%	1,5	-7,8
Litoral	25,7%	3,6	-9,3
Norte	27,9%	3,6	-5,3
Patagonia	38,5%	4,0	-5,1

(*). Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

Para finalizar, se destaca el mes de **noviembre** por presentar la TOP más alta en fines de semana: 42,3% (31,1 p.p. i.a.; 3,4 p.p. vs 2019).

Tabla 4.25: Tasas de ocupación en plazas en fines de semana (*), por mes. Año 2021.

Mes	Tasa de ocup. en plazas	var p.p	var p.p vs 2019
Ene	33,0%	-16,2	-18,8
Feb	39,1%	-9,9	-9,1
Mar	29,2%	-2,0	-8,0
Abr	21,7%	///	-16,2
May	11,4%	///	-18,8
Jun	11,8%	5,4	-20,3
Jul	33,0%	27,4	-14,5
Ago	34,6%	29,4	-1,5
Sep	35,1%	28,0	-4,9
Oct	37,1%	29,4	-3,1
Nov	42,3%	31,1	3,4
Dic	39,3%	20,3	0,4

(*) Datos correspondientes a los días viernes y sábados del mes

(///) Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - (DNMyE e INDEC).

4.3.5 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): **La Encuesta de Ocupación Hotelera** es una publicación mensual de la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento.
- [Reporte](#): Reporte de actualización **mensual** con la información más destacada de la Encuesta de Ocupación Hotelera.
- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de la **Encuesta de Ocupación Hotelera** incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Asimismo, se puede consultar la [Web de la EOH](#).

5 Parques Nacionales en Argentina

5.1 Introducción

Este capítulo presenta la evolución anual de las visitas de turistas a los Parques Nacionales en el país. A partir de información del Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (RENARI) y de las Intendencias de las distintas áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales recopila y procesa los datos de los visitantes. Dicha información permite la clasificación de las visitas de los turistas en residentes en el país y no residentes en 36 Parques Nacionales en Argentina¹¹.

5.2 Visitas a los Parques Nacionales

En el año 2021 se registraron 2,02 millones de visitas a los Parques Nacionales, con un incremento del 20,5% respecto del 2020.

Figura 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia. Serie histórica, en miles. Años 2008-2021.

DNMyE en base a datos suministrados por la Dirección de Mercadeo de la Dirección Nacional de Uso Público de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Los turistas residentes presentaron un crecimiento del 68,4%, mientras que los turistas no residentes disminuyeron un 92,1%.

Tabla 5.1: Visitas a las áreas protegidas nacionales por tipo de visitante. Serie histórica. Años 2008-2021.

Año	Visitas					
	Total	Var % i.a.	Residentes	Var % i.a.	No residentes	Var % i.a.
2008	2.895.366	///	1.715.714	///	1.179.652	///
2009	2.719.642	-6,1%	1.830.514	6,7%	889.128	-24,6%
2010	3.133.363	15,2%	2.158.168	17,9%	975.195	9,7%
2011	3.175.047	1,3%	2.148.114	-0,5%	1.026.933	5,3%
2012	3.290.404	3,6%	2.325.958	8,3%	964.446	-6,1%
2013	3.487.813	6,0%	2.507.819	7,8%	979.994	1,6%
2014	3.891.995	11,6%	2.709.385	8,0%	1.182.610	20,7%
2015	3.722.415	-4,4%	2.668.979	-1,5%	1.053.436	-10,9%
2016	3.526.698	-5,3%	2.490.203	-6,7%	1.036.495	-1,6%
2017	3.821.623	8,4%	2.743.589	10,2%	1.078.034	4,0%
2018	4.027.351	5,4%	2.820.968	2,8%	1.206.383	11,9%
2019	4.298.904	6,7%	2.838.807	0,6%	1.460.097	21,0%
2020 ¹	1.676.078	-61,0%	1.175.966	-58,6%	500.112	-65,7%
2021 ²	2.019.891	20,5%	1.980.354	68,4%	39.537	-92,1%

¹ A partir del 16 de marzo los parques nacionales se cerraron a la visita debido al cese de actividades por causa de la crisis sanitaria del covid-19 (Resolución Nro 57 APN).

² Entre el 22 y 30 de mayo los parques nacionales se cerraron a la visita en adhesión a las medidas nacionales (Decreto 334/2021); la reapertura a la visita se realizó progresivamente en los meses siguientes, de acuerdo a la evolución de la situación sanitaria de cada provincia.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al comparar los resultados del 2021 con el 2019 (prepandemia), las visitas tuvieron una caída del 53,0%, de las cuales, las visitas de los no residentes cayeron un 97,3%, producto de las restricciones a la movilidad en el mundo por la crisis sanitaria del Covid-19.

En 2021 los parques de la región Patagonia (12 áreas protegidas) concentraron el 59% del total de las visitas del país (7 p.p. menos que en el 2.020 y 9 p.p. más si se lo compara con el 2.019), mientras que los parques de la región Litoral (10 áreas protegidas) totalizaron un 33% (2 p.p. más que en el 2.020 y 10 p.p. menos respecto del 2.019). Por otro lado, al observar la distribución según condición de residencia, en el 2021 las visitas de los residentes tuvieron una participación en torno del 98% en las regiones Patagonia y Litoral respectivamente, mientras que en el 2.019 rondó en un 65% en cada una.

Tabla 5.2: Visitas a las áreas protegidas nacionales por condición de residencia, según región. Años 2019-2021.

Parque Nacional	2021 ¹			Var i.a. %			2020 ¹			2019		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Total												
Total país	2.019.891	1.980.354	39.537	20,5%	68,4%	-92,1%	1.676.078	1.175.966	500.112	4.298.904	2.838.807	1.460.097
Patagonia²												
Total región	1.175.284	1.155.206	20.078	6,8%	45,7%	-93,5%	1.100.367	792.984	307.383	2.161.468	1.407.419	754.049
Nahuel Huapi	431.561	427.801	3.760	114,7%	138,9%	-82,9%	201.015	179.046	21.969	488.165	407.504	80.661
Los Glaciares	296.507	286.473	10.034	1,9%	156,7%	-94,4%	291.102	111.607	179.495	771.521	307.407	464.114
Tierra del Fuego	200.176	194.331	5.845	-2,6%	71,3%	-93,7%	205.554	113.425	92.129	421.700	231.628	190.072
Lanín	174.896	174.649	247	98,1%	109,1%	-94,8%	88.279	83.516	4.763	126.220	120.113	6.107
Los Alerces	56.538	56.424	114	-59,2%	-57,8%	-97,5%	138.435	133.830	4.605	124.605	118.959	5.646
Patagonia	5.131	5.109	22	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Laguna Blanca	3.231	3.231	///	278,3%	303,4%	-100,0%	854	801	53	2.658	2.507	151
Lihué Calef	2.800	2.779	21	159,0%	169,0%	-56,2%	1.081	1.033	48	6.158	5.933	225
Monte León	2.075	2.075	///	-59,7%	-52,2%	-100,0%	5.149	4.341	808	3.615	2.778	837
Bosques Petrificados	1.686	1.679	7	-18,7%	0,5%	-98,3%	2.074	1.671	403	3.636	2.770	866
Perito Moreno	683	655	28	-30,5%	2,3%	-91,8%	983	640	343	1.029	606	423
Lago Puelo	///	///	///	-100,0%	-100,0%	-100,0%	165.841	163.074	2.767	212.161	207.214	4.947
Litoral³												
Total región	676.974	658.489	18.485	32,1%	102,1%	-90,1%	512.293	325.840	186.453	1.859.676	1.173.979	685.697
Iguazú	510.978	492.785	18.193	16,8%	95,2%	-90,2%	437.540	252.421	185.119	1.635.238	953.699	681.539
El Palmar	103.460	103.378	82	158,9%	160,6%	-71,0%	39.957	39.674	283	107.917	106.723	1.194
Predelta	27.746	27.687	59	48,9%	49,3%	-29,8%	18.633	18.549	84	73.400	72.984	416
Iberá	15.586	15.460	126	139,1%	171,3%	-84,6%	6.518	5.699	819	13.954	12.125	1.829
Chaco	9.146	9.132	14	362,6%	367,8%	-44,0%	1.977	1.952	25	8.462	8.317	145
Río Pilcomayo	5.394	5.394	///	9,3%	11,3%	-100,0%	4.935	4.847	88	11.061	10.668	393
Mburucuyá	3.735	3.726	9	48,2%	49,5%	-67,9%	2.520	2.492	28	7.029	6.882	147
El Impenetrable	929	927	2	801,9%	845,9%	-60,0%	103	98	5	529	523	6
Colonia Benítez	///	///	///	-100,0%	-100,0%	///	93	93	///	2.002	1.987	15
Formosa	///	///	///	-100,0%	-100,0%	-100,0%	17	15	2	84	71	13
Norte⁴												
Total región	123.369	122.587	782	237,8%	290,6%	-84,8%	36.520	31.382	5.138	198.912	183.112	15.800
Talampaya	58.388	58.174	214	452,4%	525,6%	-83,2%	10.570	9.299	1.271	76.526	70.774	5.752
Los Cardones	50.111	49.645	466	167,8%	218,5%	-85,1%	18.713	15.588	3.125	92.970	85.166	7.804
Calilegua	9.916	9.863	53	79,3%	93,5%	-87,8%	5.529	5.096	433	22.337	20.833	1.504
Aconquija	2.346	2.339	7	604,5%	602,4%	///	333	333	///	3.237	3.202	35
Laguna de los Pozuelos	1.472	1.434	38	79,7%	108,7%	-71,2%	819	687	132	1.826	1.336	490
El Rey	609	605	4	2.242,3%	2.226,9%	///	26	26	///	776	734	42
Nogalar de los Toldos	498	498	///	-5,0%	43,1%	-100,0%	524	348	176	1.086	965	121
Baritú	29	29	///	383,3%	480,0%	-100,0%	6	5	1	154	102	52
Copo	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
Cuyo⁵												
Total región	18.369	18.302	67	32,0%	38,1%	-89,9%	13.916	13.253	663	46.851	44.449	2.402
El Leoncito	16.077	16.016	61	97,7%	107,8%	-85,6%	8.134	7.709	425	23.443	21.895	1.548
Sierra de las Quijadas	2.211	2.205	6	-61,7%	-60,1%	-97,5%	5.769	5.531	238	23.362	22.510	852
San Guillermo	81	81	///	523,1%	523,1%	///	13	13	///	46	44	2
Buenos Aires												
Total región	13.681	13.664	17	172,3%	173,7%	-46,9%	5.025	4.993	32	6.515	6.479	36
Ciervo de los Pantanos	13.681	13.664	17	172,3%	173,7%	-46,9%	5.025	4.993	32	6.515	6.479	36
Cordoba⁶												
Total región	12.214	12.106	108	53,5%	61,1%	-75,6%	7.957	7.514	443	25.482	23.369	2.113
Quebrada del Condorito	12.214	12.106	108	53,5%	61,1%	-75,6%	7.957	7.514	443	25.482	23.369	2.113

¹ Datos provisionales
² No se recibió información de visitas de los parques Lago Puelo, Los Glaciares (portada Lago Viedma), Tierra del Fuego (RN3 en junio y julio), Monte León (enero y febrero).
³ Los parques Formosa y Colonia Benítez se mantuvieron cerrados hasta septiembre por la emergencia sanitaria del covid-19; los parques Mburucuyá y Predelta se mantuvieron cerrados de mayo a mediados de julio; el parque Río Pilcomayo se mantuvo cerrado a la visita en enero y febrero, y desde mediados de mayo a fines de junio por la emergencia sanitaria del covid-19.
⁴ El PN Copo se reabrió a la visita a mediados de octubre; el parque Baritú se mantuvo cerrado a la visita desde principios del 2021 hasta septiembre por la emergencia sanitaria del covid-19.
⁵ Los parques Sierra de las Quijadas y San Guillermo se mantuvieron cerrados a la visita hasta enero y mayo respectivamente por la emergencia sanitaria del covid-19; no se recibió información de visitas del parque El Leoncito (noviembre).
⁶ No se recibió información de visitas en el mes de junio.
Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al considerar las visitas según condición de residencia, se observa que el incremento del 68,4% en las visitas de los residentes se explica principalmente por un crecimiento de las visitas de los parques de las regiones Patagonia, Litoral y Norte (45,7%, 102,1% y 290,6%) respectivamente.

Figura 5.2: Visitas a los parques nacionales por región de destino según condición de residencia, variación interanual. Años 2021-2020.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al analizar la estacionalidad, se observa que en el cuarto trimestre del 2021 se concentró el 40,2% de las visitas anuales, debido a la gradual flexibilización de las medidas sanitarias por el covid-19 que fueron aplicando las provincias especialmente a partir del segundo semestre del año.

Figura 5.3: Visitas a los parques nacionales por trimestre. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

En el tercer y cuarto trimestre se registraron en el país los mayores incrementos en las visitas respecto del mismo período del año anterior (2.231,9% y 880,4% respectivamente).

En el primer trimestre 2021 se registró una caída de 62,1% debido a que las restricciones a la movilidad comenzaron durante la segunda mitad de marzo del 2020. El segundo trimestre fue el que menos visitas concentró (7,9%) debido a que en el 2021 volvieron a aplicarse restricciones a los viajes en el país a partir de la segunda quincena de mayo.

Las regiones Buenos Aires, Córdoba y Cuyo concentraron la mayor cantidad de visitas durante el tercer trimestre del año (en torno al 30%), mientras que en las regiones Litoral, Patagonia y Norte la mayor cantidad de visitas se registraron durante el cuarto trimestre (rondando el 40%).

Tabla 5.3: Visitas a los parques nacionales por región según trimestre. Años 2019-20:

Trimestre	2021			Var i.a. %			Participación %			2020		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
País												
Total	2.019.891	1.980.354	39.537	20,5%	68,4%	-92,1%	100,0%	100,0%	100,0%	1.676.078	1.175.966	500.1
I Trim	596.478	595.407	1.071	-62,1%	-44,6%	-99,8%	29,5%	30,1%	2,7%	1.573.679	1.073.887	499.7
II Trim	155.276	154.600	676	///	///	///	7,7%	7,8%	1,7%	///	///	///
III Trim	455.883	454.946	937	2.231,9%	2.227,1%	///	22,6%	23,0%	2,4%	19.550	19.550	///
IV Trim	812.254	775.401	36.853	880,4%	839,5%	11.416,6%	40,2%	39,2%	93,2%	82.849	82.529	320
Buenos aires												
Total	13.681	13.664	17	172,3%	173,7%	-46,9%	100,0%	100,0%	100,0%	5.025	4.993	32
I Trim	3.172	3.168	4	-32,1%	-31,7%	-87,5%	23,2%	23,2%	23,5%	4.672	4.640	32
II Trim	2.124	2.121	3	///	///	///	15,5%	15,5%	17,6%	///	///	///
III Trim	4.301	4.294	7	///	///	///	31,4%	31,4%	41,2%	///	///	///
IV Trim	4.084	4.081	3	1.056,9%	1.056,1%	///	29,9%	29,9%	17,6%	353	353	///
Cordoba												
Total	12.214	12.106	108	53,5%	61,1%	-75,6%	100,0%	100,0%	100,0%	7.957	7.514	443
I Trim	2.907	2.882	25	-61,3%	-59,2%	-94,4%	23,8%	23,8%	23,1%	7.502	7.059	443
II Trim	2.255	2.230	25	///	///	///	18,5%	18,4%	23,1%	///	///	///
III Trim	3.956	3.930	26	///	///	///	32,4%	32,5%	24,1%	///	///	///
IV Trim	3.096	3.064	32	580,4%	573,4%	///	25,3%	25,3%	29,6%	455	455	///
Cuyo												
Total	18.369	18.302	67	32,0%	38,1%	-89,9%	100,0%	100,0%	100,0%	13.916	13.253	663
I Trim	5.809	5.786	23	-54,5%	-52,2%	-96,5%	31,6%	31,6%	34,3%	12.760	12.103	657
II Trim	2.656	2.654	2	///	///	///	14,5%	14,5%	3,0%	///	///	///
III Trim	5.469	5.464	5	///	///	///	29,8%	29,9%	7,5%	///	///	///
IV Trim	4.435	4.398	37	283,7%	282,4%	516,7%	24,1%	24,0%	55,2%	1.156	1.150	6
Litoral												
Total	676.974	658.489	18.485	32,1%	102,1%	-90,1%	100,0%	100,0%	100,0%	512.293	325.840	186.4
I Trim	122.234	121.921	313	-75,3%	-60,5%	-99,8%	18,1%	18,5%	1,7%	495.376	308.933	186.4
II Trim	47.101	46.839	262	///	///	///	7,0%	7,1%	1,4%	///	///	///
III Trim	197.365	196.957	408	3.220,4%	3.213,5%	///	29,2%	29,9%	2,2%	5.944	5.944	///
IV Trim	310.274	292.772	17.502	2.727,4%	2.570,3%	174.920,0%	45,8%	44,5%	94,7%	10.974	10.964	10
Norte												
Total	123.369	122.587	782	237,8%	290,6%	-84,8%	100,0%	100,0%	100,0%	36.520	31.382	5.13
I Trim	15.765	15.665	100	-55,5%	-48,3%	-98,1%	12,8%	12,8%	12,8%	35.419	30.281	5.13
II Trim	14.332	14.129	203	///	///	///	11,6%	11,5%	26,0%	///	///	///
III Trim	40.168	39.931	237	6.561,4%	6.522,1%	///	32,6%	32,6%	30,3%	603	603	///
IV Trim	53.104	52.862	242	10.563,5%	10.514,9%	///	43,0%	43,1%	30,9%	498	498	///
Patagonia												
Total	1.175.284	1.155.206	20.078	6,8%	45,7%	-93,5%	100,0%	100,0%	100,0%	1.100.367	792.984	307.3
I Trim	446.591	445.985	606	-56,1%	-37,3%	-99,8%	38,0%	38,6%	3,0%	1.017.951	710.872	307.0
II Trim	86.808	86.627	181	///	///	///	7,4%	7,5%	0,9%	///	///	///
III Trim	204.624	204.370	254	1.473,7%	1.471,7%	///	17,4%	17,7%	1,3%	13.003	13.003	///
IV Trim	437.261	418.224	19.037	529,9%	505,2%	6.162,2%	37,2%	36,2%	94,8%	69.413	69.109	304

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

Al observar la participación de los 10 parques con mayor volumen de visitas en el 2021, el 70% se concentró en cuatro parques nacionales: el PN Iguazú fue el que concentró el mayor número de visitas 25,3% , siguiéndole en importancia tres parques de la región Patagonia: Los Glaciares, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego, que reunieron en conjunto el 46% del total.

Figura 5.4: Visitas a áreas protegidas nacionales con mayor volumen de visitantes, distribución porcentual. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

En el 2021 la mayor proporción de visitas que recibieron los Parques Nacionales fueron de turistas residentes, debido al proceso de recuperación gradual de los viajes a nivel mundial después de la pandemia. No obstante, en los PN Iguazú, Los Glaciares y Tierra del Fuego, la participación de turistas no residentes alcanzó a explicar aproximadamente el 10% de las visitas totales del 2021, por la gradual apertura de las fronteras del país pospandemia.

Figura 5.5: Visitas a las áreas protegidas nacionales, según condición de residencia. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la APN.

5.3 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- **Informes:** Publicación mensual con información de visitas de residentes y no residentes a Parques Nacionales de Argentina.
- **Reportes:** Reporte de los últimos datos de visitas a Parques Nacionales.
- **Datos Abiertos:** El portal de Datos Abiertos incluye un dataset con recursos de visitas a Parques Nacionales según residencia y región de destino.

6 Transporte Aéreo

6.1 Introducción

En esta sección, se describe la información correspondiente al transporte aéreo de nuestro país en base a los datos obtenidos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre vuelos comerciales.

En el apartado siguiente, se estudian los vuelos de cabotaje considerando las frecuencias aéreas de los vuelos arribados mensualmente según las regiones, provincias y localidades de destino. Adicionalmente, en el apartado que le continúa, se desarrolla la evolución del transporte aéreo internacional, considerando las frecuencias mensuales de los vuelos internacionales arribados a nuestro país, según diferentes variables de interés, tales como compañía aérea, aeropuertos de destino, etc.

6.2 Transporte Aéreo de Cabotaje

Al examinar la evolución de los vuelos de cabotaje realizados en el país, se verificó un total de 50.153 frecuencias aéreas para el año 2021, lo que implica un crecimiento del 61,95% con respecto al año anterior y un decrecimiento del 63,25% comparado al 2019.

En el mismo año 2021, 6.032.508 pasajeros viajaron en vuelos de cabotaje por el interior del país. Ello representa un incremento del 67,67% con respecto al año anterior y un decrecimiento del 62,19% comparado al 2019.

En total, 7.387.959 asientos fueron ofrecidos en el año 2021 en vuelos de cabotaje. Dicha cifra supone un crecimiento del 64,44% con respecto al año anterior y una disminución del 62,7% comparado al 2019.

Figura 6.1: Vuelos de cabotaje. Años 2017 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

La **Ciudad de Buenos Aires** es la región del país a la que llega el mayor número de vuelos de cabotaje. A la misma le siguen **Patagonia, Buenos Aires, Norte, Litoral, Córdoba y Cuyo**, en dicho orden. Comparativamente, la **Ciudad de Buenos Aires** recibe 5,2 veces más vuelos que la región que menos vuelos recibe (**Cuyo**). En el año 2021 ese ratio fue de 4,6, ubicándose nuevamente la región de **Cuyo** en último lugar.

Figura 6.2: Vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto a la distribución mensual de los vuelos de cabotaje, se observa para el año en curso una mayor cantidad de vuelos aterrizados en el mes de diciembre con 6.471 frecuencias totales y la menor para el mes de junio con 1.786. Con respecto al año anterior, el máximo se encuentra en el mes de enero (11.282) y el mínimo en abril (18).

Tabla 6.1: Vuelos de cabotaje por región de destino según mes. Años 2019 a 2021.

Mes	Buenos Aires			Cuyo			CABA			Patagonia			Litoral			Córdoba			Norte			
	Vuelos totales	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019	Vuelos*	var % i.a.*	var % vs 2019*	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a.	var % vs 2019
Enero	9616	1718	29,2%	23,9%	228	-68,4%	-70,2%	0	-100,0%	-100,0%	922	-63,4%	-63,1%	244	-78,7%	-80,8%	216	-77,1%	-80,1%	288	-69,9%	-71,1%
Febrero	3328	1579	29,5%	28,6%	208	-68,1%	-69,6%	0	-100,0%	-100,0%	831	-63,8%	-62,5%	226	-78,2%	-80,0%	192	-78,1%	-80,5%	291	-67,3%	-68,0%
Marzo	3913	1208	63,9%	-1,5%	264	-37,5%	-69,8%	652	-69,5%	-84,7%	912	-33,6%	-57,7%	276	-54,9%	-77,9%	259	-51,1%	-76,6%	340	-38,5%	-64,4%
Abril	3748	174	17.350,0%	-85,7%	260	0,0%	-65,1%	1584	18.529,4%	-57,5%	830	10.973,3%	-52,5%	310	61.900,0%	-73,8%	248	0,0%	-74,9%	341	0,0%	-64,8%
Mayo	2483	144	14.300,0%	-88,3%	181	18.000,0%	-77,0%	979	4.251,1%	-74,4%	519	2.865,7%	-69,4%	224	4.888,9%	-82,4%	194	0,0%	-81,1%	241	0,0%	-78,0%
Junio	1786	92	2.528,6%	-92,2%	120	23.900,0%	-84,6%	700	3.902,9%	-80,6%	408	2.817,9%	-76,2%	145	7.150,0%	-87,3%	144	0,0%	-85,8%	175	34.900,0%	-83,0%
Julio	3566	170	1.684,2%	-87,0%	195	38.900,0%	-76,7%	1472	147.150,0%	-66,6%	919	9.573,7%	-61,7%	272	0,0%	-78,4%	247	0,0%	-77,7%	292	0,0%	-74,7%
Agosto	4327	242	1.565,5%	-81,0%	239	11.850,0%	-71,8%	1760	176.050,0%	-60,0%	1104	9.495,7%	-53,4%	340	4.433,3%	-73,0%	288	0,0%	-72,9%	364	0,0%	-68,0%
Septiembre	4860	162	1.150,0%	-85,8%	280	27.950,0%	-64,5%	2060	205.950,0%	-47,2%	1182	7.529,0%	-45,3%	447	11.075,0%	-61,8%	301	8.500,0%	-67,7%	427	16.980,0%	-59,5%
Octubre	5597	136	158,1%	-88,5%	344	3.031,8%	-55,1%	2417	241.700,0%	-37,3%	1300	5.000,0%	-43,9%	540	4.216,0%	-52,6%	349	3.573,7%	-61,5%	511	3.830,8%	-50,6%
Noviembre	6448	398	8,0%	-63,6%	444	530,5%	-39,0%	2487	497.300,0%	-32,2%	1524	1.016,8%	-33,8%	562	629,9%	-48,7%	414	689,5%	-54,1%	618	543,2%	-36,0%
Diciembre	6471	417	-54,3%	-65,5%	428	239,7%	-39,2%	2524	252.350,0%	-32,2%	1541	287,2%	-37,4%	526	315,8%	-54,4%	416	275,2%	-56,2%	619	208,7%	-35,0%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Nota: El Aeropuerto Jorge Newbery se mantuvo cerrado por reformas entre agosto 2020 y febrero 2021.

Del análisis del número de vuelos de cabotaje en el año 2021, según región de destino, se observa que **CABA** concentra el 33,2% de los arribos. Por su parte, la región de menor afluencia fue la **Región Cuyo** con una cuota de mercado del 6,4%.

Figura 6.3: Vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En lo referente a los vuelos aterrizados en cada una de las provincias que componen las regiones turísticas del país, se desprende que de la **región Buenos Aires, Ezeiza** es la localidad que más vuelos recibe (5.497 frecuencias); de la **región Córdoba, Mendoza** (2.478 frecuencias); de la **región Cuyo, Córdoba** (3.131 frecuencias); de la **región Litoral, Puerto Iguazú** (1.605 frecuencias); de la **región Norte, Salta** (1.887 frecuencias); y, por último, de la **región Patagonia, San Carlos de Bariloche** (3.869 frecuencias).

Tabla 6.2: Frecuencias aéreas mensuales de vuelos de cabotaje por región, provincia y ciudad de destino. Año 2021

Provincia	Localidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Región Buenos Aires													
Buenos Aires	Ezeiza	1601	1478	1138	107	92	55	112	175	96	68	287	288
Buenos Aires	Mar del Plata	94	80	46	42	26	18	34	34	30	32	60	68
Buenos Aires	Bahía Blanca	22	22	24	26	26	19	24	33	36	34	50	61
Región CABA													
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Ciudad de Buenos Aires	0	0	652	1584	979	700	1472	1760	2060	2417	2487	2524
Región Cuyo													
Mendoza	Mendoza	176	164	210	200	128	86	152	186	222	277	345	332
Mendoza	San Rafael	10	14	12	13	10	4	12	14	12	14	18	18
San Juan	San Juan	29	20	30	32	33	21	21	28	30	36	65	57
San Luis	San Luis	12	11	13	16	10	8	10	12	16	16	16	21
Región Córdoba													
Córdoba	Córdoba	209	185	252	238	189	140	234	272	284	330	398	400
Córdoba	Río Cuarto	8	8	7	9	6	4	13	17	17	18	16	16
Región Litoral													
Chaco	Resistencia	31	28	30	30	26	14	29	31	28	32	42	40
Corrientes	Corrientes	22	18	23	28	20	18	26	40	60	56	63	64
Entre Ríos	Paraná	5	8	12	12	10	7	5	8	12	14	14	11
Formosa	Formosa	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	15	20
Misiones	Puerto Iguazú	66	68	102	127	77	42	98	122	182	240	264	217
Misiones	Posadas	38	28	37	41	34	30	39	58	65	72	76	74
Santa Fe	Rosario	73	68	62	58	44	26	64	66	77	96	72	82
Santa Fe	Santa Fe	8	10	10	14	13	8	10	10	14	20	16	18
Región Norte													
Catamarca	San Fernando del Valle de Catamarca	14	12	13	11	11	8	12	14	12	14	18	22
Jujuy	San Salvador de Jujuy	46	52	64	68	46	34	54	60	66	81	98	94
La Rioja	La Rioja	6	4	6	5	6	4	2	8	10	9	12	21
Salta	Salta	107	110	130	135	92	60	126	157	188	240	282	260
Santiago del Estero	Santiago del Estero	22	18	32	30	20	18	22	28	32	34	44	44
Santiago del Estero	Río Hondo	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8
Tucumán	San Miguel de Tucumán	93	92	92	88	64	47	74	93	113	130	160	170
Región Patagonia													
Chubut	Comodoro Rivadavia	54	48	60	67	55	46	66	63	104	109	115	116
Chubut	Trelew	58	46	50	48	36	26	46	44	64	90	82	78
Chubut	Esquel	19	16	18	14	9	10	18	22	23	21	28	27
Chubut	Puerto Madryn	0	0	0	2	1	0	9	9	14	30	30	26
La Pampa	Santa Rosa	10	11	14	12	8	8	9	16	18	18	15	16
Neuquén	Neuquén	94	98	132	130	88	77	111	130	160	184	193	201
Neuquén	San Martín de los Andes	20	20	17	18	12	8	60	77	44	45	48	48
Río Negro	San Carlos de Bariloche	352	315	276	242	122	114	332	406	366	400	476	468
Río Negro	Viedma	9	12	14	12	12	8	12	12	12	13	12	12
Santa Cruz	El Calafate	100	100	127	98	48	24	64	86	103	144	221	226
Santa Cruz	Río Gallegos	36	33	42	44	40	28	45	46	48	49	63	74
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	Ushuaia	146	109	128	112	68	46	133	174	204	178	196	198
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	Río Grande	23	21	32	29	20	10	14	20	22	18	46	49
Total													
-	-	3618	3331	3913	3747	2485	1783	3570	4339	4857	5592	6447	6469

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Nota: El Aeropuerto Jorge Newbery se mantuvo cerrado por reformas entre agosto 2020 y febrero 2021.

El ranking entre las ciudades con mayor cantidad de vuelos de cabotaje para el año 2021 ubican a **Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza y San Carlos de Bariloche**, en dicho orden, como los principales destinos con 16.634, 5.496 y 3.868, respectivamente.

Dentro de los 20 destinos más importantes del año, **Corrientes, San Carlos de Bariloche y Ezeiza** son aquellos que más crecieron con respecto al año anterior, con un aumento del 167,8%, 138,1% y 122,9%, respectivamente. Contrariamente, aquellos que menos crecieron (o decrecieron) fueron **Mar del Plata (-15,6%), Puerto Iguazú (-15,6%) y Comodoro Rivadavia (-15,6%)**.

Tabla 6.3: Ranking de ciudades de destino por vuelos de cabotaje. Años 2019 a 2021.

Ciudad	Posición			Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019	Participación 2021 (%)
	2021	2020	2019	2021	2020	2019			
Ciudad de Buenos Aires	1	1	1	16634	9192	47687	81,0%	-65,1%	33,2%
Ezeiza	2	3	6	5496	2466	5234	122,9%	5,0%	11,0%
San Carlos de Bariloche	3	5	4	3868	1624	6448	138,1%	-40,0%	7,7%
Córdoba	4	2	2	3132	2491	11805	25,8%	-73,5%	6,2%
Mendoza	5	4	3	2478	1665	7808	48,8%	-68,3%	4,9%
Salta	6	7	7	1886	1224	5181	54,1%	-63,6%	3,8%
Ushuaia	7	8	10	1692	1209	3756	40,0%	-54,9%	3,4%
Puerto Iguazú	8	6	5	1604	1392	5996	15,3%	-73,2%	3,2%
Neuquén	9	10	9	1600	1014	4598	57,7%	-65,2%	3,2%
El Calafate	10	11	15	1342	874	2518	53,6%	-46,7%	2,7%
San Miguel de Tucumán	11	12	11	1216	808	3660	50,5%	-66,8%	2,4%
Comodoro Rivadavia	12	13	12	904	752	3230	20,2%	-72,0%	1,8%
Rosario	13	15	14	789	620	2521	27,3%	-68,7%	1,6%
San Salvador de Jujuy	14	17	17	762	386	1893	97,7%	-59,7%	1,5%
Trelew	15	16	18	668	487	1852	37,3%	-63,9%	1,3%
Posadas	16	20	20	592	288	1480	105,4%	-60,0%	1,2%
Mar del Plata	17	14	13	564	668	2659	-15,6%	-78,8%	1,1%
Río Gallegos	18	19	21	547	300	1080	82,0%	-49,3%	1,1%
Corrientes	19	24	23	440	164	860	167,8%	-48,8%	0,9%
Resto	-	-	-	3928	2176	11202	80,5%	-64,9%	7,8%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Al observar los vuelos de cabotaje según compañía aérea, **Aerolíneas Argentinas**, fue la que registró mayor cantidad de vuelos, explicando el 75,8% de las frecuencias aéreas de cabotaje del país (38.020). Le siguen **JetSMART Airlines** con 12,4% (6.217 frecuencias) y **Flybondi** con 10,4% (5.233).

Figura 6.4: Vuelos de cabotaje, distribución porcentual por compañía aérea. Años 2019 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En relación a las ciudades de destino por compañía aérea, se observó que **Aerolíneas Argentinas** es la principal compañía aérea del país, conectando con 38 localidades a lo largo de todo el territorio nacional. En segundo lugar, le sigue **JetSMART Airlines**, con 16 destinos, y, en tercer lugar, **Flybondi** con 14. Por su parte, **LADE - Líneas Aéreas del Estado** ofrece vuelos hacia 11 ciudades.

Tabla 6.4: Vuelos de cabotaje por compañía aérea, según ciudad de destino. Año 2021.

Ciudad	Aerolíneas Argentinas	Flybondi	JetSMART Airlines	LADE	Total
Ciudad de Buenos Aires	12361	2088	2182	0	16631
Ezeiza	4543	404	546	0	5493
San Carlos de Bariloche	2268	678	904	18	3868
Córdoba	2430	326	375	0	3131
Mendoza	1839	202	429	0	2470
Salta	1224	256	408	0	1888
Ushuaia	1476	0	132	82	1690
Puerto Iguazú	1147	204	253	0	1604
Neuquén	1008	144	430	17	1599
El Calafate	1203	0	89	50	1342
San Miguel de Tucumán	828	168	220	0	1216
Comodoro Rivadavia	766	0	30	108	904
Rosario	726	0	62	0	788
San Salvador de Jujuy	526	208	28	0	762
Trelew	516	126	0	26	668
Posadas	352	180	60	0	592
Mar del Plata	563	0	0	0	563
Río Gallegos	361	0	0	186	547
Corrientes	222	152	66	0	440
San Martín de los Andes	418	0	0	0	418
San Juan	394	0	0	0	394
Bahía Blanca	352	0	0	25	377
Resistencia	362	0	0	0	362
Santiago del Estero	244	97	0	0	341
Río Grande	195	0	0	108	303
Esquel	220	0	0	0	220
San Luis	160	0	0	0	160
San Fernando del Valle de Catamarca	159	0	0	0	159
Santa Rosa	154	0	0	0	154
San Rafael	152	0	0	0	152
Santa Fe	150	0	0	0	150
Viedma	140	0	0	0	140
Río Cuarto	138	0	0	0	138
Puerto Madryn	102	0	0	19	121
Paraná	118	0	0	0	118
La Rioja	94	0	0	0	94
Formosa	56	0	0	0	56
Río Hondo	48	0	0	0	48
Perito Moreno	0	0	0	12	12

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

A continuación, se describe un gráfico de concentración para las distintas regiones en el año 2021. Esta visualización representa la participación acumulada de vuelos de cabotaje en cada región de destino; si todas las regiones recibiesen la misma cantidad de vuelos aterrizados, se observarían 7 compartimentos iguales (de alrededor de un 15% de los vuelos cada uno). Como se percibe, en el año 2021, la distribución de los vuelos de cabotaje según región de destino no fue equitativa dado que aproximadamente el 50% de los arribos se concentraron mayormente en la **CABA y Patagonia**, como sucedió en los años anteriores.

Figura 6.5: Proporción de vuelos de cabotaje por región de destino. Años 2019 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con el objetivo de medir la concentración de las frecuencias aéreas por provincia de destino, se construyó el Índice de Herfindahl (IH)¹². Cuanto mayor es el valor del mismo, mayor es la concentración de los vuelos en determinadas provincias (se considera que toma valores altos cuando es mayor de 18%). En el 2021, el IH fue del 15,1% y presentó un crecimiento de 1.3 p.p. respecto del año anterior y un decrecimiento de -0.8 p.p. en relación a 2019.

Tabla 6.5: Índice de Herfindahl y participación porcentual de los vuelos de cabotaje por provincia de destino. Años 2019 a 2021.

Ciudad	2019	2020	2021
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	34,9%	30,0%	33,2%
Buenos Aires	10,8%	15,0%	12,8%
Córdoba	8,9%	8,0%	6,5%
Mendoza	6,0%	6,0%	5,2%
Misiones	5,5%	5,0%	4,4%
Río Negro	4,9%	5,0%	8,0%
Chubut	4,2%	4,0%	3,8%
Neuquén	3,8%	4,0%	4,0%
Salta	3,8%	4,0%	3,8%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	3,3%	5,0%	4,0%
Tucumán	2,7%	3,0%	2,4%
Santa Cruz	2,6%	4,0%	3,8%
Santa Fe	2,5%	2,0%	1,9%
Jujuy	1,4%	1,0%	1,5%
Chaco	1,1%	1,0%	0,7%
Corrientes	0,6%	1,0%	0,9%
Santiago del Estero	0,6%	0,0%	0,8%
San Juan	0,5%	1,0%	0,8%
Formosa	0,4%	0,0%	0,1%
Catamarca	0,3%	0,0%	0,3%
Entre Ríos	0,3%	0,0%	0,2%
La Rioja	0,3%	0,0%	0,2%
San Luis	0,3%	0,0%	0,3%
La Pampa	0,2%	0,0%	0,3%
Índice de Herfindahl	15,9%	13,8%	15,1%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En cuanto a la concentración de las frecuencias aéreas por compañía aérea, también se utilizó el IH. En el año 2021 se registró un valor cercano a 60,1%, lo que implica un crecimiento de 7 p.p. respecto al año anterior, y un crecimiento de 8 p.p. con respecto al 2019. En este marco, **Aerolíneas Argentinas** se posicionó como el principal actor del mercado, concentrando un 75,8% de las frecuencias aéreas totales de cabotaje al interior del país.

Tabla 6.6: Índice de herfindahl y participación porcentual de vuelos de cabotaje por compañía aérea. Años 2019 a 2021.

Ciudad	2019	2020	2021
Aerolíneas Argentinas	68,8%	69,8%	75,8%
Flybondi	6,9%	6,1%	10,4%
JetSMART Airlines	2,8%	5,5%	12,4%
LADE - Líneas Aéreas Del Estado	0,4%	0,4%	1,3%
Otras aerolíneas	21,2%	18,2%	0,0%
Índice de Herfindahl	52,4%	52,7%	60,1%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

6.3 Transporte Aéreo Internacional

En el año 2021, la conectividad aérea hacia la Argentina se estableció con 41 ciudades en 20 países, a través de vuelos directos a las mismas. En dicho período, se registró un total de 5.760 vuelos internacionales que arribaron a Argentina, presentando una caída de 45,8%, en relación al año previo.

Contando el total de vuelos internacionales hacia y a Argentina en 2021, hubo 2.625.331 plazas disponibles. Este valor supone una reducción del 40,62% frente al año anterior y una disminución del 85,05% con respecto al 2019.

En total, 1.946.954 pasajeros viajaron en vuelos internacionales desde y hacia Argentina en todo el año. Al comparar ese valor contra un año atrás, esa cifra supone un incremento del 67,67%. Sin embargo, cuando se toma ese valor frente dos períodos previos, el mismo supone un decrecimiento del 62,19%.

Mercado Internacional Vuelos, asientos y pasajeros

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Tabla 6.7: Vuelos internacionales a Argentina por mes y continente de origen. Año 2021.

Mes	América				África		Asia		Europa		Oceanía				
	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019	var % i.a	var % vs 2019	Vuelos	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019	Vuelos	var % i.a	var % vs 2019			
Enero	658	-80%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	98	-70%	-80%	0	-100%	-100%
Febrero	505	-80%	-90%	100%	0%	1	0	0%	0%	70	-80%	-80%	0	-100%	-100%
Marzo	478	-80%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	83	-60%	-80%	0	-100%	-100%
Abril	227	980%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	49	1.530%	-90%	0	-100%	-100%
Mayo	251	660%	-90%	0%	0%	0	0	-100%	0%	50	260%	-90%	0	-100%	-100%
Junio	216	1.250%	-90%	0%	100%	1	1	100%	100%	60	760%	-80%	0	-100%	-100%
Julio	121	760%	-100%	0%	0%	0	0	0%	0%	48	200%	-90%	0	0%	-100%
Agosto	170	960%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	62	380%	-80%	0	0%	-100%
Septiembre	199	310%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	72	200%	-80%	0	0%	-100%
Octubre	358	230%	-90%	0%	0%	0	0	0%	0%	85	170%	-80%	1	100%	-90%
Noviembre	766	180%	-70%	0%	0%	0	0	0%	0%	106	50%	-70%	0	-100%	-100%
Diciembre	1048	110%	-70%	0%	0%	0	0	0%	0%	145	50%	-60%	0	0%	-100%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto al origen de los vuelos internacionales según continente, es **América** la región con mayores frecuencias aéreas hacia Argentina (84,3%), seguido por **Europa** (15,7%). Por otro lado, los continentes que registraron menor cantidad de vuelos internacionales hacia Argentina fueron **África, Asia y Oceanía** (menos del 1%).

Figura 6.6: Vuelos internacionales hacia Argentina por continente de origen. Años 2019 a 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto al origen de los vuelos internacionales por país de procedencia, se observa que se recibieron principalmente vuelos procedentes de **Estados Unidos, Brasil y Chile**, en dicho orden. El primero concentró el 19,9% del total de vuelos internacionales hacia la Argentina, el segundo, el 13,9% y, el tercero, el 13,4%.

Se observa que el orden de los países es similar al del año anterior. En dicha oportunidad, el ranking de países por relevancia se ordenaba **Brasil, Chile y Estados Unidos**.

Tabla 6.8: Vuelos internacionales por continente, país de origen y compañía aérea. Años 2019 a 2021.

País	Compañía Aérea	Frecuencias			var % l.a	var % vs 2019
		2021	2020	2019		
América Central y Caribe						
Cuba	Cubana de Aviación	5	17	48	-70,6%	-89,6%
Panamá	Copa Airlines	313	368	1408	-14,9%	-77,8%
República Dominicana	Aerolíneas Argentinas	27	20	143	35,0%	-81,1%
América del Norte						
Canadá	Air Canada	1	0	41	0%	-97,6%
Estados Unidos	Aerolíneas Argentinas	320	218	681	46,8%	-53,0%
Estados Unidos	American Airlines	531	409	1335	29,8%	-60,2%
Estados Unidos	Delta Air Lines	92	61	327	50,8%	-71,9%
Estados Unidos	LATAM	13	73	354	-82,2%	-96,3%
Estados Unidos	United Airlines	145	104	647	39,4%	-77,6%
México	Aerolíneas Argentinas	58	78	226	-25,6%	-74,3%
México	Aeroméxico	139	113	360	23,0%	-61,4%
América del Sur						
Bolivia	Aerolíneas Argentinas	72	88	393	-18,2%	-81,7%
Bolivia	Amazonas	4	5	0	-20,0%	0%
Bolivia	Boliviana de Aviación	192	141	443	36,2%	-56,7%
Brasil	Aerolíneas Argentinas	334	807	2806	-58,6%	-88,1%
Brasil	Air Canada	12	0	0	0%	0%
Brasil	Azul Linhas Aereas Brasileiras	4	190	925	-97,9%	-99,6%
Brasil	Emirates Airline	2	45	246	-95,6%	-99,2%
Brasil	Ethiopian Airlines	19	73	194	-74,0%	-90,2%
Brasil	Flybondi	6	26	13	-76,9%	-53,8%
Brasil	Gol Transportes Aéreos	19	555	2474	-96,6%	-99,2%
Brasil	LATAM	212	397	1828	-46,6%	-88,4%
Brasil	Swiss International Air Lines	21	0	0	0%	0%
Brasil	Turkish Airlines	75	76	299	-1,3%	-74,9%
Chile	Aerolíneas Argentinas	187	144	542	29,9%	-65,5%
Chile	Aerovías DAP	4	1	22	300,0%	-81,8%
Chile	JetSMART Airlines	76	83	378	-8,4%	-79,9%
Chile	LATAM	258	489	1906	-47,2%	-86,5%
Chile	Sky Airline	145	163	668	-11,0%	-78,3%
Colombia	Aerolíneas Argentinas	76	88	313	-13,6%	-75,7%
Colombia	Avianca	208	112	366	85,7%	-43,2%
Ecuador	Aerolíneas Argentinas	5	3	0	66,7%	0%
Paraguay	Aerolíneas Argentinas	147	145	439	1,4%	-66,5%
Paraguay	Air Europa	1	54	273	-98,1%	-99,6%
Paraguay	Flybondi	1	6	185	-83,3%	-99,5%
Paraguay	Paranair	236	85	371	177,6%	-36,4%
Perú	Aerolíneas Argentinas	85	87	353	-2,3%	-75,9%
Perú	Estelar Latinoamerica	3	3	0	0,0%	0%
Perú	JetSMART Airlines	5	1	0	400,0%	0%
Perú	LATAM	213	527	2517	-59,6%	-91,5%
Perú	Sky Airline	15	3	1	400,0%	1.400,0%
Uruguay	Aerolíneas Argentinas	115	282	1249	-59,2%	-90,8%
Uruguay	Avianca	1	2	67	-50,0%	-98,5%
Uruguay	Flybondi	6	6	60	0,0%	-90,0%
Uruguay	LATAM	3	0	12	0%	-75,0%
Asia						
Rusia	Aerolíneas Argentinas	9	0	0	0%	0%
Europa						
Alemania	Lufthansa	114	98	355	16,3%	-67,9%
España	Aerolíneas Argentinas	138	111	364	24,3%	-62,1%
España	Air Europa	114	99	370	15,2%	-69,2%
España	Iberia Airlines	218	133	361	63,9%	-39,6%
España	Level	62	74	341	-16,2%	-81,8%
Francia	Air France	86	116	354	-25,9%	-75,7%
Italia	Aerolíneas Argentinas	4	56	342	-92,9%	-98,8%
Italia	ITA Airways	5	81	359	-93,8%	-98,6%
Países Bajos	KLM	124	123	324	0,8%	-61,7%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	British Airways	13	88	342	-85,2%	-96,2%
Suiza	Edelweiss Air	7	22	95	-68,2%	-92,6%
Suiza	Swiss International Air Lines	9	3	0	200,0%	0%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

La ciudad que presentó mayor cantidad de frecuencias hacia la Argentina en el año 2021 fue **Santiago**, con 664 frecuencias. En segundo lugar, se encuentra **Miami** con 613 frecuencias anuales, seguida, en tercer lugar, por la ciudad de **São Paulo** con 542 frecuencias anuales.

Figura 6.7: Vuelos internacionales por ciudad de origen. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Por otro lado, las ciudades que en el año 2021 registraron mayores crecimientos interanuales fueron **Atlanta** (52%) y, en menor medida, **Miami** (45%) y **Bogotá** (38%). Por lo contrario, **Río de Janeiro**, **Montevideo** y **Lima** fueron las ciudades que registraron las mayores caídas respecto al año anterior (-79%, -69% y -54% respectivamente).

Tabla 6.9: Vuelos internacionales hacia Argentina por ciudad de origen. Años 2019 a 2021.

Ciudad	Posición			Frecuencias			var % i.a	var % vs 2019	Participación 2021 (%)
	2021	2020	2019	2021	2020	2019			
Santiago	1	1	1	664	1011	3938	-34,0%	-83,0%	12,5%
Miami	2	5	7	613	422	1197	45,0%	-49,0%	11,6%
São Paulo	3	2	2	542	830	3571	-35,0%	-85,0%	10,2%
Madrid	4	8	9	469	342	1095	37,0%	-57,0%	8,8%
Asunción	5	7	5	385	354	1611	9,0%	-76,0%	7,3%
Lima	6	3	3	320	694	3299	-54,0%	-90,0%	6,0%
Panamá	7	6	6	314	369	1410	-15,0%	-78,0%	5,9%
Bogotá	8	12	16	279	202	682	38,0%	-59,0%	5,3%
Santa Cruz de la Sierra	9	11	11	266	231	851	15,0%	-69,0%	5,0%
Houston	10	22	21	144	105	357	37,0%	-60,0%	2,7%
México DF	11	19	20	139	114	361	22,0%	-61,0%	2,6%
Nueva York	12	20	10	130	114	955	14,0%	-86,0%	2,5%
Amsterdam	13	16	28	125	124	325	1,0%	-62,0%	2,4%
Dallas-Fort Worth	14	23	25	119	102	348	17,0%	-66,0%	2,2%
Frankfurt am Main	15	24	22	117	101	356	16,0%	-67,0%	2,2%
Río de Janeiro	16	4	4	114	547	2067	-79,0%	-94,0%	2,2%
Atlanta	17	31	27	93	61	326	52,0%	-71,0%	1,8%
París	18	17	24	90	119	353	-24,0%	-75,0%	1,7%
Montevideo	19	10	8	77	245	1131	-69,0%	-93,0%	1,5%
Resto	-	-	-	300	1280	5618	-77,0%	-95,0%	5,7%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Con respecto a las posiciones en el ranking 2021, la ciudad que más escaló fue **Atlanta**, ubicándose en el puesto número N° 17 luego de haber estado el año anterior en la posición N° 31. A la misma, le sigue **Houston**, la cual pasó del puesto 22 al 10.

Tabla 6.10: Vuelos internacionales por mes, según país y ciudad de origen. Año 2021.

Ciudad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Alemania												
Frankfurt am Main	11	11	9	4	4	5	5	6	10	10	16	26
Bolivia												
Santa Cruz de la Sierra	36	37	29	22	17	11	3	7	8	16	32	48
Brasil												
Florianópolis	9	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Río de Janeiro	28	14	17	5	5	1	2	1	0	4	16	21
Salvador	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
São Paulo	76	56	44	20	21	9	7	15	16	51	96	131
Chile												
Santiago	92	70	65	10	14	11	1	8	15	58	135	185
Colombia												
Bogotá	36	35	26	14	18	16	8	11	10	23	39	43
España												
Barcelona	9	5	5	4	4	4	0	2	3	3	8	16
Madrid	43	31	38	25	26	33	30	37	40	47	55	64
Estados Unidos												
Atlanta	13	8	6	6	7	8	4	4	5	6	11	15
Dallas-Fort Worth	28	10	8	5	4	14	2	0	0	7	22	19
Houston	13	8	8	3	8	11	6	7	11	18	27	24
Miami	62	41	51	47	57	55	43	52	51	47	55	52
Nueva York	0	0	0	0	0	4	5	11	19	25	33	33
Francia												
París	15	7	9	6	5	4	2	5	8	8	10	11
Italia												
Roma	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
México												
Cancún	14	10	13	8	2	0	0	0	0	0	0	11
México DF	28	18	17	2	5	4	3	7	8	9	18	20
Panamá												
Panamá	46	29	42	19	19	17	5	10	10	17	34	66
Paraguay												
Asunción	36	44	54	33	29	26	11	19	15	28	38	52
Países Bajos												
Amsterdam	12	10	15	8	7	9	8	9	8	10	14	15
Perú												
Lima	41	38	33	13	15	14	14	12	14	14	45	67
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte												
Londres	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
República Dominicana												
Punta Cana	10	8	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Rusia												
Moscú	1	0	2	1	2	1	1	0	1	2	0	0
Suiza												
Zurich	0	4	4	0	0	0	0	2	1	4	0	1

Ciudad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Montevideo	0	0	0	5	3	2	0	0	8	10
Punta del Este	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Según el ranking de las compañías aéreas, nuevamente, fue **Aerolíneas Argentinas** la que registró mayor cantidad de vuelos internacionales (1.783 frecuencias anuales), acaparando un 30,1% de los vuelos hacia Argentina. La segunda compañía en participación de mercado, con un 14,3%, fue **LATAM**, la cual realizó 847 vuelos.

Figura 6.8: Vuelos internacionales a Argentina por compañía aérea. Año 2021

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

Una de las compañías que ganó más posiciones en el año 2021 fue **Paranair**, subiendo 14 posiciones en relación al año anterior (del puesto N° 18 al N° 5). En segundo lugar, se encuentra **Delta Air Lines**, pasando de la posición N° 27 a la N° 15.

Tabla 6.11: Ranking de compañías aéreas por vuelos internacionales a Argentina.
Año 2021.

Compañía Aérea	Posición			Frecuencias			var % l.a	var % vs 2019	Participación 2021 (%)
	2021	2020	2019	2021	2020	2019			
Aerolíneas Argentinas	1	1	1	1585	2146	7853	-26,0%	-80,0%	29,9%
LATAM	2	2	2	700	1559	6967	-55,0%	-90,0%	13,2%
American Airlines	3	4	5	531	409	1337	30,0%	-60,0%	10,0%
Copa Airlines	4	5	4	313	370	1419	-15,0%	-78,0%	5,9%
Paranair	5	18	14	238	86	372	177,0%	-36,0%	4,5%
Iberia Airlines	6	12	15	218	133	364	64,0%	-40,0%	4,1%
Avianca	7	8	7	209	188	854	11,0%	-76,0%	3,9%
Boliviana de Aviación	8	11	12	192	141	444	36,0%	-57,0%	3,6%
Sky Airline	9	9	8	161	166	669	-3,0%	-76,0%	3,0%
United Airlines	10	15	9	146	104	651	40,0%	-78,0%	2,8%
Aeroméxico	11	14	16	139	116	362	20,0%	-62,0%	2,6%
KLM	12	6	10	125	197	646	-37,0%	-81,0%	2,4%
Lufthansa	13	16	18	118	99	359	19,0%	-67,0%	2,2%
Air Europa	14	10	11	117	154	644	-24,0%	-82,0%	2,2%
Delta Air Lines	15	27	24	92	61	327	51,0%	-72,0%	1,7%
Air France	16	13	19	86	117	358	-26,0%	-76,0%	1,6%
JetSMART Airlines	17	19	13	81	84	378	-4,0%	-79,0%	1,5%
Turkish Airlines	18	22	26	75	76	299	-1,0%	-75,0%	1,4%
Level	19	25	23	62	74	341	-16,0%	-82,0%	1,2%
Resto	-	-	-	114	1285	5601	-91,0%	-98,0%	2,2%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En relación a los vuelos internacionales según el aeropuerto de destino, en el año 2021 el **Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini** de Ezeiza recibió el 82% de los arribos internacionales, seguido por el **Aeroparque Jorge Newbery** con el 14,4% de participación. De los aeropuertos del interior, el más relevante fue el **Aeropuerto Int. El Plumerillo/Gob. Francisco Gabrielli** de Mendoza con un 2,2% de los vuelos.

Figura 6.9: Vuelos internacionales por aeropuerto de destino. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En 2021, el índice de Herfindahl del origen de los vuelos hacia Argentina fue 10,7%, lo que supone una reducción de -5.9 p.p con respecto al año anterior. En este marco, los vuelos desde **Brasil, Chile y Estados Unidos** concentran aproximadamente más de la mitad de las frecuencias aéreas internacionales totales hacia Argentina.

Tabla 6.12: Índice de Herfindahl y participación porcentual de vuelos internacionales por país de origen. Años 2019 a 2021.

País	2019	2020	2021
Estados Unidos	9,3%	9,4%	19,9%
Brasil	31,4%	34,1%	13,9%
Chile	17,4%	15,3%	13,4%
España	4,7%	4,8%	9,2%
Paraguay	4,8%	4,0%	7,1%
Panamá	4,9%	4,9%	6,7%
Perú	8,5%	7,2%	6,4%
Colombia	2,2%	2,6%	5,8%
Bolivia	2,0%	2,6%	4,9%
México	1,6%	2,2%	3,4%
Uruguay	6,5%	5,7%	2,2%
Países Bajos	0,7%	1,1%	2,1%
Alemania	0,8%	0,9%	2,0%
Francia	0,8%	1,1%	1,5%
República Dominicana	0,3%	0,2%	0,5%
Suiza	0,2%	0,2%	0,3%
Italia	1,6%	1,3%	0,2%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1,6%	1,3%	0,2%
Cuba	0,1%	0,2%	0,1%
Ecuador	0,0%	0,0%	0,1%
Venezuela	0,2%	0,2%	0,1%
Canadá	0,1%	0,0%	0,0%
Nueva Zelandia	0,4%	0,6%	0,0%
Sudáfrica	0,0%	0,0%	0,0%
Índice de Herfindahl	15,8%	16,6%	10,7%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

En el año 2021, volaban al país 35 aerolíneas, en comparación a las 42 que lo hacían un año antes. Para medir el nivel de concentración de vuelos internacionales según compañía aérea, se utilizó aquí también el Índice de Herfindahl. Para el 2021, el índice registra un valor de 13,6%, lo que supone una reducción de -2.2p.p. con respecto al año anterior. En este contexto, **Aerolíneas Argentinas** fue la empresa que registró la mayor cantidad de vuelos internacionales, aproximadamente un tercio del total de frecuencias, seguida por **LATAM**.

Tabla 6.13: Índice de Herfindahl y participación porcentual de vuelos internacionales por compañía aérea. Años 2019 a 2021.

Compañía aérea	2019	2020	2021
Aerolíneas Argentinas	28,3%	31,0%	30,1%
LATAM	24,1%	21,4%	14,3%
American Airlines	3,9%	4,5%	9,6%
Copa Airlines	4,9%	4,9%	6,7%
Paranair	1,4%	1,0%	4,6%
Avianca	2,7%	2,5%	4,5%
Iberia Airlines	1,6%	1,8%	3,8%
Boliviana de Aviación	1,0%	1,7%	3,5%
Sky Airline	2,6%	2,3%	2,7%
United Airlines	1,5%	1,0%	2,5%
Aeroméxico	1,1%	1,5%	2,4%
KLM	1,5%	1,8%	2,1%
Air Europa	1,5%	1,4%	2,0%
Lufthansa	0,8%	0,9%	2,0%
Delta Air Lines	0,7%	0,6%	1,6%
Air France	0,8%	1,1%	1,5%
JetSMART Airlines	1,3%	1,1%	1,4%
Turkish Airlines	0,7%	0,7%	1,3%
Level	0,8%	0,7%	1,0%
Ethiopian Airlines	0,4%	0,7%	0,4%
Gol Transportes Aéreos	8,7%	8,9%	0,4%
Air Canada	0,5%	0,7%	0,2%
British Airways	0,8%	0,8%	0,2%
Flybondi	0,6%	0,4%	0,2%
Aerovías DAP	0,0%	0,0%	0,1%
Amazzonas	0,9%	0,8%	0,1%
Azul Linhas Aereas Brasileiras	2,6%	2,5%	0,1%
Cubana de Aviación	0,1%	0,2%	0,1%
Edelweiss Air	0,2%	0,2%	0,1%
Estelar Latinoamerica	0,2%	0,2%	0,1%
ITA Airways	0,8%	0,7%	0,1%
Emirates Airline	0,6%	0,4%	0,0%
Índice de Herfindahl	15,4%	15,8%	13,6%

Fuente: DNMyE en base a información de ANAC.

6.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- **Reporte:** Reporte de actualización mensual con indicadores clave para el turismo respecto a la actividad aerocomercial.
- **Tablero:** Tablero con datos de vuelos de cabotaje y vuelos internacionales a partir de la información provista por la ANAC.

7 Agencias de Viajes

7.1 Introducción

En esta sección se presentan los datos de las agencias de viajes habilitadas en el país, en base al Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes. A partir de dichos registros administrativos, se caracteriza el sector de agencias de viajes que operan dentro del país, de acuerdo a su actividad principal y ubicación geográfica.

La ausencia de un registro formal que cumpla con lo dispuesto por la normativa¹³, y la falta de alternativas que hayan permitido contabilizar las agencias registradas de manera unívoca, hizo que no fuera posible reconstruir para el período 2016-2020 la información históricamente publicada en los anuarios. En 2021 se inició un proceso de recuperación registral, que implicó la digitalización de los trámites de la DNAV y la mejora de los procedimientos internos y los mecanismos de transparencia y seguridad informática que culminó con la actualización completa en la plataforma RLM del registro correspondiente al año 2022. La información que se presenta en esta sección refleja la transición mencionada, con una mayor desagregación en lo que refiere a distribución regional, tipo de operaciones de las agencias y los mercados emisores y de destinos de los viajes, entre otras variables.

7.2 Resumen del registro de agencias de viajes

Respecto del año 2015, el número de agencias registró una disminución del 14,8% en el año 2021, con un total de 5.057. El total se compone de 4.497 Empresas de viajes y turismo (EVT), 400 Agencias de turismo (AT), 34 Agencias de pasajes (AP) y 126 Empresas sin fines de lucro (ESFL).

Figura 7.1: Agencias de viajes habilitadas por tipo de categoría. Total país. Años 2004-2015/2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Al analizar la distribución de agencias por categoría, se ve que de los 6.013 establecimientos el 13% corresponde a sucursales (784), mientras que el 87% restante son casas matrices (5.229).

Una agencia se identifica como una entidad que puede tener más de un establecimiento, por ejemplo, contar con un local en distintas localidades del país. Debido a esto, el total de establecimientos (6.013), sean sucursales o casas matrices, es mayor que el número de agencias únicas (5.057).

Tabla 7.1: Establecimientos de agencias de viajes habilitadas por tipo de categoría y región. Total país. Año 2021.

Tipo	Total	EVT	AT	AP	ESFL
País					
Sucursales	784	733	25	1	25
Casas matrices	5.229	4.700	369	28	132
Total País	6.013	5.433	394	29	157
CABA					
Sucursales	106	106	///	///	///
Casas matrices	1.311	1.176	90	11	34
Total CABA	1.417	1.282	90	11	34
Centro					
Sucursales	107	100	1	///	6
Casas matrices	625	586	24	///	15
Total Centro	732	686	25	0	21
Cuyo					
Sucursales	53	52	///	///	1
Casas matrices	398	387	9	///	2
Total Cuyo	451	439	9	0	3
Litoral					
Sucursales	151	131	8	///	12
Casas matrices	873	764	54	5	50
Total Litoral	1.024	895	62	5	62
Norte					
Sucursales	79	76	3	///	///
Casas matrices	361	336	22	///	3
Total Norte	440	412	25	0	3
Patagonia					
Sucursales	103	100	3	///	///
Casas matrices	412	383	17	3	9
Total Patagonia	515	483	20	3	9
Prov. de Buenos Aires					
Sucursales	165	148	10	1	6
Casas matrices	1.181	1.003	150	9	19
Total Prov. de Buenos Aires	1.346	1.151	160	10	25
Sin dato					
Sucursales	20	20	///	///	///
Casas matrices	68	65	3	///	///
Total Sin dato	88	85	3	0	0

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

CABA encabeza el ranking de regiones según cantidad de agencias (23,4%), seguida de Buenos Aires (22,1%) y el Litoral (16,3%).

Figura 7.2: Agencias de viajes habilitadas por región. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En línea con lo mencionado, al desagregar por provincia se observa que CABA y Buenos Aires encabezan el ranking de agencias, seguidas de Córdoba y Santa Fe.

Figura 7.3: Agencias de viajes habilitadas por provincia. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

7.3 Tipos de turismo y mercados operados

Al clasificar a las agencias por tipo de turismo que realizan, se encuentra que la mayoría opera turismo emisoro (78,6%). Cabe aclarar que, en este caso, las categorías no son excluyentes entre sí, es decir, que una misma agencia puede hacer turismo emisoro, interno y receptivo.

Figura 7.4: Agencias de viajes habilitadas según tipo de turismo. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Al poner el foco en aquellas agencias que operan turismo internacional (4.520), se puede analizar la distribución para cada categoría, es decir, cuántas operan solo receptivo, solo emisoro o ambas.

Como se visualiza en el siguiente gráfico, existe una mayor proporción de agencias dedicadas únicamente al turismo emisoro.

Figura 7.5: Agencias de viajes habilitadas que operan turismo internacional según modalidad. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En cuanto a la distribución de agencias receptoras según región que operan, se observa que **Europa** encabeza el ranking con un 65,3%, seguida de **Brasil** (63,5%) y **Resto del mundo** (61,3%).

Figura 7.6: Agencias de viajes habilitadas que operan turismo receptivo según mercado. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

TURISMO ESTUDIANTIL:

En cuanto al segmento de turismo estudiantil, del total de agencias registradas, un 4,4% declaró operar con este mercado (225). Esto representa una disminución del 26,9% respecto del año 2015.

Tabla 7.2: Agencias de turismo estudiantil habilitadas. Total país. Años 2004-2015/2021.

Año	Agenicas habilitadas	Var i.a. %
2007	176	-
2008	216	22,7%
2009	235	8,8%
2010	239	1,7%
2011	255	6,7%
2012	276	8,2%
2013	294	6,5%
2014	289	-1,7%
2015	308	6,6%
2021	225	-

Nota: no se cuenta con datos del Registro de Agencias de Viajes para el período 2016-2020

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

En relación al tipo de turismo y de viajes ofrecidos, del total de agencias de viajes estudiantiles un 96,4% opera con destinos nacionales, mientras que un 17,3% comercializa viajes al exterior. Por otra parte, un 79,6% organiza o comercializa viajes de estudios, mientras que un 65,8% distribuye viajes de egresados.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

Por último, el registro de agencias de turismo estudiantil permite conocer el ranking de destinos operados por este segmento, el cual se encuentra encabezado por Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche y CABA.

Figura 7.7: Turismo Estudiantil. Agencias de viajes por destinos operados. Top 15 destinos. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes.

7.4 Recursos disponibles

Los datos que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Reporte](#): Reporte de actualización **anual** con la información más destacada del sector de agencias de viajes.
- [Documento de trabajo](#): Informe que caracteriza el sector de agencias de viajes en relación a su distribución geográfica y el tipo de turismo con el que operan.

8 Indicadores económicos del turismo

8.1 Introducción

En esta sección se presenta una serie de indicadores económicos con el objetivo de ver la importancia de la actividad turística en la economía del país y un análisis de la evolución de su incidencia durante el período 2005-2021. Asimismo, con el fin de contextualizar a nuestro país en la región, se replicaron estos indicadores para un conjunto de países de Sudamérica que contaban con información disponible.

Los indicadores fueron construidos a partir de fuentes estadísticas de la República Argentina, siguiendo las recomendaciones propuestas por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)¹⁴. Se utilizan las estimaciones de la cuenta viajes del Balance de Pagos como una aproximación al consumo del turismo receptor (crédito) o al consumo del turismo emisor (débito). Además, se considera a la rama de actividad Hoteles y Restaurantes de las Cuentas Nacionales como el componente principal del Valor Agregado Turístico. Sin embargo, a partir de febrero 2022 se encuentran disponibles los resultados de la [Cuenta satélite de turismo de la Argentina \(CST-A\)](#) para la serie 2004 y 2016-2019. La misma proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Próximamente se encontrarán disponibles los resultados correspondientes al año 2021.

El desafío es lograr construir series históricas de indicadores macroeconómicos de la actividad del turismo, con el propósito de generar herramientas que faciliten el análisis y permitan así determinar la relevancia económica del turismo en el país y, asimismo, sirva de guía de comparación internacional.

Por tanto, este conjunto de indicadores analiza los consumos turísticos en relación al Producto Interno Bruto (PIB), a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios; el valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el PIB, entre otros, para poder aproximar la contribución del turismo a la economía en el periodo 2005-2021.

8.2 Sector externo

Peso del consumo turístico receptor¹⁵ en el PIB:

Este primer indicador refleja la importancia relativa del turismo receptor (medido a través del gasto de los turistas no residentes que visitan el país) en la economía (representada por el PIB). Cuanto mayor sean los ingresos económicos en concepto de turismo receptivo, dado el tamaño del PIB, mayor será el valor de este indicador.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2021, el ratio ingresos por turismo receptivo sobre PIB fue de 0,1%, lo que representa una variación negativa de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al año anterior. La retracción del indicador, del año 2020 en adelante se encontró directamente relacionada con el impacto que recibió el sector por la pandemia del COVID-19.

Figura 8.1: Peso del consumo turístico receptor en el PIB. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos y Cuentas nacionales (INDEC).

En el contexto sudamericano, los países que presentaron los mayores pesos del consumo turístico receptor como porcentaje del PIB de la región fueron: Ecuador (1%), Uruguay (0,99%) y Colombia (0,97%).

Figura 8.2: Peso del consumo turístico receptor en el PIB. Total países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: estadísticas de turismo receptivo de la OMT.

Consumo turístico emisor en el PIB:

La participación del consumo turístico emisor en el PIB describe la importancia relativa del turismo emisor en la economía del país (representada por el PIB). Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo emisor será más importante desde el punto de vista económico, dado un nivel de PIB.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2021, el ratio egresos por turismo emisivo sobre PIB fue de 0,4%, lo que representó una variación negativa de 0,5 p.p. respecto al año anterior.

Figura 8.3: Peso del consumo turístico emisor en el PIB. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos y Cuentas nacionales (INDEC).

En el contexto sudamericano, los países que presentaron los mayores pesos del consumo turístico emisor como PIB de la región fueron: Ecuador (1,27%), Bolivia (0,97%) y Colombia (0,96%).

Figura 8.4: Peso del consumo turístico emisor en el PIB. Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: estadísticas de turismo emisor de la OMT.

Balanza turística en relación al PIB:

La participación relativa de la balanza turística en el PIB describe el impacto neto del turismo internacional en la producción de un país. Si el consumo turístico receptor es superior al consumo turístico emisor, el resultado es un superávit de la balanza turística; y viceversa: si el gasto turístico emisor es superior al receptor, el saldo es negativo y representa un déficit de la balanza turística. Su relación con el PIB permite medir su importancia económica.

La evolución de ese indicador es crucial para la actividad económica y turística de un país. En este sentido, un déficit turístico persistente implica que se destina una mayor parte de “la renta” generada en el país para ser consumida en el exterior que la producción compensatoria generada por el consumo del turismo receptor.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor} - \text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

Para 2021, este indicador alcanzó un nivel de -0,3%, reflejando la relevancia del saldo negativo del turismo para la economía argentina.

Figura 8.5: Balanza turística sobre PIB. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos (INDEC) y Ministerio de Economía (MECON).

En la comparación regional los países que presentan superávit en su balanza turística fueron: Uruguay (0,55%), Chile (0,55%) y Colombia (0,55%). Estos resultados podrían estar relacionados con el nivel de ingresos por habitante y la cantidad de habitantes que tiene cada país.

Figura 8.6: Balanza turística sobre PIB, países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: Banco Mundial.

Grado de apertura turística:

El grado de apertura turística de un país describe la importancia del gasto turístico internacional, tanto en términos de ingresos como egresos, en la economía del país. De este modo, permite medir el grado de “internacionalización” de una economía en términos turísticos. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, el turismo internacional será más importante desde el punto de vista económico, para un nivel de PIB dado.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor} + \text{Consumo turístico emisor}}{\text{PIB}} \times 100\%$$

En el año 2021, este indicador registró un nivel de 0,5%, es decir -0,8 p.p. que el nivel del año anterior.

Figura 8.7: Grado de apertura turística. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de pagos (INDEC) y Ministerio de Economía (MECON).

En la comparación regional los países que se destacan por su turismo internacional desde el punto de vista económico fueron: Ecuador (2,27%), Colombia (1,93%) y Bolivia (1,64%).

Figura 8.8: Grado de apertura turística. Total Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

Grado de cobertura turística:

El grado de cobertura turística describe la relación entre los ingresos de divisas asociados al gasto turístico receptor y el egreso de divisas por turismo emisor. Representa la capacidad del turismo receptivo de “financiar” las divisas demandadas por los gastos que realizan los residentes cuando visitan el resto del mundo. El indicador será mayor que 100 si las corrientes monetarias asociadas al turismo entrante son superiores a aquellas vinculadas con el turismo emisor. Y viceversa: si el indicador es inferior a 100, el gasto turístico receptor es menor que el gasto turístico emisor, y por ende el turismo demanda divisas generadas en otra actividad. El indicador vincula directamente los flujos monetarios en entrada y en salida por motivos turísticos.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{Consumo turístico emisor}} \times 100\%$$

En el año 2021 el grado de cobertura fue de 23,5%; esto significa que de cada cien dólares gastados fuera del país por turistas argentinos, 23,5 fueron “cubiertos” por ingresos de divisas del turismo receptivo.

Figura 8.9: Grado de cobertura turística. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, la mayoría de los países exhiben un grado de cobertura inferior a 100. Superando este nivel se encontraron Uruguay, Chile y Colombia. Es decir que, en esos países, los ingresos por turismo receptivo superaron a los egresos en un 125,4%, 12,8% y 1,1% respectivamente.

Figura 8.10: Grado de cobertura turística. Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT.

Consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios:

Cuando un turista no residente consume un bien o servicio en nuestro país, este gasto es considerado una exportación de servicios turísticos. La participación relativa del gasto turístico receptor en las exportaciones de bienes y servicios es un indicador que describe su importancia en relación al total de ventas de bienes y servicios de Argentina al exterior. Mientras mayor sea el valor de dicho indicador, mayor será la especialización turística del país.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico receptor}}{\text{Exportaciones de bienes y servicios}} \times 100\%$$

En el año 2021 los ingresos por viajes y pasajes representaron el 0,5% de las exportaciones totales.

Figura 8.11: Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Total país. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, los países con mayor especialización turística fueron: Colombia (6,04%), Ecuador (3,62%) y Uruguay (3,11%).

Figura 8.12: Participación del consumo turístico receptor sobre exportaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios:

La participación del consumo turístico en el valor de las importaciones de bienes y servicios describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra de productos (bienes y servicios) del exterior.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Consumo turístico emisor}}{\text{Importaciones de bienes y servicios}} \times 100\%$$

En el año 2021, los egresos por viajes y pasajes representaron el 2,6% de las importaciones totales.

Figura 8.13: Consumo turístico emisivo sobre importaciones de bienes y servicios. Total País. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC).

En la comparación regional, los países con el mayor peso de las importaciones de turismo en el comercio exterior fueron: Ecuador (4,71%), Colombia (4,26%) y Bolivia (3,68%).

Figura 8.14: Consumo turístico emisor sobre importaciones de bienes y servicios. Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

8.3 Valor agregado bruto en ramas turísticas

Valor agregado bruto (VAB) de hoteles, bares y restaurantes:

El VAB de los Hoteles, Bares y Restaurantes es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en esos establecimientos en un determinado periodo, generalmente un año. Este indicador permite evaluar la actividad económica, y realizar comparaciones de los niveles de producción en distintos periodos.

En el año 2021, el VAB de este sector alcanzó los 7.241,4 millones de pesos (a precios de 2004). Esto representó un crecimiento respecto al año anterior (23,8%), no obstante, aún no logró igualar la tendencia de los años 2010-2019, en donde el indicador se posicionaba entre los 10.000 y 11.500 millones de pesos. Comparando con el nivel prepandemia (2019), se ha recuperado un 63,1%.

Figura 8.15: Evolución del valor agregado bruto (VAB) de hoteles y restaurantes. Años 2005-2021.

Fuente: Cuentas nacionales (INDEC).

Importancia del valor agregado bruto de hoteles, bares y restaurantes en el VAB total:

La participación del valor agregado bruto generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes en el VAB total describe la importancia de esa actividad en la economía del país.

En el año 2021, la incidencia del VAB del sector en el VAB total fue de 1,3% (0,1 p.p. var i.a.). Sin embargo, este nivel aún no logró alcanzar el de prepandemia (2019), cuando el indicador se posicionaba en 2%.

Figura 8.16: Importancia relativa del valor agregado bruto de hoteles y restaurantes en el VAB total. Total País. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: Cuentas Nacionales (INDEC).

8.4 Carga turística

La carga turística es el ratio entre el número de turistas/visitantes no residentes y la población total del país. El indicador es importante para el análisis del desarrollo del turismo; su evolución en el tiempo ofrece una referencia de la capacidad del país para recibir a los visitantes no residentes, bajo el supuesto de que la infraestructura disponible y los demás servicios no varíen considerablemente de un año a otro.

El indicador es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{\text{Turistas no residentes}}{\text{Población}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Visitantes no residentes}}{\text{Población}} \times 100\%$$

Las graves consecuencias de la pandemia por Covid-19 en el sector turístico se vieron reflejadas en este indicador. El mismo alcanzó un 0,6% en el año 2021, demostrando así una variación de -4 p.p. respecto al año anterior.

Figura 8.17: Carga turística (turistas). Total País. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: DNMyE, INDEC y Banco Mundial.

Por su parte, a partir del 2016, la DNMyE comenzó a relevar el dato de visitantes (turistas+excursionistas). Para este caso, el indicador se posicionó en 1% (-5,8 p.p. var i.a.)

Figura 8.18: Carga turística (visitantes). Total País. Años 2005-2021. En porcentaje.

Fuente: DNMyE, INDEC y Banco Mundial.

En la comparación regional, los países con mayor carga turística de turistas en 2021 fueron: Uruguay (6,7%), Colombia (4,2%) y Bolivia (1,52%).

Figura 8.19: Carga turística (turistas). Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

En el caso de visitantes, se encontraron: Colombia (4,24%), Perú (1,33%) y Argentina (1%).

Figura 8.20: Carga turística (visitantes). Países de Sudamérica. Año 2021. En porcentaje.

Fuente: OMT y Banco Mundial.

8.5 Recursos disponibles

Los datos de cantidad de turistas y visitantes que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): publicación mensual de los datos del turismo receptivo y emisor de la Argentina (residentes en el extranjero que visitan el país y residentes argentinos que viajan al exterior, respectivamente) estimados en base a los registros migratorios provistos por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).
- [Tablero](#): para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional.
- [Reporte](#): presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo).
- [Datos Abiertos](#): el portal incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Otros datos fueron recolectados de fuentes externas, tales como:

- [Agregados macroeconómicos \(PIB\), INDEC](#): se utilizaron los datos definitivos del producto interno bruto en términos constantes para la serie 2004-2019.
- [Producto Interno Bruto, Datos Argentina](#): para los datos de PIB en dólares (a precios corrientes) de Argentina.
- [Balanza de pagos, INDEC](#): para los datos de consumo turístico y la información del comercio exterior de Argentina.
- [Proyecciones de población, INDEC](#): para los datos de población a partir de 2010.
- [Base de datos de estadísticas de turismo, OMT](#): para los datos de consumo turístico y cantidad de turistas/visitantes de los países de Sudamérica.
- [Indicadores del Banco Mundial](#): se utilizaron los datos de PIB (en dólares a precios actuales), datos de exportaciones e importaciones (en dólares a precios actuales) y datos de población para los países de Sudamérica. También se utilizaron los datos de población de Argentina hasta 2009.

9 El empleo en turismo

9.1 Introducción

Este capítulo se compone de dos secciones que abordan el empleo en turismo de manera diferente pero complementaria.

La primera sección procura cuantificar el volumen, la evolución y describir algunas características básicas de los empleos (personal ocupado o puestos de trabajo) en los hoteles y parahoteles para el período 2012-2021, según la información relevada por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

En la segunda y última sección se presenta información de puestos de trabajo registrados en ramas características del turismo, la participación por género y la cantidad de empleadores para el período 2012-2021 a partir de la información publicada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).

9.2 El empleo en hoteles y parahoteles

9.2.1 Introducción

La información referida a empleo es explotada por la Dirección a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y se dispone desde el año 2012 en adelante. La misma se encuentra disponible [aquí](#). Para ampliar la información metodológica de dicha encuesta puede dirigirse al capítulo [4](#) o bien puede consultarse el siguiente [link](#).

En el primer apartado de esta sección se analizan los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles (PTH) en el total nacional, mientras que el apartado siguiente focaliza en la información regional desde una perspectiva comparativa.

9.2.2 Estimación nacional

En el año 2021, en el universo cubierto por la EOH, los PTH alcanzaban a 42,3 miles, demostrando así un aumento interanual del 60,9%. Respecto a 2019 (prepandemia) se verificó una caída del 33,1%.

La siguiente tabla aporta información completa para la serie 2012-2021. De esta forma, se puede comprender la evolución y los cambios registrados en torno al empleo en el sector hotelero y parahotelero. Además de los puestos de trabajo, se presenta allí la cantidad y variación de pernoctes (plazas ocupadas) y de establecimientos, así como la relación entre estas variables y los PTH.

Tabla 9.1: Cantidad, variación interanual y relaciones entre puestos de trabajo, pernoctaciones y establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012 - 2021.

	PUESTOS DE TRABAJO		PERNOCTES		Pernoctes/Puestos de trabajo		ESTABLECIMIENTOS		Puestos de trabajo/establecimientos	
	Cantidad promedio	Var i.a.	En miles	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.	Cantidad	Var i.a.
2012	65.548	///	46.722	///	712,8	///	5.984	///	11,0	///
2013	61.902	-5,6%	45.105	-3,5%	728,6	2,2%	5.816	-2,8%	10,6	-2,8%
2014	62.004	0,2%	46.395	2,9%	748,3	2,7%	5.689	-2,2%	10,9	2,4%
2015	62.680	1,1%	46.636	0,5%	744,0	-0,6%	5.521	-3,0%	11,4	4,2%
2016	62.290	-0,6%	45.906	-1,6%	737,0	-1,0%	5.475	-0,8%	11,4	0,2%
2017	62.090	-0,3%	48.017	4,6%	773,4	4,9%	5.403	-1,3%	11,5	1,0%
2018	61.997	-0,1%	48.493	1,0%	782,2	1,1%	5.520	2,2%	11,2	-2,3%
2019	63.223	2,0%	49.155	1,4%	777,5	-0,6%	5.497	-0,4%	11,5	2,4%
2020	26.295	-58,4%	15.971	-67,5%	607,4	-21,9%	2.227	-59,5%	11,8	2,7%
2021	42.313	60,9%	26.823	67,9%	633,9	4,4%	3.951	77,4%	10,7	-9,3%

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.1: Puestos de trabajo en hoteles y parahoteles, cantidad y var i.a. (%). Total país. Años 2012- 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.2: Variación interanual de los puestos de trabajo, los pernóctes y los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

La productividad del empleo puede verse reflejada en la relación entre pernóctaciones y PTH. A partir de ello, en el año 2021 se contabilizaron 634 pernóctes por cada PTH.

Por otro lado, la relación entre PTH y establecimientos permite aproximarse al tamaño de la unidad económica, considerando el promedio de PTH por cada hotel. Para el año 2021 esta relación fue de 10,7 PTH por establecimiento.

Figura 9.3: Relación pernoctes/puestos de trabajo y puestos de trabajo/establecimientos hoteleros y parahoteleros. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

La estacionalidad es un rasgo característico del turismo y la misma repercute en el empleo en hoteles. En el siguiente gráfico puede observarse que, para el 2021, la diferencia de PTH entre el mes que registra el valor mínimo (junio) y el máximo (diciembre) fue de 18,8 mil puestos de trabajo.

Figura 9.4: Promedio de puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por año y meses con mayor y menor cantidad de puestos de trabajo. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Considerando los datos del año 2021 en el siguiente gráfico puede observarse que si bien existe una clara relación entre pernoctes y PTH (los meses de mayor demanda suelen ser los de mayor cantidad de empleo, y viceversa) la variabilidad estacional de los pernoctes es profundamente más marcada que la de los PTH.

Figura 9.5: Cantidad de puestos de trabajo, pernoctes hoteleros y parahoteleros, relación pernoctes/puestos de trabajo por mes. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

9.2.3 Estimación regional

En el año 2021, la mayor cantidad de PTH, contabilizados en el universo de establecimientos hoteleros y parahoteleros cubierto por la EOH, se ubicó en la región de Patagonia con un total de 8.969 puestos. Esta región representó el 21% del empleo total.

Por su parte, las variaciones interanuales en la cantidad de PTH de las regiones muestran variabilidad en la serie 2012-2021. Para este último año, la variación fue positiva en todas las regiones.

Figura 9.6: Cantidad y distribución porcentual de los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.7: Variación interanual de los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

En la tabla a continuación se presenta información correspondiente al año 2021 sobre PTH, pernóctes y establecimientos por región, indicando la contribución de cada una de las regiones al total nacional y las relaciones pernóctes-PTH y PTH-establecimientos de cada una de estas.

Tabla 9.2: Cantidad, variación interanual y relaciones entre puestos de trabajo, pernóctaciones y establecimientos hoteleros y parahoteleros por región. Total país. Año 2021

REGIÓN	PUESTOS DE TRABAJO		PERNOCTES		Pernóctes/Puestos de trabajo	ESTABLECIMIENTOS		Puestos de trabajo/establecimientos
	Cantidad promedio	Participación en el total (%)	En miles	Participación en el total (%)	Cantidad	Cantidad	Participación en el total (%)	Cantidad
Buenos Aires	5.887	13,9%	4.335	16,2%	736,4	618	15,6%	9,5
CABA	7.458	17,6%	2.466	9,2%	330,7	262	6,6%	28,4
Córdoba	4.476	10,6%	4.592	17,1%	1.025,8	740	18,7%	6,0
Cuyo	5.169	12,2%	2.767	10,3%	535,3	478	12,1%	10,8
Litoral	5.411	12,8%	2.946	11,0%	544,4	443	11,2%	12,2
Norte	4.942	11,7%	3.012	11,2%	609,4	594	15,0%	8,3
Patagonia	8.969	21,2%	6.704	25,0%	747,5	816	20,6%	11,0

Fuente: DNMyE en base a Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.8: Relación entre pernoctaciones y puestos de trabajo en hoteles y parahoteles por región y año. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Figura 9.9: Relación entre puestos de trabajo y establecimientos hoteleros y parahoteleros por región y año. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

El gráfico a continuación demuestra que la estacionalidad en el volumen de PTH es heterogénea entre las regiones, tanto en su intensidad (Provincia de Buenos Aires, Patagonia y, en menor medida, Córdoba y CABA son las que muestran mayor variabilidad, mientras que en las demás regiones la variación intraanual de PTH es baja) como en los meses que representan los picos máximos y mínimos.

Figura 9.10: Promedio de puestos de trabajo en hoteles y parahoteles y meses con mayor y menor cantidad de puestos de trabajo por región. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Finalmente, el gráfico a continuación compara, a partir de un coeficiente construido como la razón entre el desvío estándar y el promedio de las cantidades mensuales, la estacionalidad de los PTH y de los pernoctes, lo que permite constatar, por un lado, que en todos los casos la variabilidad estacional de los pernoctes es mayor a la variabilidad en el volumen del personal ocupado y, por otro lado, que a mayor estacionalidad de los pernoctes mayor es la probabilidad de encontrar variabilidad en el volumen de PTH. No obstante, aunque se trata de una tendencia clara, esta relación no es lineal: por ejemplo, CABA presenta una variabilidad estacional de sus pernoctes algo mayor a la región de Córdoba (que sólo es superada por la Provincia de Buenos Aires), pero en esta última la estacionalidad de los PTH es más variable que en la CABA.

Figura 9.11: Coeficiente de estacionalidad de PHT y de pernoctes en hoteles y parahoteles por región. Total país. Año 2021.

9.3 Puestos de trabajo registrados, empleo por género y empresas en ramas turísticas

En esta última sección se analizan los puestos de trabajo registrados totales y por género, como así también las empresas correspondientes a las Ramas Características del Turismo (RCT) en el sector privado (formal) de la economía a partir de los datos abiertos publicados por el [Centro de Estudios para la Producción \(CEP XXI\)](#) en base al SIPA, para el período 2012-2021.

La metodología de las series elaboradas por el CEP XXI se encuentra [aquí](#).

A partir del nivel de desagregación que permiten dichos datos, se seleccionaron 56 ramas de actividad a 6 dígitos de CLAE, agrupándolas en 5 categorías:

Agencias de Viaje: 4 ramas.

Alojamiento: 5 ramas.

Gastronomía: 9 ramas.
Transporte: 12 ramas.
Otros Servicios Turísticos: 26 ramas.

Tabla 9.3: Puestos de trabajo registrados, cantidad de empresas en ramas turísticas y puestos de trabajo según género. Total país. Años 2012-2021

	PUESTOS DE TRABAJO		EMPRESAS		PUESTOS SEGÚN GENERO	
	Cantidad promedio	Var i.a.	Cantidad promedio	Var i.a.	% mujeres	Var i.a. (en p.p.)
2012	427.828	///	52.351	///	36,9%	///
2013	433.129	1,2%	53.439	1,2%	37,1%	0,2
2014	438.449	1,2%	54.425	1,2%	37,3%	0,1
2015	451.809	3,0%	54.903	3,0%	37,4%	0,2
2016	456.876	1,1%	55.266	1,1%	37,4%	-0,0
2017	461.428	1,0%	55.057	1,0%	37,8%	0,3
2018	463.085	0,4%	54.601	0,4%	38,2%	0,5
2019	449.865	-2,9%	52.515	-2,9%	38,9%	0,7
2020	401.236	-10,8%	47.613	-10,8%	38,8%	-0,1
2021	361.578	-9,9%	42.911	-9,9%	38,9%	0,1

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

En el año 2021 se contabilizaron, en promedio, 361.578 puestos de trabajo en ramas turísticas, es decir un -9,9% menos que el año anterior.

Figura 9.12: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Luego, puede observarse la variabilidad de los puestos durante los meses del año 2021, consecuencia de la estacionalidad en el empleo.

Figura 9.13: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

A continuación podrá visualizarse en la siguiente tabla la cantidad, variación interanual y variación vs 2019 (prepandemia) de los puestos de trabajo registrados, las empresas en ramas turísticas y los puestos de trabajo según género, agrupados en las categorías mencionadas al inicio de esta sección, para el año 2021.

Tabla 9.4: Puestos de trabajo registrados, cantidad de empresas en ramas turísticas y puestos de trabajo según género, agrupados en categorías. Total país. Año 2021

	PUESTOS DE TRABAJO			EMPRESAS			PUESTOS SEGÚN GENERO		
	Cantidad promedio	Var i.a.	Var vs 2019	Cantidad promedio	Var i.a.	Var vs 2019	% mujeres	Var i.a. (en p.p.)	Var vs 2019 (en p.p.)
Total	361.578	-9,9%	-19,6%	42.911	-9,9%	-18,3%	38,9%	0,1	0,0
Agencias de Viaje	15.869	-17,2%	-27,1%	2.194	-14,1%	-17,9%	53,2%	-1,6	-1,5
Alojamiento	49.246	-9,6%	-20,3%	5.154	-9,3%	-14,5%	52,5%	-0,3	-1,1
Gastronomía	147.397	-10,8%	-20,9%	17.238	-7,7%	-15,4%	43,8%	0,7	0,6
Otros Servicios Turísticos	81.898	-5,5%	-13,4%	7.912	-7,6%	-13,3%	38,9%	-0,4	-0,5
Transporte	67.168	-11,2%	-21,3%	10.412	-14,2%	-27,3%	15,0%	0,1	0,6

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2021 los puestos en **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 15.869 y tuvieron una variación interanual de -17,2%, mientras que en **Alojamiento**

fueron de 49.246 (-9,6% var i.a.) y en **Gastronomía** 147.397 (-10,8% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 81.898 (-5,5% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 67.168 puestos (-11,2% var i.a.).

Figura 9.14: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

A partir del gráfico a continuación obsérvese la variabilidad de los puestos según categorías durante los meses del año 2021, consecuencia de la estacionalidad en el empleo.

Figura 9.15: Puestos de trabajo registrados en ramas turísticas según categorías. Total país. Año 2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Respecto a los puestos de trabajo de mujeres, en el año 2021 se contabilizaron, en promedio, 140.772, es decir un -9,7% menos que el año anterior.

Figura 9.16: Puestos de trabajo registrados de mujeres en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2021 los puestos de trabajo registrados de mujeres en **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 8.448 y tuvieron una variación interanual de -19,7%, mientras que en **Alojamiento** fueron de 25.833 (-10,1% var i.a.) y en **Gastronomía** 64.500 (-9,3% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 31.893 (-6,6% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 10.097 puestos de mujeres (-10,8% var i.a.).

Figura 9.17: Puestos de trabajo registrados de mujeres en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

En la siguiente sección se presentan las series relativas a ramas turísticas en términos de empleadores que declararon trabajadores.

En el año 2021 se contabilizaron, en promedio, 42.910 empresas en ramas turísticas, es decir un -9,9% menos que el año anterior.

Figura 9.18: Empresas en ramas turísticas. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Para el año 2021 las empresas correspondientes a **Agencias de viaje** alcanzaron un promedio de 2.194 y tuvieron una variación interanual de -14,1%, mientras que en **Alojamiento** fueron de 5.154 (-9,3% var i.a.) y en **Gastronomía** 17.238 (-7,7% var i.a.). Por su parte, la categoría de **Otros servicios turísticos** contabilizó 7.912 (-7,6% var i.a.). Por último, en **Transporte** se observó un promedio de 10.412 empresas (-14,2% var i.a.).

Figura 9.19: Empresas en ramas turísticas según categorías. Total país. Años 2012-2021.

Fuente: DNMyE en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

9.4 Recursos disponibles

Los datos de empleo que se muestran en este capítulo forman parte del Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/> de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE). Los mismos se presentan a través de distintos formatos:

- [Informes](#): la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es una publicación mensual de la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento.
- [Reporte](#): presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
- [Reporte](#): presenta los datos últimos datos del empleo registrado en las ramas características del turismo a partir de datos abiertos publicados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) en base al SIPA.
- [Datos Abiertos](#): el portal de incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.

Fichas Técnicas

CAPÍTULO 1: EL TURISMO EN EL MUNDO

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza la evolución de las llegadas, ingresos y egresos económicos generados por el turismo en el mundo, y en particular en América, a partir de la información publicada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien recopila los datos de cada uno de los países del mundo

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Organización Mundial del Turismo (OMT)
Edición de la información: Barómetro del Turismo Internacional. Ediciones comprendidas entre el Volúmen 1, Número 1, Junio 2003 y el Volúmen 21, Número 1, Enero 2023.
Período de referencia del dato: Anual

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo Internacional
Unidad de análisis: Turistas internacionales
Cobertura geográfica: Europa, América, Asia y el Pacífico, Medio Oriente y África.
Variables de estudio: Llegadas, ingresos y egresos económicos, país de origen y destino

Definiciones y conceptos utilizados

Visitante internacional: toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado
Turista internacional: todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).
Excursionista internacional o visitante del día: es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Viaje Turístico: todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad de empleo bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo.
Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado.

CAPÍTULO 2.1: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA - TODOS LOS PASOS

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza los distintos aspectos relacionados al turismo receptivo y emisor de la Argentina: cantidad y características de los viajes de turistas y excursionistas y gasto turístico por todos los medios de transporte (aéreo, terrestre, fluvial y marítimo).

Consideraciones metodológicas

Fuentes de datos: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MINTURDEP). Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales (DNESEyCI). INDEC. Encuesta de Turismo Internacional (ETI). INDEC

Período de referencia del dato: Mensual y trimestral

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo Internacional en la Argentina

Unidad de análisis: Viajes de visitantes internacionales (turistas y excursionistas) de la Argentina

Cobertura geográfica: Total país (vías ingreso/egreso: aéreas, fluviales, marítimas y terrestres)

Variables de estudio: Viajes de turistas y excursionistas residentes, viajes de turistas y excursionistas no residentes, ingresos y egresos económicos, balanza de viajes de turistas y divisas, lugar de residencia habitual, destinos en el exterior, estadía promedio.

Definiciones y conceptos utilizados

Viaje: refiere a todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su entorno habitual, por cualquier motivo y duración, desde el momento de su salida hasta su regreso.

Viaje turístico: es el viaje realizado por los visitantes.

Viaje receptor: es el viaje a un país efectuado por una persona no residente desde el momento en que llega a un país hasta el momento en que sale del mismo.

Viaje emisor: es el viaje realizado fuera de un país por una persona residente en él

Visitante: es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado.

Turismo receptivo: engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.

Turismo emisor: abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor.

Turismo internacional: comprende el turismo receptivo y el turismo emisor.

Turista: un visitante se clasifica como turista si su viaje incluye una pernoctación.

Excursionista: un visitante se clasifica como excursionista si su viaje no incluye una pernoctación.

País de residencia habitual: es aquel en el cual una persona tiene su lugar de residencia habitual.

Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Se expresa en dólares a precios corrientes.

CAPÍTULO 2.2: TURISMO INTERNACIONAL EN ARGENTINA - ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL

Presentación	
Breve descripción:	La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) está dirigida a los viajeros internacionales: a los argentinos que viajan al exterior (residentes) y a los extranjeros que visitan la Argentina (no residentes). El objetivo de dicho operativo es medir el flujo del turismo receptivo y emisor, las características de los viajes, y el gasto de los viajeros no residentes (mientras permanecen en Argentina) y de los viajeros residentes (mientras permanecen en el exterior).
Consideraciones metodológicas	
Fuentes de datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MinTurDep) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística que en el último año pre pandemia (2019) contaba con 5.500 casos mensuales (aprox.) y 800 casos muestrales (aprox.) en el año 2021.
Período de referencia del dato:	Mensual y trimestral
Forma de colecta:	Por medio de encuestadores en los diferentes puntos de relevamiento, las encuestas se realizan a los visitantes una vez que han concluido su viaje; a los residentes al momento de regresar al país y a los no residentes, cuando abandonan el territorio argentino.
Unidades de observación:	Grupo de viaje
Marco conceptual	
Temas específicos:	Turismo Internacional en la Argentina
Unidad de análisis:	Grupos de viaje
Universo de referencia:	La población bajo estudio está constituida por las personas que completan el trámite migratorio de entrada o salida del país por los Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, el Aeroparque J. Newbery, el Puerto de Buenos Aires y el paso Internacional Cristo Redentor, excluyendo aquellas que se encuentran en tránsito en los aeropuertos y a los tripulantes de aeronaves. En particular, se consideran aquellos visitantes no residentes que salen del país una vez concluido su viaje en la Argentina y aquellos visitantes residentes que ingresan al mismo.
Cobertura geográfica:	Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Córdoba, Aeropuerto Internacional de Mendoza, Puerto de Buenos Aires y el Paso Internacional Cristo Redentor. El movimiento en dichos pasos en 2021 representó aproximadamente el 80% del movimiento total del turismo en Argentina.
Principales variables de estudio:	Pernoctaciones, estadia promedio, gasto total, gasto diario promedio, país o grupo de países de residencia, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado, utilización de paquete turístico, actividades realizadas, calificación de los servicios turísticos, aspectos decisivos del viaje, destinos visitados.
Definiciones y conceptos utilizados	
Visitante internacional:	toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.
Turista internacional:	todo visitante que pasa por lo menos una noche en el país visitado (realiza un viaje con pernocte).
Excursionista internacional o visitante del día:	es aquel visitante que no pernocta en el país visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Viaje Turístico:	todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.
Turismo receptivo:	engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en Argentina.
Turismo emisor:	abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera de Argentina.
País de residencia habitual:	es aquel en el cual una persona permanece la mayor parte del año o, en caso de permanecer un período menor, aquel país al cual la persona tiene previsto regresar para residir en los siguientes doce meses.
Motivo principal del viaje:	motivo que determina la realización del viaje. Se habla de motivo principal porque es frecuente encontrar situaciones en las que se combinan más de un motivo: ocio y negocios, visita a familiares y estudio, etc. La clasificación utilizada en esta encuesta para el turismo comprende: Vacaciones y ocio: recorrido de lugares de interés, compras, asistencia a acontecimientos deportivos y culturales, deportes activos no profesionales, actividades en contacto con la naturaleza, cruceros, juegos de azar, luna de miel.- Negocios, congresos, etc.: asistencia a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, misiones oficiales, actividades deportivas profesionales, instalación de máquinas o equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta propia o de la empresa a la cual se representa.- Visita a familiares o amigos: se incluyen también aquí las visitas efectuadas para cuidar enfermos o asistir a exequias de familiares o amigos.- Otros motivos: incluye tratamientos de salud, viajes de estudios, participación en acontecimientos religiosos, etc. El ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de destino, no se considera como visitante sino como otro tipo de viajero
Tipo de alojamiento utilizado (se lo divide en dos grandes grupos):	1) Establecimientos de alojamiento turístico colectivo: Categorías 4 y 5 estrellas, que comprende los hoteles, apart hoteles, hoteles de playa, clubes residenciales y establecimientos similares con servicios incluidos en estas categorías; Categorías 1, 2 y 3 estrellas, que incluye hoteles, pensiones, casa de huéspedes, albergues, residencias para turistas y alojamientos similares con servicios hoteleros incluidos en estas categorías. 2) Establecimientos de alojamiento turístico privado: Casa particular, propia, de familiares o amigos. Incluye las casas y departamentos considerados como vivienda secundaria del hogar propietario; Alquiler de casas, departamentos o "tiempos compartidos" y otros tipos de alojamiento no incluidos anteriormente.
Pernoctaciones:	es el número de noches que cada viajero permanece alojado, fuera de su lugar de residencia habitual, en el lugar visitado.
Gasto total:	comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de un turista durante su estadía en el lugar visitado. Excluye el valor del transporte internacional, pero incluye el valor del transporte dentro del país visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto por turista:	resulta del cociente entre el gasto total y el número de turistas. Es una medida aproximada de lo que cada turista gasta en promedio en un viaje. Expresado en dólares a precios corrientes.
Gasto promedio por pernoctación:	resulta del cociente entre el gasto total y el número de pernoctaciones. Es una medida aproximada del gasto diario promedio que cada turista realiza en el lugar visitado. Expresado en dólares a precios corrientes.

CAPÍTULO 3: TURISMO INTERNO

Presentación	
Breve descripción:	La Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) tiene como objetivo medir la evolución de los viajes realizados por los hogares argentinos, sus características y computar aspectos socio-demográficos que permitan caracterizar a los turistas residentes. Dicho operativo brinda información continua del turismo nacional de la Argentina de los viajes turísticos de los visitantes argentinos dentro de nuestro territorio nacional.
Consideraciones metodológicas	
Fuente de los datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
Edición de la información:	Encuesta con una muestra probabilística de 5.000 hogares para estimaciones mensuales
Período de referencia del dato:	Mensual
Marco conceptual	
Temas específicos:	Turismo Interno de la Argentina
Unidad de análisis:	Hogar: persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación con cargo a un mismo presupuesto.
Unidad de análisis:	Persona: Cada uno de los individuos integrantes de un hogar.
Unidad de análisis:	Viaje: Significa cada desplazamiento que realiza una persona fuera del entorno habitual pernoctando en el/los lugar/es de destino.
Unidad de análisis:	Visita de un día: Es el recorrido de una persona fuera del entorno habitual sin pernoctar en el lugar de destino.
Universo de referencia	32 aglomerados urbanos, incluye a capitales y aglomerados urbanos con más de 100.000 habitantes.
Variables de estudio:	Turistas, excursionistas, gasto total turístico, gasto diario promedio, pernoctes, estadía promedio, región de destino, región de residencia, edad, sexo, nivel educativo, condición de actividad, quintil de ingresos, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento utilizado.
Cobertura geográfica	
Total país:	compuesto por 7 regiones turísticas. Posee actualmente una representatividad de dos tercios de la población total del país.
1. Región CABA:	se compone por todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Región Buenos Aires:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a dicha provincia.
3. Región Córdoba:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a la Provincia de Córdoba.
4. Región Litoral:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco
5. Región Norte:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja
6. Región Cuyo:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.
7. Región Patagonia:	compuesto por todos los aglomerados pertenecientes a las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Definiciones y conceptos utilizados	
Visitante:	toda persona que realiza un viaje turístico, indistintamente si pasa o no una noche en el lugar visitado.
Turista:	todo visitante que pasa por lo menos una noche en el lugar visitado (realiza un viaje con pernocte, o, simplemente, un viaje).
Excursionista o visitante del día:	es aquel visitante que no pernocta en el lugar visitado (realiza una excursión o visita de un día).
Pernoctaciones:	es el número de noches que cada viajero permanece fuera de su lugar de residencia habitual.
Viaje Turístico:	todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual de hogar, es decir distante a más de 40Km (para CABA y Partidos del GBA) o 20km (para el resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.

CAPÍTULO 4: OCUPACIÓN HOTELERA

Presentación

Breve descripción:	La encuesta tiene por objetivo medir la evolución de la actividad hotelera del país desde una perspectiva de la oferta de quienes brindan el servicio de alojamiento. Para ello, releva información de la oferta de establecimientos, plazas y habitaciones disponibles, tarifas, personal empleado, etc. como también sobre variables de demanda, tales como el número de viajeros hospedados, pernóctes hoteleros, estadia promedio, entre otras.
---------------------------	---

Consideraciones metodológicas

Fuente de datos:	Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MinTurDep) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística de aproximadamente 1.500 establecimientos hoteleros y parahoteleros mensuales en el año 2021.
Período de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de encuestadores especializados, se les entrega mensualmente un formulario a cada uno de los establecimientos seleccionados en la muestra.
Unidades de observación:	Establecimientos hoteleros y parahoteleros. No forman parte del objeto de estudio de esta encuesta ciertos tipos de alojamiento que debido a sus características particulares se diferencian del servicio que brindan los hoteles y parahoteles (por ejemplo, campings, viviendas particulares de alquiler, departamentos con servicios, etc). Se incluyen en la muestra la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la región y se realiza un muestreo probabilístico de los restantes tipos de alojamiento (hoteles de 1,2 y 3 estrellas y parahoteleros).

Marco conceptual

Temas específicos:	Turismo interior en la Argentina.
Unidades de análisis:	Establecimientos hoteleros y parahoteleros del país.
Cobertura geográfica:	Total país, 7 regiones turísticas y 49 núcleos urbanos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Ciudad de Córdoba, La Falda, Mina Clavero, Miramar, Villa G. Belgrano, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Ciudad de Mendoza, Malargüe-Las Leñas, San Rafael, Ciudad de San Juan, Ciudad de San Luis, Merlo, Ciudad de La Rioja, Gualeguaychú, Paraná, Ciudad de Corrientes, Posadas, Puerto Iguazú, Ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Resistencia, Ciudad de Formosa, San Fernando del Valle de Catamarca, S. M. de Tucumán, Termas de Río Hondo, Ciudad de Sgo. del Estero, Ciudad de Salta, Cafayate, S. Salvador de Jujuy, Ciudad de Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, S. C. de Bariloche, Viedma, Las Grutas, Santa Rosa, Río Gallegos, El Calafate, Puerto Madryn, Valle de Uco y Ushuaia. Posee una representatividad del 50% de las plazas disponibles del país (aproximadamente).
Principales variables de estudio:	Pernóctes, viajeros hospedados, estadia promedio, número de establecimientos abiertos, habitaciones y plazas disponibles y ocupadas, tasa de ocupación de plazas y habitaciones, condición de residencia, origen y destino, tipo de establecimiento, facturación del establecimiento, personal empleado.

Definiciones y conceptos utilizados

Establecimientos hoteleros:	son aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apartoteles y boutiques.
Establecimientos parahoteleros:	incluyen hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.
Habitación:	se considera habitación a todo cuarto o espacio amoblado ofrecido por un hotel, hostería, hospedaje o residencial, por un cierto precio por noche. Se consideran unidades los departamentos, cabañas o bungalows equipados que un establecimiento ofrece, otorgándole además algunos de los servicios de la hotelería.
Habitaciones y unidades disponibles:	las habitaciones o unidades disponibles en el mes se obtienen multiplicando las habitaciones o unidades disponibles por la cantidad de días que estuvo abierto el establecimiento en el mes. No se incluyen las habitaciones o unidades correspondientes a los establecimientos que cierran en forma temporaria durante el período analizado.
Plazas disponibles:	son el número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días que se encuentra abierto cada establecimiento.
Habitaciones o unidades ocupadas:	se refiere al total de habitaciones y/o unidades que hayan sido alquiladas/ventas en el mes de referencia.
Plazas ocupadas:	se refiere al total de noches que cada viajero permaneció en una habitación o unidad. Se obtiene de multiplicar la cantidad de viajeros por la cantidad de noches que cada uno de ellos se haya alojado en el establecimiento.
Tasa de ocupación de habitaciones (TOH):	cociente entre las habitaciones o unidades ocupadas sobre las habitaciones o unidades disponibles, en términos porcentuales.
Tasa de ocupación de plazas (TOP):	cociente entre plazas ocupadas sobre las plazas disponibles, en términos porcentuales.
Tasa de ocupación de habitaciones en fines de semana:	cociente entre las habitaciones o unidades ocupadas en los días viernes y sábados del mes sobre las habitaciones o unidades disponibles en dichos días, en términos porcentuales.
Tasa de ocupación de plazas en fines de semana:	cociente entre plazas ocupadas en días viernes y sábados del mes sobre las plazas disponibles en dichos días, en términos porcentuales.
Estadia promedio:	cociente entre las plazas ocupadas sobre los viajeros hospedados, en cantidad de noches.
Pernóctaciones:	indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.
Viajeros hospedados:	indica el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

CAPÍTULO 5: VISITAS A LOS PARQUES NACIONALES

Presentación

Breve descripción: Se analizan las visitas a los PN del país, desagregadas según condición de residencia de los visitantes a partir de datos relevados por las intendencias de las áreas protegidas nacionales del país y Dirección de Mercadeo, Dirección Nacional de Uso Público, Administración de Parques Nacionales

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Dirección de Mercadeo, Dirección Nacional de Uso Público, Administración de Parques Nacionales en base a datos proporcionados por las Intendencias de los PN

Período de referencia del dato: Anual

Forma de colecta: Los PN registran información a través del Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones (RENARI) de la Administración de Parques Nacionales, quien recopila y procesa los datos de visitantes (las visitas se contabilizan en base a la venta de boletos o al registro de visitantes en los diferentes portales de ingresos (pueden presentar más de un portal de acceso). En algunos, se registran los visitantes en una determinada época del año mientras que otros recopilan información de forma continua durante todo el año.

Marco conceptual

Temas específicos: Turismo interior

Unidad de análisis: Visitas a los Parques Nacionales

Variables de estudio: Número de visitas registradas y condición de residencia de los mismos.

Cobertura geográfica

- 1. Región Buenos Aires:** PN Ciervo de los Pantanos
- 2. Región Córdoba:** PN Quebrada del Condorito
- 3. Región Cuyo:** PN Sierra de las Quijadas, El Leoncito, San Guillermo
- 4. Región Litoral:** PN Iguazú, El Palmar, Predelta, Río Pilcomayo, Chaco, Mburucuyá, Iberá, El Impenetrable, Formosa, Colonia Benítez
- 5. Región Norte:** PN Talampaya, Los Cardones, Calilegua, Campo de los Alisos, El Rey, Baritú, Copo, Laguna de los Pozuelos
- 6. Región Patagonia:** PN Los Glaciares, Nahuel Huapi, Tierra del Fuego, Los Alerces, Lago Puelo, Lanín, Laguna Blanca, Lihué Calef, Monte León, Perito Moreno, Bosques Petrificados, Patagonia

Definiciones y conceptos utilizados

Visitas de turistas según condición de residencia: los criterios conceptuales dependen del RENARI

CAPÍTULO 6: TRANSPORTE AÉREO

Presentación

Breve descripción: Este capítulo analiza la evolución del flujo aerocomercial de cabotaje e internacional en el país en términos de vuelos, asientos y pasajeros a partir de los datos publicados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

Período de referencia del dato: Mensual / Anual

Marco conceptual

Temas específicos: Mercado Aerocomercial

Unidad de análisis: Vuelos de cabotaje e internacionales realizados por aerolíneas comerciales

Cobertura geográfica: Argentina

Variables de estudio Frecuencias aéreas, pasajeros, asientos, empresas, orígenes y destinos (aeropuerto, localidad, país y continente).

Definiciones y conceptos utilizados

Pasajeros: viajeros embarcados y desembarcados en cada vuelo. En una forma más genérica, total de tarjetas de embarque emitidas por vuelo.

Asientos: butacas disponibles en un avión.

Movimientos: despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto.

Vuelos: un trayecto origen-destino completo (un despegue y un aterrizaje).

Vuelo Regular: transporte aéreo que se realiza con sujeción a itinerario y horario prefijados, en contraposición con el transporte aéreo no regular que es que se realiza sin sujeción a itinerario y horario prefijados.

Vuelo de Cabotaje: aquellos vuelos que se realizan al interior del país.

Vuelo Internacional: vuelos que se realizan entre dos puntos que se encuentran en territorios de países diferentes.

Destino: punto de aterrizaje. Los destinos de vuelos internacionales se informan hasta el primer tramo y no necesariamente resulta el destino final de los pasajeros.

CAPÍTULO 7: AGENCIAS DE VIAJES

Presentación

Breve descripción: A partir de los registros de habilitación del Registro de Agencias de Viajes, este capítulo caracteriza al sector de las agencias de viajes, de acuerdo a su clasificación, tipo y ubicación.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Tipo de información: Registro administrativo de las agencias de viajes habilitadas.

Período de referencia del dato: Anual

Forma de colecta: A través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación quien habilita a las Agencias de Viajes según los requisitos detallados en la Ley N° 18.829.

Marco conceptual

Temas específicos: Agencias de viajes de Argentina.

Unidad de análisis: Agencias de viajes habilitadas.

Cobertura geográfica: Total nacional y provincial del país.

Variables de estudio: Número de agencias de viajes, tipo, categoría, ubicación y destinos operados (turismo estudiantil).

Definiciones y conceptos utilizados

Empresa de viajes y turismo (EVT): son aquellas que pueden realizar las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829 para sus propios clientes, para otras agencias del país o del exterior o para terceros.

Agencia de turismo (AT): son aquellas que pueden realizar todas las actividades que determina el artículo 1° de la ley 18.829, exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo receptivo.

Agencia de pasajes (AP): son aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y los transportadores marítimos y fluviales.

Empresa sin fines de lucro (ESFL): son aquellas entidades que no tienen como objetivo el lucro económico.

CAPÍTULO 8: INDICADORES ECONÓMICOS DEL TURISMO

Presentación

Breve descripción: En este capítulo se presentan los indicadores de impacto económico del turismo propuestos por la OMT y la CEPAL, cuyo objetivo es contar con un instrumento efectivo que facilite el análisis y permita determinar la relevancia económica del turismo en el país.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación (MINTURDEP), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Tipo de información: Indicadores

Período de referencia del dato: Trimestral

Marco conceptual

Temas específicos: Contribución económica del turismo

Cobertura geográfica: Total país

Definiciones y conceptos utilizados

Consumo turístico receptor (CTR):	gasto que realizan los visitantes no residentes en el país
Consumo turístico emisor (CTE):	gasto que realizan los visitantes residentes fuera del país.
Valor Agregado Bruto de Hoteles, Bares y Restaurantes:	VAB generado en la actividad de los hoteles, bares y restaurantes
CTR en el PIB:	$(\text{gasto receptivo en pesos/PBI a precios corrientes}) \times 100$
CTE en el PIB:	$(\text{gasto emisor en pesos/PBI a precios corrientes}) \times 100$
Balanza turística en proporción del PIB:	$(\text{saldo del consumo receptor y emisor / PBI a precios corrientes}) \times 100$
Grado de apertura turística:	$(\text{gasto receptivo} + \text{emisor}) / \text{PBI a precios corrientes} \times 100$
Grado de cobertura turística:	$(\text{gasto receptivo} / \text{gasto emisor}) \times 100$
Porcentaje del CTR/ exportaciones de bienes:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes}) \times 100$
Porcentaje del CTR/exportaciones de servicios:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de servicios}) \times 100$
Porcentaje del CTR / exportaciones de bienes y servicios:	$(\text{gasto receptivo} / \text{exportaciones de bienes y servicios}) \times 100$
Porcentaje del CTE/ importaciones de bienes:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes}) \times 100$
Porcentaje del CTE/ importaciones de servicios:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de servicios}) \times 100$
Porcentaje del CTE / importaciones de bienes y servicios:	$(\text{gasto emisor} / \text{importaciones de bienes y servicios}) \times 100$
Importancia relativa del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes en el PIB:	$(\text{VAB Hoteles y Restaurantes} / \text{PBI a precios corrientes}) \times 100$
Tasa de variación anual del VAB de Hoteles, Bares y Restaurantes:	$(\text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t)} / \text{VAB en Hoteles y Restaurantes (t-1)}) \times 100$
Carga turística:	$(\text{Población} / \text{Llegadas de turistas}) \times 100$

CAPÍTULO 9.1: EMPLEO EN HOTELES Y PARAHOTELES

Presentación

Breve descripción:	Se analiza los puestos de trabajo en hoteles y parahoteles a partir de la información que se obtiene en la Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH). Se trata de una exploración que permite analizar no sólo la evolución cuantitativa del empleo en el universo de hoteles y parahoteles del país durante los últimos años (2012 a 2021), sino también su relación con la demanda (pernoctaciones), sus fluctuaciones estacionales y las diferencias entre las distintas regiones del país.
---------------------------	--

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos:	Encuesta de Ocupación Hotelera y Parahotelera (EOH)
Tipo de información:	Encuesta con una muestra probabilística de 2.750 establecimientos hoteleros y parahoteleros mensuales
Período de referencia del dato:	Mensual
Forma de colecta:	A través de encuestadores especializados se les entrega mensualmente un formulario a cada uno de los establecimientos seleccionados en la muestra.
Unidades de observación:	Establecimientos hoteleros y parahoteleros. No forman parte del objeto de estudio de esta encuesta, ciertos tipo de alojamiento que debido a sus características particulares se diferencian del servicio que brindan los hoteles y parahoteles (por ejemplo, campings, viviendas particulares de alquiler, departamentos con servicios, etc). Se incluyen en la muestra la totalidad de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la región y se realiza un muestreo probabilístico de los restantes tipos de alojamiento (hoteles de 1,2 y 3 estrellas y parahoteleros).

Marco conceptual

Temas específicos:	Empleo en hoteles y parahoteles
Unidad de análisis:	Puestos de trabajo en establecimientos hoteleros o parahoteleros, cuya actividad principal o secundaria sea la de alojamiento de viajeros.
Cobertura geográfica:	Total país (49 localidades)
VARIABLES de estudio:	Puesto de trabajo, pernoctes, pernoctes por puesto de trabajo, puesto de trabajo por establecimiento

Definiciones y conceptos utilizados

Establecimientos hoteleros:	aquellos categorizados como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, apart hotel y boutique.
Establecimientos parahoteleros:	hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfasts, hosterías, residenciales, hostels, etcétera
Personal ocupado:	conjunto de personas, remuneradas y no remuneradas, que, mediante el aporte de su trabajo, contribuyen a la producción de bienes y servicios en el establecimiento durante el período de referencia de la encuesta. Se considera incluso a las personas que trabajan fuera de los locales del establecimiento.
Pernoctaciones:	indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros.

CAPÍTULO 9.2: PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS Y EMPRESAS EN RAMAS CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

Presentación

Breve descripción: Se analiza el volumen actual y la evolución de las empresas, los puestos de trabajo registrados y la remuneración promedio bruta en las RCT del sector privado formal (empresas legalmente inscriptas) de toda la economía argentina.

Consideraciones metodológicas

Fuente de los datos: Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI)

Tipo de información: Registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de Aduana

Período de referencia del dato: Mensual

Marco conceptual

Temas específicos: Empresas y empleo en ramas características del turismo (sector privado formal de la economía)

Unidad de análisis: Empresas, Puestos de trabajo y Remuneraciones brutas en RCT.

Cobertura geográfica: Total país

VARIABLES de estudio: Número de puestos de trabajo y empresas, tipo de rama de actividad, sector turístico.

Definiciones y conceptos utilizados

Rama Característica del Turismo: a efectos de propiciar la comparabilidad internacional de un núcleo central de bienes y servicios turísticos, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propone una lista fija de productos turísticos, denominada "lista de productos típicos del turismo", que tiene su correlato en las actividades productivas que dan origen a los mismos. Estos productos se caracterizan por el hecho que, en ausencia de turismo, su consumo desaparecería o disminuiría sensiblemente.

Empleo asalariado: refiere a aquel trabajador que recibe una remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabaja. Incluye a quienes se desempeñan en el ámbito privado o estatal, independientemente de la formalidad de la relación (con descuento previsional, con aporte previsional propio, sin descuentos ni aportes).

1. Las estadísticas de turismo interno, para los habitantes de los 31 grandes aglomerados urbanos -donde reside alrededor del 63% del país- que releva la EVyTH, pueden consultarse como [informes](#), [reportes](#) o [datos abiertos](#)↵
2. Los datos de ocupación hotelera, provenientes de la EOH pueden consultarse en formato [informe reporte](#) y [datos abiertos](#)↵
3. La información de transporte aéreo de pasajeros, a partir de información de la ANAC está disponible como [tablero interactivo](#) y como [reporte](#)↵
4. Pueden consultarse las estadísticas de turismo internacional en formato [tablero interactivo](#), [informe](#) y [reporte](#).↵
5. El viaje realizado por un visitante no residente (turismo receptivo) se registra desde el momento que llega a la Argentina hasta que sale. Un visitante no residente (turista o excursionista) puede salir de Argentina para efectuar visitas a otros países y volver a ingresar en un corto período de tiempo, antes de regresar a su país de residencia habitual. Por ello, la cantidad de viajes receptivos puede ser mayor que la cantidad de turistas/excursionistas receptivos. En tanto, el viaje realizado por un visitante residente en Argentina (turismo emisor) se registra desde el momento en que sale del país hasta que retorna, independientemente de la cantidad de países visitados. Por ello, la cantidad de viajes emisivos coincide con la cantidad de visitantes emisivos. El primer apartado presenta los datos de **viajes de turistas/excursionistas**, pero no de turistas/excursionistas. En el segundo apartado la unidad de análisis sí serán los **turistas**.↵
6. Tanto en 2013 como en 2016 dicho organismo realizó mejoras en las estimaciones de los datos, gracias a un conjunto de revisiones metodológicas y a una mayor explotación de los datos migratorios. Para poder tener una serie comparable, desde la DNMyE se realizó un empalme de la serie a partir de las variaciones trimestrales por medio de transporte y país de la serie anterior.↵
7. Se encuentra en proceso de reevaluación, en conjunto con el INDEC, el cálculo de una mejor estimación de turistas en el segundo trimestre de 2020.↵
8. En este apartado se pretende realizar un análisis de los ingresos del turismo receptivo en tanto generador de divisas en el país. No se realiza un análisis del consumo real de bienes y servicios de turismo receptivo, el cual requeriría una estimación del gasto medido en moneda local a precios constantes. Este último enfoque excede el alcance del presente capítulo.↵
9. Abarca los servicios relacionados con el transporte internacional (aéreo, marítimo y terrestre) de no residentes por medios de transporte residentes. Además de los pasajes, se incluyen los cargos por exceso de equipaje, vehículos u otros efectos personales que trae el pasajero y los gastos en alimentos, bebidas u otros incurridos a bordo de los medios de transporte.↵

10. Se entiende por viaje turístico a todo desplazamiento con una duración inferior a un año que tiene como destino un lugar ubicado fuera del entorno habitual del hogar, es decir distante a más de 40Km (CABA y Partidos del GBA) / 20km (resto de los aglomerados) del lugar de residencia permanente del hogar, siempre y cuando ese lugar no sea visitado con frecuencia semanal. En los desplazamientos a segundas viviendas del hogar no rige el criterio de entorno habitual y se los considera que siempre son un viaje turístico (por definición). Se excluyen los desplazamientos que tienen como principal motivo el desempeño de una actividad remunerada bajo una relación salarial o cuando el traslado forma parte del trabajo. Si quien se traslada fuera del entorno habitual pernocta al menos una noche en el lugar visitado se trata de un viaje propiamente dicho; en cambio, si no pernocta, se trata de una visita de un día o excursión.↵
11. A partir del 2021 se incorporó información de visitas del Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz.↵
12. Este índice se obtiene sumando las cuotas de mercado de cada provincia elevada al cuadrado.↵
13. Con la creación del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), y mediante el Decreto N° 1.306/16, se implementó el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) como único medio de administración de los registros de las entidades. Además, se aprobó la implementación de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, lo que permite la trazabilidad de los datos.↵
14. [“Proyecto de indicadores Básicos para el análisis del Turismo desde una Perspectiva Económica”](#) OMT-CEPAL, Marzo 2005↵
15. Como consumo turístico receptor se consideró al gasto en viajes y pasajes de la Balanza de Pagos.↵

Ministerio de Turismo y Deportes Argentina